

Aufklärungswerkstatt zum Thema LRS

Ein Entwicklungsprojekt zur Informierung und
Sensibilisierung von LRS-Betroffenen und ihren
Mitschülern

... da kam ein Ig
sagte: Es ist et
passiert ein Kind
einer Flaschenp
spert angekommen

Eingereicht von:

Miriam Moos, Berrin Pennetta und
Romina Vuilleumier

Begleitperson:

Susanne Kempe Preti

17.02.2014

Dank

Bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit leisteten verschiedene Personen einen wertvollen Beitrag. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht zu Stande gekommen. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken:

Der erste Dank geht an unsere Betreuerin, Susanne Kempe. Ihr verdanken wir die kompetente Begleitung und die hilfreichen Kolloquien während des Arbeitsprozesses. Ein weiterer Dank geht an Mireille Audeoud. Sie stand uns mit der methodischen Beratung zur Seite und regte uns mit kritischen Fragen zum Weiterdenken an. Auch ein grosses Dankeschön geht an unsere beiden Interviewpartner. Sie nahmen sich viel Zeit und erzählten uns offen über ihre Schulzeit mit LRS. Ausserdem erklärten sie sich bereit, eine Audiodatei aufzunehmen, die im Rahmen unserer Werkstatt über LRS zur Aufklärung und Sensibilisierung von Viertklässlern dient. Weiter möchten wir all denjenigen danken, die unsere Bachelorarbeit gegengelesen haben, uns konstruktive Feedbacks gaben oder uns auf irgendeine Art zur Seite standen.

Anmerkungen der Autorinnen

An dieser Stelle sollen noch einige Erläuterungen zu den Schreibweisen dieser Arbeit vorgenommen werden:

- Mit den Bezeichnungen „Verfasserinnen“, „Autorinnen“ oder „Untersucherinnen“ sind immer Berrin Pennetta, Miriam Moos und Romina Vuilleumier gemeint. Es wird bestätigt, dass alle eben genannten Personen zu gleichen Teilen an der Entstehung dieser Bachelorarbeit beteiligt waren und gleichermassen für deren Inhalt verantwortlich sind.
- In dieser Arbeit sollen sich stets beide Geschlechter angesprochen fühlen, auch wenn nur das männliche oder weibliche genannt wird. Es sind immer beide Geschlechter gemeint.
- Die Begriffe Schriftspracherwerbsstörung, Schriftsprachstörung und Lese-Recht-schreibstörung, beziehungsweise LRS werden synonym verwendet.
- Folgende Begriffe werden in dieser Arbeit teilweise abgekürzt:

LRS: Lese-Rechtschreibstörung

bzw.: beziehungsweise

etc.: et cetera

z.B.: zum Beispiel

et al.: und andere

ebd.: ebenda

vgl.: vergleiche

S.: Seite

o. S.: ohne Seitenangabe

n. d.: nicht datiert

Nr.: Nummer

Abstract

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde eine Aufklärungswerkstatt zum Thema LRS für Viertklässler entwickelt. Vor der Planung und Herstellung der Werkstatt mussten im Vorfeld einige Fragen beantwortet werden. Anhand der Theorie zu den Themen LRS und Werkstatt wurden zwei Forschungsfragen bezüglich dem Inhalt und der Herstellung der Werkstatt geklärt. Mithilfe einer qualitativen Forschungsmethode gingen die Verfasserinnen ausserdem der Frage nach, welche emotionalen Befindlichkeiten LRS-Betroffene während ihrer Schulzeit erlebten. Es wurden zwei halbstandardisierte Leitfadeninterviews mit LRS-Betroffenen im Alter von 18 und 20 Jahren durchgeführt. Die Interviews wurden anschliessend mithilfe der induktiven Kategorienbildung in Anlehnung an Mayring ausgewertet. Aufgrund der Antworten auf die drei Forschungsfragen entschieden sich die Autorinnen, Informations-, Sensibilisierungs-, Selbsterfahrungs- und Entspannungsposten in die Werkstatt einzubauen.

Inhaltsverzeichnis

TEIL I EINLEITUNG	5
1 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	5
2 HERLEITUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN	6
3 FORSCHUNGSFRAGEN.....	6
4 METHODISCHES VORGEHEN	7
TEIL II THEORETISCHE GRUNDLAGEN	9
1 SCHRIFTSPRACHERWERB	9
2 LESE-RECHTSCHREIBSTÖRUNG	11
2.1 <i>Begriffsklärung und Definition</i>	11
2.1.1 Begriffsklärung	11
2.1.2 Definition	11
2.1.3 Diagnostische Kriterien	13
2.2 <i>Prävalenz und Prognose</i>	13
2.2.1 Prävalenz	13
2.2.2 Prognose	15
2.3 <i>Ursachen</i>	16
2.3.1 Biologische Faktoren.....	17
2.3.2 Mangelnde kognitive Lernvoraussetzungen	21
2.3.3 Soziale Ursachen von Lese-Rechtschreibstörungen	23
2.4 <i>Schriftspracherwerb bei Kindern mit LRS</i>	25
2.5 <i>Zusammenhang zwischen LRS und Verhaltensauffälligkeiten</i>	28
2.5.1 Vorschulalter	30
2.5.2 Schulalter	31
2.5.3 Adoleszenz.....	33
2.5.4 Erwachsenenalter	33
3. WERKSTATT	34
3.1 <i>Einführung ins Thema</i>	34
3.2 <i>Probleme der Schule und im Umfeld der Schule</i>	35
3.2.1 Probleme der Schule.....	35
3.2.2 Probleme im Umfeld der Schule	35
3.3 <i>Definitionen</i>	36
3.3.1 Einordnung/Abgrenzung	37
3.3.2 Wie kam es zur Werkstatt?	37
3.4 <i>Kriterien für einen guten Unterricht</i>	38
3.5 <i>Merkmale des Werkstatt-Unterrichts</i>	38
3.6 <i>Chancen</i>	39
3.7 <i>Grenzen/Risiken</i>	39
3.8 <i>Voraussetzungen beim Kind</i>	40
3.9 <i>Ziele</i>	43
3.9.1 Selbstkompetenz.....	43

3.9.2 Sozialkompetenz	43
3.9.3 Sachkompetenz	43
3.10 Planung	44
3.10.1 Erstellung und Überprüfung des Konzepts	44
3.10.2 Formulierung der Arbeitsaufträge	44
3.10.3 Herstellung der Werkstatt.....	45
4 VERKNÜPFUNG DER THEORETISCHEN GRUNDLAGEN UND BEANTWORTUNG DER ERSTEN BEIDEN FORSCHUNGSFRAGEN	46
4.1 Beantwortung der ersten Forschungsfrage.....	46
4.2 Beantwortung der zweiten Forschungsfrage.....	47
TEIL III METHODISCHER TEIL.....	48
1 FORSCHUNGSMETHODE	48
2 WAHL DER INTERVIEWPARTNER	48
3 DATENERHEBUNG UND -AUFBEREITUNG	49
4 DATENAUSWERTUNG	49
5 ERGEBNISSE	52
6 INTERPRETATION DER ERGEBNISSE.....	57
7 BEANTWORTUNG DER DRITTEN FORSCHUNGSFRAGE	58
TEIL IV PROJEKT	59
1 PROJEKTPLANUNG.....	59
2 ENTWICKLUNG DER WERKSTATT	59
2.1 Gründe für die Erstellung.....	59
2.2 Grundlagen und Ziele	60
2.2.1 Zielgruppe	60
2.2.2 Werkstattziele.....	61
2.3 Entstehungsprozess	61
2.4 Inhalte und theoretische Hintergründe.....	62
TEIL V DISKUSSION.....	69
1 DISKUSSION DER GESAMTEN ARBEIT	69
2 KONSEQUENZEN FÜR DIE LOGOPÄDIE	70
3 REFLEXION DES ARBEITSPROZESSES	70
4 AUSBLICK AUF WEITERE FORSCHUNGSARBEITEN	71
TEIL VI VERZEICHNISSE	72
LITERATURVERZEICHNIS.....	72
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	74
TABELLENVERZEICHNIS.....	75

Teil I Einleitung

1 Begründung der Themenwahl

Bei der Diskussion um mögliche Themen für die Bachelorarbeit war von Anfang an klar, dass die Arbeit praxisrelevant sein soll. Es war den Verfasserinnen wichtig, dass sie von der Bachelorarbeit für ihre zukünftige logopädische Tätigkeit profitieren können. Aus diesen Überlegungen resultierte eine Entwicklungsarbeit zum Thema LRS. Folgende Gründe haben die Autorinnen zu dieser Themenwahl bewegt:

Sowohl in der Schule als auch im Alltag hat die Schriftsprache einen hohen Stellenwert. Die Fertigkeiten im Lesen und Schreiben werden immer wichtiger, da die Informationsbeschaffung durch die Nutzung verschiedener Medien komplexer wird. So werden Informationen heute überwiegend schriftlich übermittelt, sei es durch Printmedien oder immer mehr in digitalisierter Form, wie zum Beispiel Internet, SMS und E-Mail. Störungen in der Schriftlichkeit wirken sich auf viele Bereiche aus. Betroffene können zum Beispiel Mühe haben, eine Fremdsprache zu erlernen, Satzaufgaben in der Mathematik zu verstehen oder Mails zu schreiben (vgl. Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2013). Beim Rückblick auf die Primarschulzeit fällt den Autorinnen auf, dass sie alle mit Mitschülern in der Klasse waren, die im Lesen und Schreiben auffallend Mühe hatten. Weder die Betroffenen noch deren Mitschüler haben zu jenem Zeitpunkt aber gewusst, dass dies mit einer Lese-Rechtschreibstörung zusammenhängen könnte. Das Thema LRS wurde in der Schule nicht behandelt und die LRS-Betroffenen blieben einfach immer die „schlechten Leser und Schreiber“. Die Schüler wurden nicht aufgeklärt und blieben im Unwissen. Zudem wurden während des Logopädiestudiums der Autorinnen keine Ratgeber oder ähnliches für Betroffene und ihre Mitschüler vorgestellt. Bei der genaueren Durchsicht der Literatur fiel den Autorinnen auf, dass es für Lehrkräfte, Logopädinnen und Eltern unzählige Ratgeber, Infobroschüren und Fachliteratur gibt, welche auf die Bedürfnisse der jeweiligen Leserschaft abgestimmt sind. Für Betroffene selbst und für deren Mitschüler gibt es jedoch nichts Vergleichbares. In den Augen der Verfasserinnen ist es wichtig, dass auch Betroffene und Mitschüler über das Thema LRS informiert werden. Sie möchten die Kinder nicht nur auf der sprachlichen Ebene unterstützen, sondern auch erreichen, dass die Kinder mit LRS im Klassenverband verstanden werden und sich wohl fühlen. Ausserdem sehen sie im Hinblick auf ihre spätere berufliche Tätigkeit eine Chance darin, sich in die Thematik LRS genauer einzulesen und sie zu vertiefen.

Aus den obenstehenden Gründen und im Hinblick darauf, dass ein solches Projekt bis anhin nicht existiert, wurde die Entscheidung getroffen, eine Aufklärungswerkstatt zum Thema Lese-Rechtschreibstörung für Viertklässler zu gestalten.

2 Herleitung der Forschungsfragen

Wie vorhergehend bereits erwähnt, ist das Ziel, im Rahmen dieser Bachelorarbeit eine Werkstatt zum Thema Lese-Rechtschreibstörung zu erstellen. Es handelt sich also um ein Entwicklungsprojekt. Die Schulkinder sollen über das Störungsbild aufgeklärt und sensibilisiert werden.

Es stellt sich nun die Frage, welche Informationen in Bezug auf LRS gebraucht werden, um den Kindern dieses Thema näherzubringen. Nach gründlicher Literaturrecherche wurden viele Informationen über Lese-Rechtschreibstörungen gefunden, unter anderem zu den Ursachen einer LRS, der Prävalenz dieses Störungsbildes und über den Schriftspracherwerb. Aus diesen Informationen kann der Inhalt unserer Werkstatt erarbeitet werden. Neben der Beantwortung der Frage bezüglich des Inhalts der Werkstatt braucht es jedoch auch Wissen aus der Literatur über die Planung, den Aufbau und die Durchführung einer Werkstatt. Einen wichtigen inhaltlichen Baustein der Werkstatt kann die Literatur jedoch nicht abdecken. Es wurden keine befriedigenden Informationen zur emotionalen Befindlichkeit von LRS-Betroffenen gefunden. Um die Bausteine für die Entwicklung der Werkstatt um diesen fehlenden zu komplettieren, sind Vorabklärungen nötig.

3 Forschungsfragen

Aus den eben genannten Erläuterungen sind folgende Forschungsfragen entstanden:

Forschungsfrage 1:

Über welche Aspekte von LRS müssen Schulkinder informiert werden?

Mit der Beantwortung dieser Forschungsfrage wird der Inhalt der Werkstatt bestimmt. Da es noch keine Ratgeber oder ähnliches für Kinder gibt, können wir uns bei der Beantwortung dieser Forschungsfrage auf keinen Autor beziehen. Darum basiert die Themenauswahl auf der Wertung der Autorinnen dieser Arbeit. Jedes ausgewählte Thema wird begründet.

Forschungsfrage 2:

Wie wird eine Werkstatt aufgebaut und ansprechend gestaltet?

Mit der Beantwortung dieser Forschungsfrage wird die Form der Werkstatt bestimmt. Die Planung, der Aufbau und die Herstellung stützen sich auf theoretisch fundiertes Wissen und werden mithilfe des Kapitels Werkstatt im Theorieteil beantwortet.

Forschungsfrage 3:

Welche emotionalen Befindlichkeiten erlebten LRS-Betroffene in ihrer Schulzeit?

Die Autorinnen gehen davon aus, dass die Betroffenen durch belastende Schulerlebnisse geprägt sind und erwarten daher mehrheitlich negative Emotionen.

4 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird der Ablauf der gesamten Arbeit kurz zusammengefasst. Die ausführliche Beschreibung einiger Vorgehensweisen wird im methodischen Teil aufgeführt. Der Sinn dieses Kapitels ist es, den Prozess der Forschung auch für Aussenstehende nachvollziehbar zu machen.

Abbildung 1: Ablaufmodell (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014; angelehnt an Hug & Poscheschnik, 2010, S. 67)

Nun werden die einzelnen Schritte der obigen Grafik genauer erläutert:

Vorbereitung: Nach eingehenden Überlegungen bezüglich der Themenwahl haben sich die Autorinnen aufgrund des Interesses für das Thema Lese-Rechtschreibstörung entschieden. Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, eine Aufklärungswerkstatt über LRS für Viertklässler zu gestalten. Die Verfasserinnen erachten es als notwendig, eine solche Werkstatt zu erarbeiten, da bisher kein Aufklärungsmaterial für LRS-Betroffene und deren Mitschüler existiert. Aus diesen Vorüberlegungen und eingehender Literaturrecherche resultierten zwei Forschungsfragen bezüglich des Inhalts und des Aufbaus der Werkstatt. Bei der Bearbeitung der Literatur fiel auf, dass nicht genügend Informationen zur emotionalen Befindlichkeit von LRS-Betroffenen existieren, obwohl dieses Thema für die Werkstatt zentral ist. Aus dieser Erkenntnis ergab sich die dritte Forschungsfrage.

Planung: Anhand der Literatur zu den Themen LRS und Werkstatt sollen die ersten zwei Forschungsfragen beantwortet werden. Diese lauten folgendermassen: „Wie wird eine Werkstatt aufgebaut und ansprechend gestaltet?“ und „Über welche Aspekte von LRS müssen Schulkinder informiert werden?“. Die dritte Forschungsfrage lautet: „Welche emotionalen Befindlichkeiten erlebten LRS-Betroffene in ihrer Schulzeit?“. Um sich mit den Gefühlen im Zusammenhang mit LRS auseinanderzusetzen, möchten die Verfasserinnen zwei Interviews mit LRS-Betroffenen durchführen und diese qualitativ auswerten.

Literatur: Die Forschungsfragen eins und zwei werden anhand der Literatur beantwortet.

Erhebung: Anhand von zwei halbstrukturierten Leitfadeninterviews mit LRS-Betroffenen werden die fehlenden Daten zur emotionalen Befindlichkeit während der Schulzeit erhoben.

Aufbereitung: Für die nachfolgende Auswertung und Interpretation der Daten werden die auf Tonband aufgenommenen Interviews transkribiert.

Auswertung: Die Interviews werden nach der qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring ausgewertet. Die daraus entstandenen Kategorien werden anschliessend interpretiert. Dadurch wird die dritte Forschungsfrage beantwortet.

Projektplanung und -erstellung: Nach der Beantwortung der drei Forschungsfragen werden die gewonnenen Informationen zusammengefügt. Alle notwendigen Bausteine sind nun komplett und die Werkstatt kann erstellt werden.

Diskussion: Zum Schluss hinterfragen die Autorinnen ihr Vorgehen kritisch und stellen fortsetzende Überlegungen an. Diese könnten Anlass zu einer weiterführenden Arbeit sein. Ausserdem wird der persönliche Gewinn erläutert.

Präsentation: Für die Präsentation werden wichtige Informationen aus der Arbeit zusammengetragen und in eine ansprechende Präsentationsform gebracht.

Teil II Theoretische Grundlagen

1 Schriftspracherwerb

Die Entwicklung des Lesens und Schreibens soll mit Hilfe des Phasenmodells von Günther veranschaulicht werden. Günther unterscheidet fünf hierarchisch aufgebaute Phasen voneinander und geht davon aus, dass sich die Lese- und Schreibfertigkeiten parallel entwickeln und sich gegenseitig unterstützen. Im folgenden Kapitel werden die verschiedenen Phasen kurz beschrieben.

Abbildung 2: Phasenmodell des Schriftspracherwerbs (Günther; zitiert nach Carle, 2001, S. 1)

Die präliteral-symbolische Phase (3-5 Jahre)

In dieser Phase beginnt sich das Kind für Schrift zu interessieren und erkennt ihre Funktion. Das Kind weiss um die Bedeutung dieser Zeichen durch Vorlesen, Briefe, Notizen etc. Es lernt, dass die Zeichen auf dem Papier eine Information vermitteln und die verbale Sprache abbilden. Das Kind beginnt jetzt selber Kritzeleien zu „schreiben“ und Dinge zu „lesen“. Es tut zum Beispiel so, als würde es ein Buch lesen oder einen Brief schreiben. Das Ziel dieser Phase ist es, symbolische Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb zu schaffen. Je mehr Möglichkeiten dem Kind geboten werden mit Schrift in Kontakt zu kommen, desto schneller geht Phase 1 in Phase 2 über (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009).

Die logographemische Phase (4 ½ Jahre-Schuleintritt)

Zu diesem Zeitpunkt erkennt das Kind schon gewisse hochfrequente Wörter und kann diese benennen. Das Kind liest die Wörter aber nicht einzelheitlich, sondern erkennt die Wörter an auffälligen orthographischen Merkmalen. So kann das Kind zum Beispiel auffällige Logos, welchen es oft begegnet, benennen. Zudem malt es Wörter als Bilder. Das Kind kopiert Wörter und übernimmt graphisch auffällige Merkmale. Weniger auffällige Merkmale werden zum Teil ausgelassen (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009).

Die alphabetische oder phonologische Phase (ab 1. Schuljahr)

Voraussetzung für diese Phase ist die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn. Das Kind hat gelernt, dass Wörter nicht nur eine Bedeutung, sondern auch eine phonologische Form haben. Nun entwickelt sich die phonologische Bewusstheit im engeren Sinn. In der Schule lernt das Kind die Buchstaben kennen und die Laute zu analysieren. Zudem erkennt es, dass bestimmte Grapheme bestimmte Phoneme repräsentieren. Es freut sich nun, verschiedene Wörter zu schreiben. Dabei passieren noch Fehler, weil das Kind die Wörter schreibt, wie man sie ausspricht und unbetonte oder wenig markante Laute auslässt. Neben dem Schreiben macht das Kind auch beim Lesen grosse Fortschritte. Es erkennt einzelne Buchstaben in Wörtern und beginnt Wörter zu lesen. Die Wörter werden buchstabierend von links nach rechts gelesen. Ein ganzheitliches Lesen der Wörter ist aber noch nicht möglich. Den Sinn eines Wortes erkennt das Kind über die auditive Rückkoppelung, nachdem es das Wort laut gelesen hat (vgl. ebd.).

Die orthographische Phase (ab Ende des 1. Schuljahres)

In dieser Phase erhöht sich das Lesetempo enorm, denn das Kind erwirbt das ganzheitliche, sinnennehmende Lesen. Oft gelesene Wörter kann das Kind abspeichern und erkennt dann beim Lesen das ganze Wortbild. Dieses Wortbild ist mit seiner Bedeutung verknüpft und daher ist sinnennehmendes Lesen nun auf direktem Weg möglich. Wichtig für diese Speicherleistung ist eine altersgemässe visuelle Merkfähigkeit. Neue, unbekannte Wörter werden weiterhin einzelheitlich gelesen. Beim Schreiben werden bekannte Wörter mit bekannter Schreibweise ganzheitlich geschrieben. Im Verlauf dieser Phase muss das Kind immer weniger Wörter einzelheitlich lesen und schreiben, sondern kann immer mehr ganzheitlich verarbeiten (vgl. ebd.).

Die integrativ-automatisierte Phase (ab 9 Jahren)

In dieser letzten Phase erreicht das Kind die orthographische Sicherheit im Schreiben und ist dadurch in der Lage, den Fokus mehrheitlich auf den Inhalt des Geschriebenen zu richten. Beim kompetenten Leser und Schreiber existieren sowohl die alphabetische als auch die orthographische Strategie parallel. Je nachdem, ob ein Wort bekannt oder unbekannt ist, wird die entsprechende Strategie eingesetzt (vgl. ebd.).

2 Lese-Rechtschreibstörung

2.1 Begriffsklärung und Definition

In diesem Kapitel wird der Begriff Lese-Rechtschreibstörung definiert. Ausserdem wird auf die diagnostischen Kriterien eingegangen.

2.1.1 Begriffsklärung

Dieser Arbeit ging ein gründliches Literaturstudium voraus. Dabei stiessen die Verfasserinnen auf unzählige Begriffe wie „Legasthenie“, „LRS“, „Leserechtschreibstörung“, „Leserechtschreibschwäche“, etc. Einige Autoren verwenden diese synonym, andere wiederum unterscheiden sie.

In dieser Arbeit werden die Bezeichnungen nicht unterschieden, der Einfachheit halber werden aber nur die Begriffe **LRS**, **Lese-Rechtschreibstörung** und **Schriftsprach(erwerbs)störung** benutzt.

2.1.2 Definition

Was ist eine Lese-Rechtschreibstörung genau? In diesem Kapitel soll diese Frage beantwortet und eine passende Definition gefunden werden.

Mit dem Schuleintritt beginnt für alle Kinder auch das Lesen und Schreiben. Mit dem Erwerb der Schriftsprache wird den Kindern eine ganz neue Welt eröffnet, welche allerdings auch verschiedene Anforderungen und Schwierigkeiten mit sich bringt. Es ist normal, dass Kinder zu Beginn des Schriftspracherwerbs noch viele Fehler machen und es ihnen nicht immer leicht fällt, all die neuen Regeln auf Anhieb zu verstehen (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009).

Doch wie lange sind solche Fehler normal und ab wann sind Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb pathologisch und es wird von LRS gesprochen? Wie können Lese-Rechtschreibstörungen definiert werden? Wenn ein Kind trotz mehrmaligem anschaulichem Erklären und fleissigem Üben die Fehler und Schwierigkeiten nicht überwinden kann, gibt es verschiedene mögliche Gründe dafür. Dies können beispielsweise eine Lernbehinderung, eingeschränkte Aufmerksamkeit oder Aufnahmefähigkeit, auditive oder visuelle Wahrnehmungsstörungen, mangelnde Schulreife, Beziehungsprobleme mit dem Umfeld, körperliche Unruhe, Faulheit, Bequemlichkeit oder Trotz sein. Falls einer dieser Gründe die Ursachen für Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb ist, wirkt sich dies meist nicht nur auf das Lesen und Schreiben, sondern auch auf andere Schulfächer aus. Es wird in diesem Fall nicht von einer Lese-Rechtschreibstörung gesprochen. Wenn Lese- und Schreibschwierigkeiten aber andere Ursachen haben, dann muss dies genauer untersucht werden und der Verdacht auf eine Lese-Rechtschreibstörung verstärkt sich (vgl. ebd.).

So wie es unzählige Begriffe für diese Teilleistungsstörung gibt, existieren auch etliche verschiedene Definitionen. In dieser Arbeit richten sich die Autorinnen in der Definition an die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) der WHO. Diese amtliche Diagnoseklassifikation zählt LRS zu den umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten. Dabei handelt es sich um Störungen, „bei denen die normalen Muster des Fertigkeitserwerbs von frühen Entwicklungsstadien an gestört sind. Dies ist nicht einfach die Folge eines Mangels an Gelegenheit zu lernen; es ist auch nicht allein als Folge einer Intelligenzminderung oder irgendeiner erworbenen Hirnschädigung oder –krankheit aufzufassen“ (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2014, o.S.).

Die WHO unterscheidet zwischen einer Lese- und Rechtschreibstörung und einer isolierten Rechtschreibstörung, welche folgendermassen definiert werden:

Lese- und Rechtschreibstörung

Das Hauptmerkmal ist eine umschriebene und bedeutsame Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Leseverständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte wieder zu erkennen, vorzulesen und Leistungen, für welche Lesefähigkeit nötig ist, können sämtlich betroffen sein. Bei umschriebenen Lesestörungen sind Rechtschreibstörungen häufig und persistieren oft bis in die Adoleszenz, auch wenn einige Fortschritte im Lesen gemacht werden. Umschriebenen Entwicklungsstörungen des Lesens gehen Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache voraus. Während der Schulzeit sind begleitende Störungen im emotionalen und Verhaltensbereich häufig. (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2014, o.S.)

Zur Lese- und Rechtschreibstörung werden auch Entwicklungsdyslexien und umschriebene Lesestörungen gezählt. Nicht dazu gehören aber Leseverzögerungen infolge emotionaler Störung oder Alexien und Dyslexien ohne nähere Angaben (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2014).

Isolierte Rechtschreibstörung

Es handelt sich um eine Störung, deren Hauptmerkmal in einer umschriebenen und bedeutsamen Beeinträchtigung der Entwicklung von Rechtschreibfertigkeiten besteht, ohne Vorgeschichte einer Lesestörung. Sie ist nicht allein durch ein zu niedriges Intelligenzalter, durch Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar. Die Fähigkeiten, mündlich zu buchstabieren und Wörter korrekt zu schreiben, sind beide betroffen. (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2014, o.S.)

Zur isolierten Rechtschreibstörung gehören auch umschriebene Verzögerungen der Rechtschreibfähigkeiten (ohne Lesestörungen). Agraphien ohne nähere Angaben oder Rechtschreibschwierigkeiten, die aus inadäquatem Unterricht resultieren oder mit einer Lesestörung einhergehen werden nicht dazugezählt (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, 2014).

2.1.3 Diagnostische Kriterien

Damit von LRS als anerkannte Entwicklungsstörung gesprochen werden kann, müssen einige Kriterien erfüllt sein. Zum einen muss die Lese- und/oder Rechtschreibfähigkeit stark und umschrieben beeinträchtigt sein. Dies bedeutet, dass ein Testresultat mit einem Prozentrang deutlich unter dem Durchschnitt vorliegen muss und keine deutlichen Defizite in anderen Lernleistungen vorhanden sein dürfen. Es muss also eine klare Diskrepanz zwischen den Leistungen der Schriftsprache und anderen vergleichbaren Lernleistungen, zum Beispiel in der Mathematik, bestehen. Der Intelligenzquotient der betroffenen Kinder muss im Normbereich sein. Erfahrungen zeigen sogar, dass Kinder mit LRS zum Teil überdurchschnittlich begabt sind. Zudem dürfen die Defizite in der Schriftsprache nicht auf ungünstige Umweltfaktoren, wie zum Beispiel inadäquate schulische Betreuung, ungünstige Milieubedingungen oder ungünstiges soziales Umfeld zurückzuführen sein (vgl. Brandenburger & Klemenz, 2009).

2.2 Prävalenz und Prognose

Dieses Kapitel geht der Frage nach, wie viele Leute von einer Lese-Rechtschreibstörung betroffen sind. Zudem gibt es eine Antwort darauf, wie die Prognose mit LRS aussieht.

2.2.1 Prävalenz

Es gibt viele verschiedene Methoden, um Kindern das Lesen und Schreiben beizubringen. Jeder Lehrer darf den Erstleseunterricht auf seine eigene Art gestalten. Daher ist der Leistungsstand verschiedener Klassen zu Beginn auch sehr unterschiedlich. Standardisierte Verfahren zur Überprüfung der Schriftsprache lassen sich daher sinnvollerweise erst am Ende der ersten oder zu Beginn der zweiten Klasse durchführen. Erst dann kann man anhand der normierten Ergebnisse sehen, welche Schüler im Vergleich zu anderen Kindern gleichen Alters im Schriftspracherwerb Mühe haben und zusätzliche Unterstützung benötigen. Im Gegensatz zur Lesegeschwindigkeit und dem Rechtschreiben erreichen Kinder in der Lesesicherheit bereits mit etwa zwölf Jahren relativ hohe Leistungen. Kinder mit Problemen im Schriftspracherwerb haben zu Beginn meist Mühe mit der Lesesicherheit. Später treten dann vor allem in der Lesegeschwindigkeit Schwierigkeiten auf. Im Rechtschreiben und im Leseverständnis auf Zeit bleiben die Probleme bestehen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Leistung schwacher Leser und Schreiber meist in deutlichem Abstand zu den Leistungen der übrigen Schüler bestehen bleibt. Das Vorkommen von isolierten Leseverständnisschwierigkeiten wird von Nation & Snowling (1997) aufgrund einer Stichprobe auf etwa 10% aller Grundschüler geschätzt. Beim Rechtschreiben erbringen laut Klicpera et al. (1993) 15% der Schüler der oberen Grundschulklassen in stufenspezifischen Tests Leistungen, die unter dem Durchschnitt des unteren Jahrgangs liegen. Um die Prävalenz von Kindern mit Rechtschreibschwierigkeiten aber genau zu definieren, kann man sich nicht an der Verteil-

lung orientieren. ICD-10 setzt die Leistung in der Schriftsprache in Relation zur Intelligenz. „ICD-10 schlägt dabei das Kriterium von einer Abweichung um mindestens zwei Standardabweichungen von dem von der Intelligenz vorhergesagten Wert vor“ (Klicpera et al., 2013, S.131). Wenn man sich nach diesen Diagnosekriterien richtet, haben 2% bis 4% der Kinder spezifische Lese- und Rechtschreibstörungen. Bei zwei Drittel aller Kinder mit Schriftspracherwerbsschwierigkeiten wird von Lese-Rechtschreibstörung gesprochen, ein Drittel entspricht dem Diskrepanzkriterium nicht und hat „nur“ eine Lese- und Rechtschreibschwäche (vgl. Klicpera et al., 2013).

Einige Kinder mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb haben auch in anderen schulischen Fächern Probleme. Studien zeigen, dass vor allem Rechenschwierigkeiten oft in Verbindung mit Lese-Rechtstörungen auftreten. Dass trotz dem Auftreten von Schwierigkeiten in anderen schulischen Fächern von einer Lese-Rechtschreibstörung als umschriebene Entwicklungsstörung gesprochen werden kann, liegt daran, dass bei diesen Kindern die allgemeine Lernfähigkeit und die nonverbale Intelligenz im Normbereich sind. Schwierigkeiten im Lesen haben häufig auch Auswirkungen auf andere Schulfächer, bei denen Informationsaufnahme und schriftliches Material wichtig ist. Beispiele hierzu sind Textaufgaben in der Mathematik oder schriftliches Material zu Themen im Fach Mensch und Umwelt. Auch das Erlernen einer Fremdsprache bringt für LRS-Betroffene oft Probleme mit sich (vgl. Klicpera et al., 2013).

Einige Kinder mit LRS zeigen auch Verzögerungen in der motorischen Koordination, vor allem in der bimanuellen Koordination. Zudem treten bei vielen Kindern neben einer LRS auch spezielle Sprachschwierigkeiten auf und viele Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen haben Probleme beim Schriftspracherwerb. Phonologische Störungen stellen beispielsweise ein sehr hohes Risiko dar, eine LRS zu entwickeln. Häufig ist bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen das Leseverständnis beeinträchtigt (vgl. Klicpera et al., 2013).

Die Level-One Studie schätzt den Anteil von Erwachsenen (18 bis 64 Jahre) mit einem funktionellen Analphabetismus auf 14.5% der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland. Dabei sind mehr Männer als Frauen von dieser Störung betroffen. Weiter spielen das Alter, die Beschäftigung und die Sprachzugehörigkeit eine wichtige Rolle. Leute mit funktionellem Analphabetismus haben Mühe „relevante Informationen aus Zeitungsannoncen zu entnehmen und einfache Formulare, etwa bei einer Stellenbewerbung, auszufüllen“ (Klicpera et al., 2013, S.133) (vgl. Klicpera et al., 2013).

2.2.2 Prognose

Im vorhergehenden Kapitel wurden bereits die Schriftsprachschwierigkeiten vieler Kinder zu Schulbeginn aufgezeigt. Einige überwinden diese allerdings im Laufe der ersten Klasse. Daher ist ein standardisiertes Testverfahren zur Überprüfung der Lese- und Rechtschreibfähigkeiten zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht sinnvoll. Jene Kinder, welche die Probleme in dieser Zeit nicht überwinden können und auch in der zweiten Klasse noch grosse Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zeigen, brauchen zusätzliche Hilfe. Ohne diese Unterstützung gelingt es ihnen kaum, die Schwierigkeiten im Laufe ihrer Schulzeit zu überwinden. Dies bedeutet eine schlechte Prognose für Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung. Doch woran liegt das? Ein wichtiger Grund ist wahrscheinlich der, dass Schüler mit Leseschwierigkeiten ausserhalb der Schule im Durchschnitt viel weniger lesen als ihre Klassenkameraden. Dies wirkt sich vor allem auf das Leseverständnis und auf das Wissen über die korrekte Schreibweise von Wörtern aus (vgl. Klicpera et al., 2013).

Doch trotz ungünstiger Prognose von Lese-Rechtschreibstörungen haben verschiedene Studien von Maughan und Hagell gezeigt, dass Männer mit Leseschwierigkeiten im späteren Leben gut zurechtkamen. Sowohl im Beruf als auch in persönlichen Beziehungen und im Alltag hatten sie es nicht schwerer als die Kontrollgruppe ohne Leseschwierigkeiten. Es fiel auch keine Differenz im Selbstwertgefühl oder in der Menge psychiatrischer Störungen auf. Bei den Frauen wurde eine tiefere Qualifikation im Beruf beobachtet. Aufgrund von zu frühem Eingehen einer festen Bindung tauchten zudem Partnerschaftsprobleme auf. Die Untersucher interpretieren aus dieser längerfristig doch recht guten Prognose, dass die Belastung im Erwachsenenalter im Gegensatz zur Schulzeit abfällt. Deutschsprachige Untersuchungen bestätigen die Ergebnisse, dass keine emotionalen Auffälligkeiten im Erwachsenenalter bestehen. Jedoch wirkt sich eine LRS deutlich auf die Schul- und Berufslaufbahn aus (vgl. Klicpera et al., 2013).

Die Prognose im Erwachsenenalter bezüglich der sozialen Anpassung wird laut einer Niederländischen Studie von Hellendoorn und Ruijsenaars (2000) durch das Umfeld, in welchem die Personen als Kind aufwuchsen, beeinflusst. Akzeptanz und Unterstützung seitens der Eltern, sowie die positive Reaktion der Lehrer und der Schule, wirken sich positiv auf das spätere Selbstkonzept und Selbstbewusstsein dieser Leute aus. Die Lese-Rechtschreibstörung an sich ist nicht in erster Linie für die Prognose verantwortlich (vgl. Klicpera et al., 2013).

2.3 Ursachen

Wie in Kapitel 2.1 bereits erläutert, wird die Lese-Rechtschreibstörung durch das internationale Klassifikationsschema der WHO, durch die ICD-10, mittels Einschluss- und Ausschlusskriterien definiert. Einschlusskriterien sind Abweichungen in Lese- und Rechtschreibleistungen, die aufgrund des Alters, der Beschulung und der allgemeinen Intelligenz eigentlich zu erwarten wären. Die Kinder bleiben also in Bezug auf das Lesen und Schreiben unter dem erwarteten Entwicklungsstand. Ausserdem muss die schulische Ausbildung aufgrund der Lese-Rechtschreibstörung eingeschränkt sein, sodass für das betroffene Kind ein Nachteil entsteht (vgl. Schulte-Körne, 2004; Wüpping, 2008).

Ausschlusskriterien:

- Neurologische Störung (z.B. Alexie oder Dysgraphie durch Hirnverletzung)
- Keine ausreichende Unterrichtung um die Schriftsprache zu erlernen
- Geistige Behinderung
- Periphere Hör- oder Sehbeeinträchtigung (vgl. Schulte-Körne, 2004)

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass Lese-Rechtschreibstörungen nicht durch eine neurologische Beeinträchtigung oder periphere Wahrnehmungsstörung bedingt sein dürfen. Weiter sollen die Schwierigkeiten nicht von enormen Mängeln in der Erziehung und in der Schule, genauer gesagt im Unterricht herrühren (vgl. Wüpping, 2008).

Nach dieser kurzen Wiederholung wird in diesem Kapitel nun genauer auf die Ursachen einer Lese-Rechtschreibstörung eingegangen. Aus den obenstehenden Ausführungen ist ersichtlich, dass allein durch die Definition der Störung einige Ursachen ausgeschlossen werden müssen. Viele Autoren haben sich des Themas angenommen und über die Ursachen einer Lese-Rechtschreibstörung geschrieben. Bei der Durchsicht der Literatur wird klar, dass es nicht möglich ist, der Lese-Rechtschreibstörung eine einzige deutliche Ursache zuzuschreiben. Man geht vielmehr davon aus, dass mehrere Faktoren für das Auftreten von Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben verantwortlich sind. Es können also ganz verschiedene Ursachen dahinterstecken und sich gegenseitig beeinflussen. Klicpera et al. (2013) entwickelten hierzu das theoretische Konzept des interaktiven Modells. Dieses bezieht sowohl individuelle als auch umweltbedingte Einflussfaktoren mit ein. Man geht davon aus, dass neben geringen individuellen Lernvoraussetzungen auch mangelnde Unterstützung aus dem Umfeld und der Familie die Entstehung einer Lese-Rechtschreibstörung begünstigen. Diese Faktoren befinden sich in einer dynamischen Wechselbeziehung, sie haben einen Einfluss aufeinander.

Abbildung 3: Interaktives Modell der Ursachen (Klicpera et al., 2013, S.172)

Nachfolgend soll auf die verschiedenen Faktoren im interaktiven Modell genauer eingegangen werden. Zuerst werden die biologischen Faktoren als Teil der individuellen Voraussetzungen erläutert. Die Autorinnen befassen sich dabei mit der Bedeutung genetischer Faktoren und widmen sich neuropsychologischen Erklärungsmodellen. Dabei besprechen sie eine von der normalen Entwicklung abweichende zentralvenöse Verarbeitung von Informationen und gehen auch der Frage nach, ob diese die Ursache in einer abweichenden funktionellen oder morphologischen Entwicklung des Gehirns hat. Auch auf die Hypothese von mangelnden kognitiven Lernvoraussetzungen wird eingegangen. Zum Schluss werden noch die sozialen Ursachen angesprochen. Dabei geht es vor allem darum, dass Kinder vor und während der Schulzeit nicht genügend gefördert und unterstützt werden.

2.3.1 Biologische Faktoren

Bezogen auf das interaktive Ursachenmodell können die biologischen Faktoren den individuellen Lernvoraussetzungen für das Erlernen der Schriftsprache zugeordnet werden.

Genetische Faktoren

Für die Schwierigkeiten im Erwerb des Lesens und Schreibens sind wahrscheinlich beeinträchtigte Lern- und Informationsverarbeitungsprozesse verantwortlich. Die Fachwelt ist sich grösstenteils einig, dass diese Beeinträchtigungen auf genetische Faktoren zurückzuführen sind, die sich auf die Entwicklung des Nervensystems negativ auswirken. Der Einfluss der Vererbung spielt bei der Ursache einer LRS also eine relativ grosse Rolle. Um die Hypothese der Vererbung zu belegen und Aussagen über den Vererbungsgrad machen zu können, untersuchte man etwa ab den 1970er Jahren Zwillinge. Familiäre Häufungen bei Lese-Rechtschreibstörungen wurden früh erkannt. Über die Risikowahrscheinlichkeit lassen sich heute ziemlich genaue Angaben machen. Das Risiko, dass ein Kind eine Lese-Rechtschreibstörung entwickelt, hängt davon ab, ob die Mutter, der Vater oder beide Elternteile selbst

betroffen sind. Ausserdem gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Bei Knaben liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Störung bei 40%, wenn der Vater und bei 36%, wenn die Mutter betroffen ist. Bei Mädchen liegt die Wahrscheinlichkeit etwas tiefer, bei 20%, wenn der Vater oder die Mutter dieselben Schwierigkeiten hat. Wenn beide Elternteile selbst eine Lese-Rechtschreibstörung haben, erhöht sich das Risiko, dass auch das Kind diese Schwierigkeiten entwickelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern von Kindern mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben selbst Probleme im Schriftspracherwerb hatten oder dass Geschwister ebenfalls Schwierigkeiten entwickeln, beträgt in beiden Fällen fast 50% (vgl. Böhme, 2003; Klicpera et al., 2013).

Klicpera et al. betonen: „Der Nachweis des Einflusses genetischer Faktoren ist heute so weit gelungen, dass es vor allem um die Klärung der Frage geht, welche Gene verantwortlich sind und wie dieser Einfluss zustande kommt“ (2013, S. 174). Bei der Lokalisation der Gene hat man mittlerweile neun Regionen auf sieben verschiedenen Chromosomen identifiziert, die bei der Entstehung einer Lese-Rechtschreibstörung relevant sind. Böhme merkt bezüglich der Genorte an: „Diese sind mitbestimmend bei der Entwicklung von Hirnfunktionen, die den Menschen das Erlernen von Lesen und Schreiben ermöglichen“ (2003, S. 140). Die Suche nach Genorten, die für die Entwicklung von schriftsprachlichen Funktionen von Bedeutung sind, wird weitergehen. Bei Menschen mit einer Lese-Rechtschreibstörung müssen jedoch nicht in jedem Fall dieselben Gene verantwortlich sein, da es sich um eine heterogene Störung handelt. Dies bedeutet, dass je nach betroffenen Chromosomenregionen andere Teilfertigkeiten der Schriftsprachkompetenz mehr oder weniger betroffen sind. Es wird auch die Frage diskutiert, wie viel Einfluss genetische und umweltbedingte Faktoren sowie die individuelle Lebenserfahrung auf die Teilprozesse des Lesens und Schreibens haben. Klicpera et al. führen Untersuchungen an, die zeigen, dass das Wortlesen, das phonologische Rekodieren und das orthographische Wissen in hohem Mass von genetischen Faktoren abhängen. Umweltbedingte Faktoren haben dabei einen eher kleinen Einfluss. Sowohl beim mündlichen Lesen als auch bei der Rechtschreibung ist der Einfluss der Vererbung relativ hoch. Im Gegensatz dazu haben beim Leseverständnis Umgebungseinflüsse ein grösseres Gewicht als die genetischen Mechanismen. Förderung und Anregung in der Familie spielen hier eine grosse Rolle. Weiter beschäftigt sich die Wissenschaft auch mit der Identifikation von Risikogruppen. Durch die Tatsache, dass genetische Faktoren eine wesentliche Rolle bei der Ursache von Lese-Rechtschreibstörungen spielen, ist es möglich, schon vor dem eigentlichen Schriftspracherwerb Kinder zu bestimmen, die ein hohes Risiko für die Entwicklung solcher Schwierigkeiten haben. Die Bestimmung der Risikogruppen durch Befragung der Eltern nach ihren eigenen Erfahrungen im Lese- und Schreiberwerb ist jedoch nicht ganz einfach, da sich die Eltern nicht so gut an die Schwierigkeiten erinnern können oder weil ihnen diese in ihrer Kindheit weniger präsent waren (vgl. Böhme, 2003; Klicpera et al., 2013).

Neuropsychologische Erklärungsmodelle

Untersuchungen bei Erwachsenen, die aufgrund einer Hirnschädigung Beeinträchtigungen im Lesen und Schreiben davontrugen oder diese Fähigkeiten gar verloren haben, liefern interessante Antworten auf Fragen nach Teilfertigkeiten in der Schriftsprache. Die neuropsychologischen Untersuchungen an Patienten mit Agraphien und Alexien haben das Ziel, herauszufinden, welche Teilkomponenten es überhaupt gibt und welche dieser Teilkomponenten des Lesens und Schreibens separat geschädigt sein können. Ausserdem wird untersucht, welche Beeinträchtigungen im Lesen und Schreiben beim Ausfall der jeweiligen Teilkomponenten resultieren. Infolge der Auseinandersetzung mit den obengenannten Untersuchungen bei erwachsenen Patienten und den daraus abgeleiteten neuropsychologischen Erkenntnissen folgern Klicpera et al., „dass man auch bei Entwicklungsstörungen des Lesens und Rechtschreibens Kinder unterscheiden kann, die entweder bei der phonologischen Rekodierung oder beim Behalten wortspezifischer (orthographischer) Informationen Schwierigkeiten haben“ (2013, S. 181). Sie betonen allerdings, dass die meisten Kinder Probleme beim phonologischen Rekodieren haben (vgl. Klicpera et al., 2013).

Wissenschaftler beschäftigen sich auch mit der Frage, ob zentralvenöse Prozesse, die Informationen anders verarbeiten als normalerweise, ihren Ursprung in strukturellen oder funktionellen Abweichungen im Gehirn haben. In Bezug auf die strukturellen Merkmale gibt es einige Vermutungen bezüglich des Zusammenhangs zwischen einer Lese-Rechtschreibstörung und morphologischen Veränderungen. Ein Beispiel dafür ist die These, dass die Asymmetrie der Hirnhemisphären in der Region des Temporallappens mit Leseleistungen in Verbindung steht. Eckert und Leonard gehen davon aus, dass eine Reduktion der Hirnhemisphärenasymmetrie in Zusammenhang mit schlechten Leseleistungen steht. Dies gilt jedoch nur, wenn eine Person sowohl im Lesen als auch bei allgemeinen sprachlichen Fähigkeiten Schwierigkeiten hat. Bei Personen, die Probleme beim Lesen haben, denen die anderen sprachlichen Anforderungen aber keine Mühe bereiten, liegt keine Symmetrie im Temporallappen vor. Ein weiteres Beispiel, das für morphologische Besonderheiten angeführt wird, ist das Corpus Callosum, das aus Nervenfasern besteht. Das Corpus Callosum stellt die Verbindung zwischen den beiden Hirnhälften dar und wird auch Balken genannt. Zum Teil sind die Faserverbindungen bei Personen, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben haben, geringer ausgebildet. Herausgefunden hat man auch, dass diese Verbindung bei Personen, die lesen können, stärker ausgebildet ist als bei Personen, die nicht lesen können. Dies zeigt, dass der Erwerb der Schriftsprache die Anatomie des Hirns verändern kann. Die Fachwelt ist sich aber auch heute nicht einig, ob veränderte morphologische Strukturen Ursache von Problemen im Lesen und Schreiben sind oder ob sich die Schwierigkeiten auf die Hirnstrukturen auswirken (vgl. Klicpera et al., 2013).

Abbildung 4: Lage des Temporallappens
(Shepherd, 2010, o.S.)

Abbildung 5: Lage des Balkens (Corpus Callosum)
(Klug & Wendt, 2007, o.S.)

Auch bezüglich einer abweichenden funktionellen Entwicklung des Gehirns bei Lese-Recht-schreibstörungen wird in der Fachwelt viel geforscht. Es wird versucht, „Hinweise auf eine funktionelle Beeinträchtigung des Prozesses der visuellen Wahrnehmung und der Sprachverarbeitung zu finden und diese Abweichungen bestimmten Gehirnregionen zuzuordnen“ (Klicpera et al., 2013, S. 183). Die Forschung in diesem Bereich kann heute besser betrieben werden als früher, da es einige neuere Untersuchungsmethoden gibt, um Stoffwechsel- und Durchblutungsvorgänge sichtbar zu machen. Mithilfe der Untersuchungsverfahren können Nervenzellaktivitäten während des Lösen verschiedener Aufgaben beobachtet werden. Aufgaben werden zum Beispiel zur Verarbeitung der visuellen Wortform, zur orthographisch korrekten Schreibweise und zu phonologischen und semantischen Informationen gestellt. Es können zwei verschiedene Zentren differenziert werden. Das eine ist das dorsale Zentrum. Die Route über das dorsale Zentrum wird zum Beispiel beim Lesen von Pseudowörtern aktiviert, wobei eine phonologische Analyse notwendig ist. Daneben gibt es ein eher ventral gelegenes Zentrum. Die Verarbeitung über das ventrale Zentrum wird gewählt, wenn man bekannte Wörter liest. Interessant ist die Tatsache, dass bei Kindern mit und ohne Lese-Recht-schreibstörung zum Teil andere Verarbeitungsmuster gefunden wurden. Bei Kindern mit Leseschwierigkeiten wurde öfter die dorsale Route aktiviert als bei Kindern ohne Leseprobleme. Es wird darauf hingewiesen, dass es unterschiedliche Lesestrategien gibt, einen direkten und einen indirekten Zugang. Die verschiedenen Lesestrategien zeigen Unterschiede in der zentralvenösen Verarbeitung von Wörtern. Beim indirekten Zugang wird ein Wort, im Gegensatz zum direkten Zugang, Graphem um Graphem entziffert und Phonemen zugeordnet. Allgemein ist zu beachten, dass abweichende Nervenaktivitäten eventuell die Folge von Lese-Recht-schreibstörungen sind und nicht zwingend die Ursache (vgl. Klicpera et al., 2013).

2.3.2 Mangelnde kognitive Lernvoraussetzungen

Auch die mangelnden kognitiven Lernvoraussetzungen gehören in Bezug auf das interaktive Modell der Ursachen zu den individuellen Lernvoraussetzungen.

Visuelle Wahrnehmungsschwächen

Der Zusammenhang visueller Verarbeitungsschwächen mit Lese-Rechtschreibstörungen wird in der Fachwelt zum Teil kontrovers diskutiert. Die meisten gehen davon aus, dass zentrale visuelle Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen seltener sind als auditive und daher auch einen geringeren Einfluss auf das Lesen und Schreiben haben. Ausserdem sind sich viele einig, dass visuelle Wahrnehmungsschwächen nicht die direkte und alleinige Ursache einer Lese-Rechtschreibstörung sind, sondern dass sie das Erlernen der Schriftsprache zusätzlich erschweren können. Klicpera et al. fügen dazu an: Es „wird von den meisten Vertretern visueller Funktionsstörungen heute nicht mehr bestritten, dass leseschwache Kinder phonologische Kodierungsprobleme haben, sondern es werden bei einem Teil der Kinder zusätzlich Defizite in den visuellen Funktionen angenommen“ (2013, S. 190). Man geht also davon aus, dass nicht alle Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung Schwächen in der visuellen Verarbeitung haben. Die Zahl der Kinder, die davon betroffen sind, ist bis anhin nicht ermittelt worden. Kinder, bei denen die visuellen Funktionen beeinträchtigt sind, haben zum Beispiel Mühe, den Blick zu fixieren und ihre Blicksteuerung ist weniger zuverlässig als bei anderen. Einige sprechen davon, dass es sich um eine Beeinträchtigung der gerichteten visuellen Aufmerksamkeit handle (vgl. Böhme, 2003; Klicpera et al., 2013; Schulte-Körne, 2004)

Auditive Wahrnehmungsschwächen

Wie bereits oben erwähnt, kommen auditive Wahrnehmungsschwächen im Zusammenhang mit Lese-Rechtschreibstörungen häufiger vor als visuelle Wahrnehmungsschwächen. Trotzdem ist nicht jedes Kind mit einer LRS davon betroffen. Einige Untersuchungen haben gezeigt, dass die Fähigkeit zur Lautdiskrimination Probleme im Lesen und Schreiben vorhersagen kann. Kinder mit Lese- und Rechtschreibproblemen haben zum Beispiel Mühe, die Laute „b“, „p“, „d“ und „g“ zu unterscheiden und es fällt ihnen schwer, unter Lärmbelastung nachzusprechen. Die Fachwelt ist sich aber nicht einig, ob diese Kinder nur bei Aufgaben zur Diskrimination von Sprachlauten oder auch bei Aufgaben zur Diskrimination von sprachfreien akustischen Sequenzen eine Schwäche haben (vgl. Böhme, 2003; Klicpera et al., 2013).

Sprachliche Entwicklungsbeeinträchtigungen

„Einer der stärksten Prädiktoren für Leseschwierigkeiten sind Beeinträchtigungen in der vorschulischen Sprachentwicklung. Sowohl ein geringer Wortschatz als auch ein Rückstand in der Beherrschung grammatikalischer Strukturen sagen künftige Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben voraus“ (Klicpera et al., 2013, S. 192). Auch anhand des Entwicklungsstan-

des der phonologischen Bewusstheit lässt sich eine Vorhersage über spätere Lese-Rechtschreibprobleme treffen. Interessant ist, dass schon sehr früh eine solche Voraussage möglich ist. Man nimmt an, dass ein Sprachentwicklungsstand unter der Norm einen Hinweis auf spätere Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben darstellt. Neuere Studien konnten diese These bestätigen. Sie zeigen, dass 55% der Kinder mit Schwierigkeiten im Lesen auch eine spezifische Sprachentwicklungsstörung haben. Umgekehrt hat auch etwa die Hälfte der Kinder mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen Leseprobleme. Kinder, die nur phonetische Störungen haben, sind davon ausgenommen, da das Sprachsystem an sich nicht betroffen ist und es sich lediglich um Artikulationsprobleme handelt. Anzumerken ist, dass Sprachentwicklungsstörungen wahrscheinlich nicht die Ursache von Lese-Rechtschreibstörungen sind, sondern dass beide Störungen auf eine gemeinsame Ursache zurückgehen. Man geht davon aus, dass sie auf Defiziten in der phonologischen Verarbeitung beruhen (vgl. Klicpera et al., 2013).

Ein anderer Aspekt, der hier genannt werden kann, ist die Rückwirkung des Lesens auf die Sprachentwicklung. Sowohl das Lesen während des Schulunterrichts als auch das auserschulische Lesen sind für die Entwicklung des Wortschatzes von grosser Bedeutung. Bei Kindern mit Leseschwierigkeiten haben die mangelnden Leseerfahrungen negative Rückwirkungen auf die Entwicklung der Sprache. Normal lesende Kinder lernen während ihrer Schulzeit etwa 2000 neue Wörter im Jahr. Bei leseschwachen Kindern sind es deutlich weniger (vgl. Klicpera et al., 2013).

Abweichende Verarbeitung oder Repräsentation von Wörtern

Zu Beginn der Sprachentwicklung nehmen Kinder Wörter ganzheitlich wahr. Erst mit zunehmendem Alter entwickelt sich die phonologische Bewusstheit, das heisst, sie sind in der Lage, sprachliche Segmente zu erfassen und zu verändern. Erst dann nehmen sie Wörter als eine Folge von Segmenten wahr. Diese Umstellung einer holistischen zu einer segmenthaften Wahrnehmung von Wörtern vollzieht sich, wenn der Wortschatz einen grösseren Umfang erreicht hat. Diese Umstellung hat auch zur Folge, dass die interne Repräsentation davon, wie Wörter ausgesprochen werden, ebenfalls von einer ganzheitlichen zu einer segmenthaften wechselt. Ausserdem wird angenommen, dass es während dieser Umstellung zu einer Änderung der Speicherung der phonologischen Merkmale von Wörtern kommt. Die Wörter werden klarer voneinander abgegrenzt, damit sie weniger mit ähnlichen Wörtern verwechselt werden können. Die Verarbeitung von Wörtern im phonologischen Arbeitsgedächtnis wird so einfacher und schneller. Dies führt zu einer höheren phonologischen Bewusstheit. Studien haben nun klar gezeigt, dass es bei Kindern und Erwachsenen einen Zusammenhang zwischen einer unklaren Aussprache und Leseproblemen gibt (vgl. Klicpera et al., 2013).

Geringe Benennungsgeschwindigkeit

Schon seit den 70er Jahren nimmt man an, dass die Benennungsgeschwindigkeit eine grosse Rolle bei der Schriftsprachentwicklung spielt. Untersuchungen belegen, dass durch eine geringe Benennungsgeschwindigkeit im Vorschulalter spätere Leseprobleme vorausgesagt werden können. Ausserdem konnte gezeigt werden, dass der Unterschied zwischen schwachen und guten Lesern in höheren Klassen bestehen bleibt, dass er also ohne Hilfe nicht aufgeholt werden kann. Weiter konnte man herausfinden, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Benennungsgeschwindigkeit und der Leseflüssigkeit, beziehungsweise Lesegeschwindigkeit besteht. Bekannt ist auch, dass die phonologische Bewusstheit einen Prädiktor für Lese-Rechtschreibstörungen darstellt. Die phonologische Bewusstheit hat nur einen kleinen Zusammenhang mit der Benennungsgeschwindigkeit. Das heisst, dass man mit den Fähigkeiten in der phonologischen Bewusstheit und den Fähigkeiten in der Benennungsgeschwindigkeit zwei voneinander unabhängige Faktoren hat, um Lese-Rechtschreibstörungen vorauszusagen (vgl. Klicpera et al., 2013).

Beeinträchtigungen des Gedächtnisses

„Ein recht deutlicher Zusammenhang besteht zwischen Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und der Fähigkeit zum phonologischen Rekodieren im Arbeitsgedächtnis“ (Klicpera et al., 2013, S. 196). Mithilfe des phonologischen Rekodierens kann man eine Lautfolge speichern oder sie sich innerlich vorsagen und so wiederholen. Wenn man die Lautfolge durch inneres Vorsprechen in einem aktiven Zustand hält, befindet sie sich in der artikulatorischen Schleife. So ist es möglich, das Wort, beziehungsweise die Lautfolge, Stück für Stück abzuspeichern. Vor allem bei unbekanntem Wörtern, bei denen man noch keine Bedeutung assoziiert, ist die Möglichkeit, die Lautfolge des gesprochenen Wortes präsent zu halten, eine wichtige Hilfe. Daraus lässt sich folgern, dass die Fähigkeit des phonologischen Rekodierens für das Erlernen neuer Wörter sehr wichtig ist. Sind die Leistungen der artikulatorischen Schleife vermindert, fällt es der betroffenen Person schwerer, ein neues Wort zu lernen. Geprüft werden kann die Fähigkeit des phonologischen Rekodierens, indem ein Proband Pseudowörter behalten muss. Dadurch lässt sich zum Zeitpunkt des Schuleintritts eine recht gute Voraussage bezüglich des Worterkennens und damit des Fortschritts im Erlernen des Lesens machen (Klicpera et al., 2013).

2.3.3 Soziale Ursachen von Lese-Rechtschreibstörungen

Im interaktiven Modell sind neben den individuellen Lernvoraussetzungen, zu denen die oben erläuterten biologischen Faktoren und die geringen kognitiven Lernvoraussetzungen zählen, als Einflussgrössen auch die Familie und der Unterricht aufgeführt. Es ist so, dass zu wenig Unterstützung in der Familie oder ein für das Kind unzureichender Unterricht eine Lese-Rechtschreibstörung begünstigen und verstärken können. Gemäss der zu Beginn des

Kapitels angeführten Definition von Lese-Rechtschreibstörungen dürfen umweltbedingte Faktoren keine Ursache sein. Sie können jedoch als aufrechterhaltender Faktor auf die Störung einwirken. Die soziale Situation in der Familie ist für die Entwicklung einer Störung von Bedeutung und wird im Folgenden erläutert.

Sozioökonomische und familiäre Verhältnisse

Dass Armut auf die Entwicklung von Kindern hemmend wirkt, ist schon seit langem bekannt. Was genau die Auswirkungen eines Lebens in Armut sind, ist jedoch nicht gänzlich geklärt. Um diesen Zusammenhang besser zu verstehen, wurden Studien durchgeführt. Man hat herausgefunden, dass Kinder aus armen Familien mit einem niedrigen Einkommen weniger intelligent sind und Probleme in der Lese-Rechtschreibentwicklung haben. Zudem hat sowohl die Dauer als auch das Ausmass der Armut einen negativen Einfluss auf die kognitiven Fähigkeiten eines Kindes, vor allem auf die sprachliche Entwicklung. Es ist wichtig anzumerken, dass die negativen Auswirkungen der Armut nicht von der Armut an sich herrühren, sondern von den vielen Faktoren, die mit Armut zusammenhängen. Zu nennen sind hier zum Beispiel die Schulbildung der Eltern, die Zeit, die Eltern für ihre Kinder aufwenden können, wie viele Bücher die Familie hat, wie oft vorgelesen wird und welchen Stellenwert und Gebrauch die Sprache in der Familie hat. Trotzdem kann ein niedriges Einkommen Risikokinder identifizieren. Ebenfalls einen Einfluss auf die kognitive Entwicklung der Kinder hat die Schulbildung der Mutter. Es gibt Studien, die zeigen konnten, dass Kinder mit spezifischen, also zu ihrer Intelligenz diskrepanten Lese-Rechtschreibstörungen, „in der Mehrheit eine Herkunft aus schwächeren sozialen Schichten und geringere Bildungsabschlüsse der Eltern“ haben (Klicpera et al., 2013, S. 199). Für die Entwicklung des Lesens und Schreibens sind die Lebensbedingungen zu Hause und die Interaktion in der Familie wichtig. Es ist zum Beispiel wichtig, dass ein Kind zu Hause einen ruhigen Arbeitsplatz hat, an dem es seine Hausaufgaben machen kann. Man hat festgestellt, dass ein fehlender Arbeitsplatz negative Auswirkungen auf das Erlernen des Lesens und Schreibens hat. Kinder mit Lese-Rechtschreibstörungen kommen vermehrt aus Familien, in denen wenig fördernde Eltern-Kind Interaktionen stattfinden. Daher haben Kinder aus solchen Familien beim Eintritt in die Schule geringere soziale und kognitive Lernvoraussetzungen (vgl. Klicpera et al., 2013).

Häufigkeit ausserschulischen Lesens

Mit dem Schriftsprachunterricht in der Schule wird den Kindern ein Tor in eine neue Welt eröffnet. Nachdem sie im Unterricht basale Lesefertigkeiten erlernt haben, hängen die weiteren Fortschritte im Lesen vor allem vom ausserschulischen Lesen ab. Es hat sich gezeigt, dass Kinder, die zu Hause sehr wenig lesen, eine schlechtere Lesefähigkeit haben als Kinder, die zu Hause viel lesen. Schlechte Leser investierten pro Tag etwa eine Minute ins Lesen, während der Durchschnitt etwa 13 Minuten las. Gute Leser lasen pro Tag sogar bis zu

90 Minuten. Man kann daraus folgern, dass es sinnvoll wäre, das außerschulische Lesen zu fördern. Ferner hat auch der Fernsehkonsum einen Einfluss auf die Lesefähigkeiten, da Kinder, die mehr als drei Stunden fernsehen, viel weniger Zeit zum Lesen haben (Klicpera et al., 2013).

2.4 Schriftspracherwerb bei Kindern mit LRS

In diesem Kapitel werden sich die Autorinnen mit der Entwicklung des Lesens und Schreibens bei schwachen Lesern und Schreibern auseinandersetzen und wichtige Unterschiede zu den Schülern mit durchschnittlichen Schriftsprachfertigkeiten festhalten. Es ist zu beachten, dass nicht auf die Unterschiede der verschiedenen Formen von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten eingegangen wird (vgl. Klicpera et al., 2013).

Juel et al. (1986) zeigen mit ihrer Darstellung die Beziehungen der verschiedenen Teilfertigkeiten des Lesens und Schreibens zueinander. Zu den Teilfertigkeiten zählen vor allem das Leseverständnis, die Worterkennung, das Rechtschreiben und der schriftliche Ausdruck. Aus der Darstellung geht klar hervor, dass sowohl das lexikalische Wissen als auch das Wissen um Graphem-Phonem-Korrespondenzen das Worterkennen beeinflussen. Das Leseverständnis wiederum baut auf dem Sprachverständnis und der Worterkennung auf. Beim Schreiben sind Ideen für einen Text oder eine Geschichte und Rechtschreibfertigkeiten notwendig. Letztere hängt, wie die Worterkennung, vom lexikalischen Wissen und dem Wissen um Graphem-Phonem-Korrespondenzen ab (vgl. Klicpera et al., 2013).

Abbildung 6: Teilfertigkeiten des Lesens und Schreibens (Juel et al.; zitiert nach Sojer, 2012, S. 17)

Nun werden die einzelnen Teilbereiche und deren typische Entwicklung bei einem Kind mit LRS aufgezeigt. Dadurch sollen auch die verschiedenen Beziehungen und Abhängigkeiten genauer vertieft und veranschaulicht werden.

Entwicklung des Worterkennens

Kinder, die später Schriftsprachprobleme zeigen, haben oft bereits von Schulbeginn an mit Leseproblemen zu kämpfen. Mehrere Längsschnittstudien von Klicpera et al. zeigten, dass diese Kinder nach etwa drei Monaten Mühe haben, bekannte Buchstaben zu benennen oder vertraute Wörter zu erkennen. Zudem haben sie Probleme beim Lesen von Pseudowörtern oder unbekanntem Wörtern. Dies bedeutet, dass ihnen das phonologische Rekodieren von Buchstabenfolgen Schwierigkeiten bereitet. Pseudowörter und unbekannte Wörter werden von Kindern mit Schriftsprachproblemen oft falsch gelesen. Ihnen gelingt es lediglich die Buchstaben zu lautieren. Zum Teil werden zusätzlich noch Buchstaben ausgelassen oder falsch benannt. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass lese- und rechtschreibschwache Kinder zu Beginn des Schriftspracherwerbs Probleme beim Behalten von Buchstaben haben. Besonders zeigt sich dies, wenn sie die Laute zum Erlesen von Wörtern brauchen. Ein weiteres Problem zeigt sich beim Merken von bereits gelesenen Wörtern und die grösste Schwierigkeit bereitet ihnen das Lesen von Pseudowörtern oder unbekanntem Wörtern (vgl. Klicpera et al., 2013).

Im zweiten Halbjahr des ersten Schuljahres entwickelt sich vor allem die Lesesicherheit der schwachen Kinder weiter. Auffällig ist vor allem, dass die Lesesicherheit auch in Bezug auf Pseudowörter oder unbekanntem Wörter zunimmt. Sie liegen zwar noch deutlich unter dem Durchschnitt, allerdings ist die Diskrepanz zu den häufigeren Wörtern nur gering. Schwache Leser sind zwar nach wie vor nur selten im Stande, Wörter spontan ohne längere Pausen zu lesen, sie können aber fast alle Wörter gedehnt erlesen. Am Ende der ersten Klasse haben fast alle schwachen Leser die grundlegenden Techniken des Lesens gelernt. Sie lesen aber noch langsam und machen viele Fehler (vgl. Klicpera et al., 2013).

Von der zweiten bis zur vierten Klasse müssen Kinder mit Problemen im Schriftspracherwerb die Technik des Zusammenlautens weiter vertiefen und soweit absichern, dass auch längere Wörter fehlerfrei gelesen werden können. Zudem muss das Lesen automatisiert werden. Meist sieht man am Ende der Grundschule grosse Fortschritte, allerdings besteht nach wie vor eine Diskrepanz zu durchschnittlichen Lesern. Schwache Leser bleiben auch in der Lesegeschwindigkeit zurück. „So wurde in mehreren Experimenten von Levy (2001) gezeigt, dass auch nach wiederholter isolierter Darbietung der gleichen Wörter die Worterkennungsgeschwindigkeit leseschwacher Kinder zurückbleibt“ (Klicpera et al., 2013, S.149) (vgl. Klicpera et al., 2013).

Entwicklung des Leseverständnisses

Das Ziel des Lesens ist die Sinnentnahme aus einem Text. Oft sind Kinder zu Beginn noch so mit dem Erlesen von Wörtern beschäftigt, dass die Sinnentnahme noch wenig Bedeutung hat. Das Leseverständnis hängt von verschiedenen Faktoren, wie dem Hörverstehen, der Entwicklung basaler sprachlicher Fertigkeiten, dem Wortschatz, der Beherrschung syntaktischer Strukturen, der Fähigkeit zur lokalen Textintegration, dem Arbeitsgedächtnis und der kognitiven Entwicklung ab (vgl. Klicpera et al., 2013).

Kinder mit LRS haben meist keinen Zuwachs im Hörverständnis und bemerken Widersprüchlichkeiten im Text viel seltener als andere Kinder. Sie bleiben auf der Ebene der Wortbedeutungen und sind nicht im Stande Schlussfolgerungen aus dem Gelesenen zu ziehen. Dies kann daran liegen, dass sie sich noch zu sehr mit einzelnen Wortbedeutungen oder Satzanalysen beschäftigen müssen. Perfetti (1985) formulierte zudem die Hypothese, "dass durch die grössere Langsamkeit und Mühe bei den basalen Verständnisprozessen bei den schwachen Lesern wenig Zeit und Kapazität übrig bleibt, sich um die weitere Verarbeitung der vom Text aufgenommenen Informationen zu bemühen" (Klicpera et al., 2013, S.152) (vgl. Klicpera et al., 2013).

Entwicklung des Rechtschreibens

Der Lese- und Schreiberwerb läuft parallel ab. Im Gegensatz zum Lesen muss man beim Schreiben aber Schriftsprache aktiv reproduzieren. Dies bringt mehr Schwierigkeiten und Unsicherheiten mit sich. Die grösseren Schwierigkeiten beim Schreiben hängen auch damit zusammen, dass Phoneme durch mehr Grapheme als Grapheme durch Phoneme wiedergegeben werden können. Der Schreibprozess verläuft langsamer und bewusster als der Leseprozess. Kinder mit Problemen im Schriftspracherwerb haben zu Beginn schon Mühe, die korrekte Schreibweise eines Wortes zu behalten. Bereits bekannte oder gelesene Wörter werden zwar besser geschrieben, im Gegensatz zu den Klassenkameraden haben Kinder mit LRS aber trotzdem mehr Schwierigkeiten diese Wörter zu produzieren. Einige Lautmerkmale bereiten rechtschreibschwachen Kindern besonders Mühe. Dazu gehören zum Beispiel Konsonantenverbindungen, Stimmhaftigkeit bzw. Stimmlosigkeit und Vokaldehnungen bzw. Vokalkürzungen. Zudem stellen wortspezifische Schreibweisen oder das Herleiten der Schreibweisen aus Wortfamilien für diese Kinder eine grosse Herausforderung dar (vgl. Klicpera et al., 2013).

Am Ende der ersten Klasse sollten auch schwache Schüler gewisse Fortschritte in der Rechtschreibung gemacht haben. Wörter, die mit einer differenzierten Lautanalyse korrekt geschrieben werden können, sollten auch schwache Schreiber richtig reproduzieren können (vgl. ebd.).

Die Zunahme an orthographischem Wissen geschieht bei Kindern mit LRS nur sehr langsam. Daher herrscht in der 4. Klasse noch eine deutliche Diskrepanz zwischen schwachen und guten Rechtschreibern (vgl. Klicpera et al., 2013).

Schriftlicher Ausdruck

Erst in der dritten Klasse werden die Kinder vor die Aufgabe gestellt, nicht nur einzelne Sätze, sondern auch kurze Texte zu schreiben. Erst dann wird dem schriftlichen Ausdruck Bedeutung geschenkt. Kinder mit Problemen im Schriftspracherwerb schreiben sehr wenig. Das liegt daran, dass die Kinder sich dies oft nicht zutrauen oder vor der Mühe des Schreibvorgangs zurückschrecken. Für den schriftlichen Ausdruck ist, wie bereits erwähnt, neben der Rechtschreibung auch die Idee von zentraler Bedeutung. Schwache Schreiber haben oft auch Mühe mündliche Geschichten zu erzählen, da sie weniger Ideen ausführen, einen eingeschränkten Wortschatz haben und keine klare Logik der Ereignisfolge produzieren können. Dies wirkt sich auch auf den schriftlichen Ausdruck aus (vgl. Klicpera et al., 2013).

2.5 Zusammenhang zwischen LRS und Verhaltensauffälligkeiten

In diesem Kapitel setzen sich die Verfasserinnen mit dem Zusammenhang zwischen Lese-Rechtschreibstörungen und Verhaltensauffälligkeiten auseinander. Sie gehen dabei der Frage nach, in welcher Beziehung diese zueinander stehen.

Schon vor etwa 60 Jahren ist ein ziemlich enger Zusammenhang zwischen Lese-Rechtschreibstörungen und Verhaltensauffälligkeiten bemerkt worden. Bis heute wird dieser Zusammenhang aber ziemlich kontrovers diskutiert. Die ersten Untersuchungen beschäftigten sich vor allem mit der emotionalen Belastung, die aus dem Misserfolg im Lesen und Schreiben resultiert. Kinder, die permanent die Erwartungen im Lesen und Schreiben nicht erfüllen können, haben es nicht einfach. Es ist wichtig, sich dies vor Augen zu führen. Es kann für diese Kinder schwer sein zu merken, dass ihre Mitschüler im Gegensatz zu ihnen den Anforderungen im Schriftsprachunterricht gerecht werden. Besonders belastend kann es für diese Kinder sein, wenn die Bezugspersonen die Ursachen für die Grenzen der Leistungsfähigkeit als fehlende Motivation oder Unwilligkeit auffassen. Vor diesem Hintergrund wurden Lese-Rechtschreibstörungen zu Beginn der Untersuchungen vor allem als Ursache von Verhaltensauffälligkeiten gesehen. Spätere Untersuchungen kamen zum Schluss, dass es einen Zusammenhang zwischen Lese-Rechtschreibstörungen und Verhaltensauffälligkeiten gibt. Bei der Bestimmung der kausalen Richtung legten sie sich aber nicht fest. Es gibt verschiedene Betrachtungsweisen, wie man den Zusammenhang zwischen LRS und Verhaltensauffälligkeiten sehen kann (vgl. Klicpera et al., 2013):

- **Verhaltensauffälligkeiten als Ursache von Lese-Rechtschreibstörungen:**
Man geht davon aus, dass Probleme im Lesen und Schreiben durch Verhaltensauffälligkeiten ausgelöst werden können. Das Augenmerk wird auf jene Verhaltensauffälligkeiten gelegt, die schon vor der Lese-Rechtschreibstörung vorhanden waren und für deren Auftreten mitverantwortlich sein könnten. Denkbare Verhaltensweisen, die ursächlich wirken, müssen bereits im frühen Alter sehr ausgeprägt sein. Sie beeinträchtigen den Schriftspracherwerb schon von Beginn weg. Beispiele hierzu wären ein Aufmerksamkeitsdefizit mit oder ohne Hyperaktivität (vgl. Klicpera et al., 2013).
- **Verhaltensauffälligkeiten und Lese-Rechtschreibstörungen, welche auf gemeinsame Prädiktoren zurückgeführt werden können:**
Bei der Betrachtung des Zusammenhangs der beiden Störungsbilder liegt der Fokus auf dritten Faktoren, welche der LRS und der Verhaltensauffälligkeit gemeinsam zugrunde liegen. Anzunehmen wären zum Beispiel genetische oder kontextuelle Faktoren. Zu den kontextuellen Faktoren gehören unter anderen der familiäre Hintergrund, die Schulbildung der Eltern und die sozioökonomischen Verhältnisse (vgl. ebd.).
- **Verhaltensauffälligkeiten in Interaktion mit Lese-Rechtschreibstörungen:**
Hier wird der Frage nachgegangen, ob, und wenn ja wie stark, sich die Verhaltensauffälligkeit und die Lese-Rechtschreibstörung interaktiv entwickeln. Ausserdem ist es von Interesse, ob sich die Störungsbilder gegenseitig verstärken (vgl. ebd.).
- **Verhaltensauffälligkeiten als Folge von Lese-Rechtschreibstörungen:**
Aus diesem Blickwinkel betrachtet liegt die Frage nahe, welche Folgestörungen die Probleme im Lesen und Schreiben auslösen können. Kinder könnten aufgrund der Probleme im Lesen und Schreiben zum Beispiel Störungen des Selbstwertgefühls entwickeln oder unter depressiven Verstimmungen leiden. Möglich ist auch, dass sie sich zurückziehen und soziale Beziehungen meiden. Es könnte auch vorkommen, dass Kinder aggressiv reagieren, da sie die an sie gestellten Erwartungen nicht erfüllen können. Ausserdem wäre es möglich, dass bei Schülern die Lernmotivation sinkt, da sie die Schule, die Lehrer und das Lernen schmähen und für sich keinen Sinn im Lernen mehr sehen (vgl. ebd.).

Nach dieser Übersicht über die verschiedenen Blickwinkel wird im Folgenden auf den Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und Lese-Rechtschreibstörungen in verschiedenen Altersstufen eingegangen. Der Aufbau orientiert sich am kindlichen Entwicklungsverlauf und beginnt mit dem Vorschulalter, fährt weiter mit dem Schulalter, geht dann zur Adoleszenz über und schliesst mit den langfristigen Folgen im Erwachsenenalter. Diese Vorgehensweise ermöglicht es, die vorher genannten Sichtweisen genauer zu betrachten.

2.5.1 Vorschulalter

Sowohl im Vorschul- als auch im Schulalter hängen Lernschwierigkeiten vor allem mit Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsdefiziten zusammen. Studien haben gezeigt, dass eine „Überlappung von weniger als 20% zwischen spezifischen Lernschwierigkeiten und Hyperaktivität bzw. Verhaltensstörungen“ existiert (Klicpera et al., 2013, S. 207). Dies ist zwar ein beträchtlicher Anteil, jedoch haben längst nicht alle Kinder mit Lernproblemen auch Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Klicpera et al., 2013).

Nun wird genauer auf den Zusammenhang zwischen Lese-Rechtschreibstörungen und Aufmerksamkeitsstörungen mit oder ohne Hyperaktivität eingegangen. Kinder mit einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung haben vor allem Mühe damit, längere Zeit an einer Aufgabe zu bleiben. Auch Kinder, die Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Schreibens aufweisen, haben aber Mühe, mit ihrer Aufmerksamkeit beim Lesen und Schreiben zu bleiben. Auch ihnen fällt es schwer, sich zu konzentrieren. Ersichtlich ist ein enger Zusammenhang zwischen Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben und Aufmerksamkeitsdefiziten. Daraus ergeben sich Probleme in der Diagnostik. Die Frage, was als Ursache und was als Folge angesehen werden kann, ist aufgrund des engen Verhältnisses von Aufmerksamkeitsdefiziten und kognitiven, beziehungsweise Verhaltensschwierigkeiten nur sehr schwer zu beantworten. Die erste obengenannte Perspektive zum Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und Lese-Rechtschreibstörungen ging davon aus, dass Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität die Ursache für Probleme im Lesen und Schreiben sein könnten. Durch die bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannten empirischen Befunde ist diese Hypothese jedoch nicht erwiesen. Einerseits ist zu beachten, dass viele Schüler mit einer Aufmerksamkeitsstörung keine Probleme im Lesen und Schreiben zeigen. Andererseits haben Kinder, die eine Lese-Rechtschreibstörung aufweisen, Probleme beim phonologischen Rekodieren und in der Benennungsgeschwindigkeit. Diese Probleme zeigen Kinder mit einer reinen LRS gleichermassen wie Kinder, die zusätzlich ein Aufmerksamkeitsdefizit haben. Aufgrund dieser Erkenntnisse geht man davon aus, dass es sich um zwei verschiedene Störungsbilder handelt, die jeweils charakteristische Störungsmerkmale aufweisen. Bei den Leseschwierigkeiten sind vor allem linguistische Probleme kennzeichnend, bei AD(H)S stehen aber in erster Linie Verhaltensschwierigkeiten im Vordergrund. Man hat aber gesehen, dass sie oft gemeinsam vorkommen. Untersuchungen konnten zeigen, dass die Schwierigkeiten im Verhalten bereits vor Schuleintritt manifest sind und daher auch auffallen. Ausserdem wurde festgestellt, dass man aufgrund von problematischem Verhalten in der Vorschule nicht auf spätere Lese-Rechtschreibschwierigkeiten schliessen kann. Eine Studie von Velting und Whitehurst (1997) konnte einen kausalen Zusammenhang zwischen Hyperaktivität im Vorschulalter und Hyperaktivität in der Schule nachweisen. Ausserdem fanden sie einen kausalen Weg von den Vorläuferfähigkeiten des Lesens und Schreibens auf die Lesefertigkeiten in der ersten Klasse.

Es konnte aber kein Einfluss der Hyperaktivität auf die Vorläuferfähigkeiten in der Vorschule nachgewiesen werden. Zwischen der Hyperaktivität und den Vorläuferfähigkeiten besteht also kein kausaler Zusammenhang. In der ersten Klasse jedoch war ein signifikanter negativer Einfluss der Hyperaktivität auf das Lesen zu beobachten. Das hyperaktive Verhalten wirkt sich also negativ auf das Lesen aus, sobald sich die Kinder an die Regeln des Unterrichts halten und ruhig sitzen müssen (vgl. Klicpera et al., 2013). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Verhaltensauffälligkeiten im Vorschulalter nicht Ursache für Leserechtschreibstörungen sind, dass sie aber oft zusammen auftreten.

2.5.2 Schulalter

„In den ersten Schuljahren besteht ein enger, nicht kausaler Zusammenhang zwischen Leseschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten“ (Klicpera et al., 2013, S. 208). Ungefähr bei einem Drittel der Kinder mit Problemen beim Lesen und Schreiben zeigen sich Verhaltensauffälligkeiten. Diese äussern sich zum Beispiel durch sozial unangepasstes Verhalten oder sie können sich schlecht an eine Gruppe anpassen. Auch umgekehrt sind bei einem Drittel der Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten Leserechtschreibschwierigkeiten zu beobachten. Zum Zeitpunkt des Schuleintritts ist der Zusammenhang zwischen Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben und Hyperaktivität am grössten. In den ersten Schuljahren ist sowohl bei Mädchen als auch bei Knaben mit Problemen im Lesen und Schreiben eine Zunahme an aggressivem und hyperaktivem Verhalten aufgefallen. Man interpretiert den Anstieg von schwierigem Verhalten als Folge der Probleme im Lesen und Schreiben. Dies betrifft aber nur einen Teil der Kinder mit Leserechtschreibschwierigkeiten, denn es gibt auch viele Kinder, die nicht mit Verhaltensauffälligkeiten auf die unerreichbaren Anforderungen reagieren. Die Ergebnisse mehrerer Studien lassen darauf schliessen, dass es eine Untergruppe von Kindern gibt, die bereits mit auffälligem Verhalten ihre Schulkarriere beginnen. Sie zeigen also bereits bei Schuleintritt aggressives oder hyperaktives Verhalten. Dadurch, dass sie den Ansprüchen im Lesen und Schreiben nicht genügen können, fühlen sie sich überfordert. Sie reagieren auf diese unerfüllbaren Erwartungen mit verstärkten Verhaltensauffälligkeiten, sie werden noch aggressiver oder hyperaktiver. Vor diesem Hintergrund lässt sich sagen, dass die Verhaltensauffälligkeiten nicht durch die unerreichten Anforderungen in der Schule ausgelöst werden, dass bereits manifeste Störungen in der schulischen Situation jedoch verstärkt werden. Auch „in der mittleren Kindheit bleibt der starke Zusammenhang von Leserechtschreibschwierigkeiten mit Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität erhalten“ (Klicpera et al., 2013, S. 209). Eine Studie (Maughan et al., 1996) zeigte auf, dass Lehrer 50% der leseschwachen Jungen und 40% der leseschwachen Mädchen im Alter von zehn Jahren als hyperaktiv und unaufmerksam einstufen. Wie bereits oben erwähnt konnten auch hier die Probleme im Lesen nicht auf das Aufmerksamkeitsdefizit zurückgeführt werden. Die Leseschwierigkeiten der Kinder mit reinen Problemen im Lesen und Schreiben und jene Le-

seschwierigkeiten der Kinder mit komorbiden Störungen konnten durch dieselben Fähigkeitsdefizite erklärt werden. Auf einen längeren Zeitraum hin gesehen laufen Kinder mit grösseren Aufmerksamkeitsproblemen aber Gefahr, nicht mit der Klasse mithalten zu können. Bei Schülern, die eigentlich dieselben Fähigkeiten hätten, haben diejenigen mit den grösseren Aufmerksamkeitsproblemen das grössere Risiko, die erwarteten Anforderungen nicht zu erfüllen. Dieser Nachteil gilt jedoch nur für Aufmerksamkeitsdefizitstörung ohne Hyperaktivität. Das spezielle Verhalten der Schüler, das ADS, bedingt also, dass sie im zeitlichen Verlauf hinter den geforderten Erwartungen und somit auch hinter den Klassenkameraden zurückbleiben. Ihnen gelingt es nicht, die Leistung zu zeigen, die vom Fähigkeitsprofil her eigentlich möglich wäre. „Daher haben Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und Aufmerksamkeitsdefiziten langfristig die schlechtere Prognose als Kinder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten ohne Aufmerksamkeitsprobleme“ (Klicpera et al., 2013, S. 209) (vgl. Klicpera et al., 2013).

Geben sich Kinder und Jugendliche selber die Schuld daran, schlecht im Lesen und Schreiben zu sein, hat dies negative Auswirkungen auf ihr Selbstkonzept. Sie sind dann davon überzeugt, dass sie selbst die Verantwortung für ihr Versagen tragen, sie glauben nicht mehr an sich selber und passen in der Schulstunde weniger auf. Es kommt oft vor, dass auch die Mitschüler oder die Lehrer beginnen, an den Fähigkeiten des Schülers zu zweifeln. Aufgrund dieses negativen Selbstkonzepts haben viele betroffene Schüler vor, die Schule früh zu verlassen, da sie keinen Sinn mehr in ihr sehen und sich auch nicht gross für sie interessieren (vgl. Klicpera et al., 2013).

Es liegt nahe zu vermuten, dass die Tatsache, dass Schüler mit Lese-Rechtschreibproblematiken oft erwarteten Anforderungen nicht gerecht werden können, ihre Befindlichkeit negativ beeinflusst. In den Untersuchungen zu dieser Hypothese konnte kein enger Zusammenhang zwischen Lese-Rechtschreibstörungen und Depression gefunden werden. Allgemein werden Schüler mit Lernschwierigkeiten aber von ihren Klassenkameraden als schüchtern und eher einsam beschrieben. Kinder mit Lernschwierigkeiten müssen oft Hilfe bei Mitschülern suchen und werden auch eher zu Opfern von Aggressionen. Während der Präadoleszenz, also etwa zwischen zehn und zwölf Jahren, ist ein Zusammenhang mit Ängstlichkeit vorhanden. Es wird deutlich, dass sich die negativen Auswirkungen auf das Selbstkonzept von Schülern mit LRS nicht in drastischen Verstimmungen wie Depressionen äussern, dass aber auch nicht abgestritten werden kann, dass diese Schüler belastet und strapaziert sind. Aktuellere Untersuchungen haben dies berücksichtigt und die Skalen so gestaltet, dass auch feine negative Verstimmungen gemessen werden können. Mit diesem neuen Instrument konnten negative Stimmungen bei Kindern mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben nachgewiesen werden. Nicht zu vergessen ist, dass auch die Reaktion der

Lehrer und der Eltern einen grossen Einfluss auf die Befindlichkeit der Schüler hat (vgl. Klicpera et al., 2013). Zusammenfassend wird klar, dass während der Schulzeit vor allem von einer Interaktion von Lese-Rechtschreibstörungen und Verhaltensauffälligkeiten ausgegangen wird. Verhaltensauffälligkeiten, die Folge einer LRS sind, wurden in geringem Masse gefunden. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass betroffene Schüler auf die erschwerende Situation auch mit negativen Verhaltensweisen reagieren.

2.5.3 Adoleszenz

„Die Verbindung zwischen Leseschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten in der Adoleszenz, vor allem antisoziales Verhalten, wurde in verschiedenen Untersuchungen nachgewiesen und stellt einen relativ gesicherten Befund in der Leseforschung dar“ (Klicpera et al., 2013, S. 211/212). Es stellt sich aber die Frage, ob die Leseschwierigkeiten wirklich die Ursache von Verhaltenschwierigkeiten und Delinquenz sind. Die Fachwelt diskutiert kontrovers darüber. Einige Fachleute äussern die Vermutung, dass es Faktoren gibt, die sowohl die Probleme im Lesen und Schreiben als auch die Verhaltensauffälligkeiten bedingen. Solche Faktoren wären zum Beispiel im familiären und sozialen Umfeld zu suchen. Studien können nicht belegen, dass Lese-Rechtschreibstörungen aggressives Verhalten auslösen können. Wie oben bereits erwähnt, ist es aber auch in der Adoleszenz erwiesen, dass schon vorhandenes aggressives Verhalten durch Schriftsprachprobleme verstärkt werden kann (vgl. Klicpera et al., 2013).

2.5.4 Erwachsenenalter

Ältere Studien beobachteten bei Erwachsenen mit Lese-Rechtschreibstörungen zum Beispiel einen erschwerten Berufseinstieg und vermehrte Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Diese Studien wurden aber an klinischen Stichproben durchgeführt und finden deshalb heute kaum mehr Anklang, da sie nicht die gesamte Bevölkerung widerspiegeln. Neuere Studien kamen dann zum Schluss, dass die negativen Folgen einer Lese-Rechtschreibstörung weit weniger schlimm sind als früher angenommen. Erwachsene mit einer Leseschwäche zeigten in einer Studie nur in Bezug auf die akademische Leistungsfähigkeit ein geringeres Selbstvertrauen als Erwachsene ohne Leseschwäche. In allen anderen Bereichen zeigten sich keine Unterschiede, auch nicht im psychischen Wohlbefinden. Leseschwache 18-jährige schätzen ihre Lebensumstände aber klar ungünstiger ein als Gleichaltrige mit normaler Lesekompetenz. Klicpera et al. gehen davon aus, dass die Entwicklung im Erwachsenenalter daher recht positiv verläuft, da die von einer Lese-Rechtschreibstörung betroffenen Erwachsenen zum Beispiel in der Berufswelt Nischen finden, in denen sie die Schriftsprache nicht mehr so stark brauchen wie in der Schule (vgl. Klicpera et al., 2013).

3. Werkstatt

3.1 Einführung ins Thema

In der Schule sind Kinder mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und verschiedenem Vorwissen in derselben Klasse. Dies gilt es als Lehrperson anzunehmen und daran anzuknüpfen. So können sich die Schüler weiterentwickeln. Die Kinder differenzieren sich zusätzlich durch Unterschiede in der Leistungsfähigkeit, der Auffassungsgabe und dem Lerntempo. Sie unterscheiden sich nicht nur durch kognitive Unterschiede, sondern haben auch alle ein anderes Selbstvertrauen, ein unterschiedliches Ausmass an Angst und nicht alle brauchen gleich viel Zuwendung. Jeder Schüler hat eine andere Arbeitshaltung und Konzentrationsfähigkeit. Ausserdem sind einige auf mehr Hilfe und Anleitung angewiesen. Zum Schluss kommen auch die Unterschiede in der Fähigkeit zur Kooperation hinzu. Alle diese Differenzen zeigen, wie individuell jeder Schüler ist (vgl. Bauer, 1997).

Die wachsenden Klassengrössen sind nicht dienlich, um die Variabilität jedes Schülers zu akzeptieren und alle individuell zu fördern. Darum müssen neben dem Frontalunterricht andere Unterrichtsformen praktiziert werden, „bei denen nicht mehr alle 30 Kinder auf eine Person, auf eine, die gleiche Sache ausgerichtet sind“ (Bauer, 1997, S. 19). Der Werkstatt-Unterricht verspricht Abwechslung. Die Kinder müssen sich nicht auf eine Lehrperson konzentrieren, sondern können mit Partnern oder alleine arbeiten. Die Konzentration liegt nicht stundenlang bei der gleichen Sache, da sie die Posten selbstständig aussuchen und wechseln können. Laut Roland Bauer ist das Lernen an Stationen sehr gut geeignet, die Kinder auf dem Weg zur Selbstständigkeit zu begleiten, sie neue Erfahrungen machen zu lassen und gemeinsames Lernen für die Kinder und die Lehrperson zu ermöglichen. Den Schülern wird dadurch mehr Verantwortung zugetragen. Beim Werkstatt-Unterricht ist nicht nur das Resultat entscheidend, sondern auch der Weg zur Lösung zählt und muss gewürdigt werden. Den Schülern wird die Chance gegeben, dass sie diese Wege alleine gehen können, auch wenn das manchmal Umwege sind. Ihnen muss aber der richtige Rahmen zur Verfügung gestellt werden. Damit sie auch mit der höheren Verantwortung ihren eigenen Lernweg finden, müssen ihnen Hilfen angeboten und Mut für Umwege und Sackgassen zugesprochen werden. Dies in einen lehrgangs- und lehrerorientierten Unterricht zu integrieren ist schwierig. Die Anregungen und Hilfen sollten nämlich individuell ausgerichtet werden (vgl. Bauer, 1997; Bernet, 1990).

3.2 Probleme der Schule und im Umfeld der Schule

3.2.1 Probleme der Schule

Roland Bernet (1990) hat in seiner Diplomarbeit Thesen vorgestellt, die auf Probleme der Schule hinweisen. Einige sind auch für diese Bachelorarbeit relevant, da sie auf die negativen Eigenschaften der Schule aufmerksam machen. Eine Lösung, um diese drei Thesen zu verwerfen, wäre der Werkstatt-Unterricht.

These 1: „Die Schule setzt die Karten noch immer auf die ‚stabile Normalfamilie‘“ (Bernet, 1990, S. 4). Diese Schule orientiert sich an der klassischen Rollentrennung zwischen der Mutter und dem Vater. Von der Mutter wird erwartet, eine Hilfslehrerin für ihr Kind zu sein. Eigentlich müssten die Schüler und Lehrer diese Hilfestellungen übernehmen. Dies ist beim Werkstatt-Unterricht der Fall. Die Schüler können sich gegenseitig helfen und auch die Lehrer haben Zeit, um individuelle Fragen der Schüler zu beantworten (vgl. Bernet, 1990).

These 2: „Die Lernangebote in der Freizeit sind attraktiver und wirksamer als diejenigen in der Schule“ (Bernet, 1990, S. 5). In der Freizeit scheint Lernen plötzlich Spass zu machen. Diese attraktiven Angebote sind die grössten Konkurrenten der heutigen Schule. Beim Werkstatt-Unterricht dürfen die Schüler wie in der Freizeit mitbestimmen und beispielsweise die Reihenfolge selber aussuchen. Da die Stationen abwechslungsreich gestaltet sind, ist es attraktiver und ansprechender, daran zu arbeiten (vgl. ebd.).

These 3: „Die neue alte Konkurrenzfähigkeit der Schule: wieder Ort der Musse und primärer Erfahrungen zu werden“ (Bernet, 1990, S. 6). Damit die Schule gegen die Freizeitaktivitäten konkurrenzfähig ist, müssen die Schüler Sinnliches und Soziales erfahren können. Sie sollten sich, ohne starken Zeitdruck, mit der Vielfalt der Welt auseinandersetzen dürfen. Dies gelingt nur, wenn den Schülern genügend Zeit gelassen wird, um sich vertieft mit den Unterrichtsinhalten auseinanderzusetzen (vgl. ebd.).

3.2.2 Probleme im Umfeld der Schule

Die Systeme Familie, Wirtschaft, Staat und Natur wirken auf das System Schule ein. Dies bedeutet, dass die Schule durch andere Systeme beeinflusst wird. Darum ist es wichtig, dass nicht nur die Schule isoliert, sondern alle diese Systeme beachtet werden (vgl. Bernet, 1990). Im Folgenden wird auf diese Systeme und ihre Einwirkungen genauer eingegangen.

Welt:

„Die Kinder wachsen heute in einer fertigen Welt auf, in der sie kaum animiert werden, selbst etwas zu gestalten. Das ständig wachsende Unterhaltungsangebot fördert die Passivität und die Konsumhaltung“ (Bernet, 1990, S. 8). Die Kinder werden so kaum dazu animiert, echte Verantwortung zu übernehmen (vgl. Bernet, 1990).

Familie:

Früher lebten die Kinder in einer Grossfamilie und machten dort soziale Erfahrungen. Heute, in der Kleinfamilie, fehlt die ursprüngliche Arbeits- und Erlebnismgemeinschaft. Es belastet die heutigen Kinder, dass Widersprüche und Konflikte nicht auf den Tisch kommen. Die vielen Ansprechpartner in der Grossfamilie fehlen (vgl. Bernet, 1990).

Wirtschaft:

Heute übernehmen computergestützte Maschinen Arbeiten, die früher von den Menschen von Hand erledigt wurden. Dafür entstehen neue Berufe, die vor allem kognitive Fähigkeiten erfordern. Das Berufsfeld eines Arbeiters wird immer kleiner. So entstehen spezialisierte Berufe und die Menschen entfremden sich voneinander. Der Mensch muss sich immer weiterbilden, um mit dem technologischen Fortschritt mitzuhalten (vgl. ebd.).

Umwelt:

Es wird wenig Wert auf das Erhalten der ursprünglichen Natur gelegt. Somit können die Kinder ihre Alltagserfahrungen immer weniger draussen machen und sie verbringen ihre Freizeit eher zu Hause in den eigenen vier Wänden (vgl. ebd.).

Staat:

Immer weniger Menschen setzen sich mit der Politik, den gesellschaftlichen Sozialaufgaben und den Minderheiten auseinander. Diese Menschen haben Mühe, die Demokratie mitzugestalten, weil sie sich nicht damit befassen. Darum übernehmen sie vorgefasste Meinungen ihrer Meinungsführer (vgl. ebd.).

3.3 Definitionen

Untenstehend sind zwei mögliche Definitionen des Werkstatt-Unterrichts aufgeführt:

„Werkstattunterricht ist eine Form offenen Unterrichts, die - im Sinne von entdeckendem Lernen – den Schülern Arbeitsaufträge und –material zur freien Wahl von individueller Bearbeitung anbietet“ (Zürcher, 1987, S. 78).

„Werkstattunterricht entsteht aus einem vom Lehrer organisierten offenen Arrangement von Lernsituationen und Materialien, bei dem die Schüler Mitbestimmungsmöglichkeiten hinsichtlich der Arbeitsformen und Inhalte haben, so dass zum Teil auch Schülerinteressen, -bedürfnisse, -initiativen zum mitbestimmenden Moment schulischen Lernens werden“ (Reichen; zitiert nach Bernet, 1990, S. 17).

3.3.1 Einordnung/Abgrenzung

lehrerorientiert				schülerorientiert
lehrergesteuert				selbstbestimmt
Lehrgang	Gruppenarbeit	WERKSTATT	Projekt	freie Arbeit

Abbildung 7: Unterrichtsformen (Bernet, 1990, S. 13)

Diese Grafik stammt aus der Diplomarbeit „Werkstattunterricht“ von Roland Bernet. Sie zeigt fünf verschiedene Unterrichtsformen. Links sind die lehrerorientierten, rechts die schülerorientierten Konzepte zu finden. Die Mitte zwischen lehrerorientiertem und schülerorientiertem Unterricht bildet die Werkstatt. Der Lehrer gibt dabei die Inhalte vor, die Planung ist also lehrerorientiert. Die Durchführung liegt jedoch bei den Schülern, sie können selbstbestimmt arbeiten. Das heisst, dass sie beispielsweise die Reihenfolge der Posten und ihre Partner selbst wählen und in ihrem eigenen Tempo arbeiten können (vgl. Bernet, 1990; Zürcher, 1987; Reichen, 1984).

3.3.2 Wie kam es zur Werkstatt?

Die Vorformen des Werkstatt-Unterrichts finden sich schon bei den Reformpädagogen Anfang des 20. Jahrhunderts. „So treten bei Célestin Freinet an die Stelle der frontalen Sitzordnung, bei der jedes Kind unverrückbar an einen einzigen Platz gebunden ist, Arbeitsateliers, also ortsfeste Stationen mit Materialien und Arbeitsanleitungen, die von den Kindern zur selbstständigen, freien Arbeit zu verschiedenen Zeiten und mit wechselnden Partnern aufgesucht werden können“ (Hegele, 1996, S.7). Dies entspricht jedoch noch nicht ganz dem Werkstatt-Unterricht, wie er heute praktiziert wird. Bei Freinet arbeiteten die Schüler noch nicht durchgängig an einem gemeinsamen Thema oder Lernziel. Heute ist dies ein zentrales Merkmal der Werkstatt-Arbeit. Es gab noch mehr Begründer des Werkstatt-Unterrichts, wie zum Beispiel Helen Parkhurst. Auch bei ihr war entscheidend, dass die Schüler nicht wie beim Frontalunterricht an einen festen Platz gebunden sind, sondern sich ihren Arbeitsplatz selbst aussuchen konnten (vgl. Hegele, 1996).

Irmintraut Hegele beschreibt in ihrem Buch „Lernziel: Stationenarbeit“, dass in die Form des offenen Unterrichts Prinzipien reformpädagogischen Gedankenguts eingegangen sind. Diese sind noch heute zentral für den Werkstatt-Unterricht. „So sehen die Verfechter der Stationenarbeit im Kind nicht den unselbstständigen, unfertigen, kleinen Erwachsenen wie die traditionelle Schule, sondern im Gefolge der Reformpädagogen eine besonders wertvolle Stufe des Menschseins, die von Aktivität und Kreativität geprägt ist“ (Hegele, 1996, S. 8) (vgl. Hegele, 1996).

3.4 Kriterien für einen guten Unterricht

Roland Bauer hat einige Punkte aufgezählt, wie ein guter Unterricht für die Schüler sein sollte. Er findet, dass der Unterricht dann gut ist,

- wenn die Kinder nicht nur solides Fakten- und Lexikonwissen, sondern vor allem auch Wissen um Zusammenhänge und Verfahren, wenn sie Einsicht und Verständnis, Interesse und werterfüllte Einstellungen aufbauen können;
- wenn das ganzheitliche Wissen und Können in Erfahrungen, in Handlungsfeldern und Gestaltungsräumen verwurzelt ist und zur Anwendung kommen kann;
- wenn das schulische Lernen Initiative, Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, Lernfreude und Verantwortung ermöglicht, unterstützt, fördert und auch fordert;
- wenn der Sinnbezug des Lernens immer wieder in der Einheit von Erleben – Handeln – Denken – Gestalten / Formulieren erlebt und bewusst erfahrbar wird;
- wenn die Kinder selber handeln, entdecken, vermuten, überprüfen, ausprobieren, untersuchen, beweisen, darstellen können, wenn sie ihre Lernwege selber entwerfen und beschreiten können;
- wenn sich die Kinder wohlfühlen, Lernerfolgserlebnisse haben, fremde und auch eigene Gefühle wahrnehmen und ausdrücken lernen, Konflikte austragen und
- wenn sie schliesslich immer wieder erfahren, wie das gemeinsame Handeln bereichert und erfüllt. (Bauer, 1997, S. 134)

3.5 Merkmale des Werkstatt-Unterrichts

Die unten aufgeführten Merkmale sollten beim Werkstatt-Unterricht gegeben sein.

Selbstverantwortung/Selbstständigkeit: Der Lehrer stellt die Lernumgebung und das Materialangebot bereit. Die Initiative und die Verantwortung des Lernens liegen jedoch beim Kind. Damit die Schüler selbstständig arbeiten können, müssen die Aufträge verständlich formuliert sein. Das Kind soll sich nicht an gesellschaftliche Ziele anpassen, sondern „Bereitschaft zur Mitgestaltung in einer freien, demokratischen Gesellschaft“ (Hegele, 1996, S.8) zeigen (vgl. Hegele, 1996).

Kombination von offenem und geschlossenem Unterricht bzw. Aufgabenstellung: Nach Maria Montessoris bekannter Formulierung „Hilf mir, es selbst zu tun“ kann Erziehung gelingen, wenn den Schülern ein Mittelmass zwischen genügend Freiraum, aber auch so viel Hilfestellungen wie nötig angeboten wird (vgl. ebd.).

Variabilität: Um den unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten der Kinder gerecht zu werden, bietet der Werkstatt-Unterricht Variabilität bei der Wahl der Sozialformen, der methodischen Möglichkeiten und der Medien (vgl. ebd.).

Verstehendes und entdeckendes Lernen: Um einsichtiges Lernen zu ermöglichen, müssen sich die Schüler intensiv mit einem Thema auseinandersetzen dürfen. Dafür ist genügend Zeit notwendig. Die einzelnen Posten sollten möglichst reale Situationen beinhalten (vgl. ebd.).

Breites Lernangebot, das die verschiedenen Lernkanäle berücksichtigt: Da jedes Kind individuell lernt und möglichst viele Schüler angesprochen werden sollen, müssen die Posten verschiedenste Tätigkeiten umfassen. Zusätzlich sollen unterschiedliche Medien eingesetzt und alle Sinne angesprochen werden. So haben die Aufträge für die Schüler einen hohen Anspruchsgrad (vgl. Bernet, 1990).

Individuelles Lernen und Förderung der Gemeinschaftsbildung: Der Werkstatt-Unterricht gewährleistet individuelles Lernen und geht auf die unterschiedlichen Fähigkeiten der Schüler ein. Zusätzlich fördert er das gegenseitige Helfen, da die Aufträge zum Teil in Gruppen gelöst werden können (vgl. ebd.).

Lehrende als Berater, Beobachter und Helfer: Die Lehrperson hält sich bei der Durchführung der Werkstatt im Hintergrund. Sie lässt den Schülern so den nötigen Freiraum, ist aber mit Hilfsangeboten zur Stelle, wenn sie gebraucht wird. Benötigt gerade kein Kind ihre Hilfe, nimmt sie die Rolle der Beobachterin ein (vgl. ebd.).

3.6 Chancen

Mit dem Werkstatt-Unterricht werden den Schülern zahlreiche Chancen ermöglicht. Beim Lernen an Stationen bildet nicht die Lehrperson den Mittelpunkt des Unterrichts, sondern die Kinder lernen selbstständig zu arbeiten und Verantwortung für sich zu übernehmen. Auf diesem Weg werden sie jedoch nicht alleine gelassen, sondern von der Lehrperson begleitet. Wenn gerade kein Kind Hilfe von der Lehrperson benötigt, nimmt sie, wie bereits erwähnt, die Rolle des Beobachters ein. Auch die Schüler unterstützen sich gegenseitig, da durch den Werkstatt-Unterricht verschiedene Sozialformen möglich sind. Die Kinder dürfen in ihrem eigenen Tempo arbeiten. So stehen sie nicht unter Zeitdruck und können sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzen. Die grosse Mehrheit der Schüler wird bei dieser Unterrichtsform angesprochen, denn es werden verschiedene Eingangskanäle und darum alle Lerntypen berücksichtigt. Zudem erfahren fast alle Schüler Erfolgserlebnisse, da die Schwierigkeitsgrade der einzelnen Posten unterschiedlich sind. Zwischen dem Wechsel der Posten entstehen kurze Erholungspausen. Dabei können die Kinder ihren Kopf auslüften und Energie für die nächste Station tanken. Dank einer übersichtlich strukturierten Werkstatt werden die Schüler zu strukturiertem Arbeiten angeregt (vgl. Bauer, 1997; Bernet, 1990).

3.7 Grenzen/Risiken

Natürlich gibt es beim Werkstatt-Unterricht auch negative Punkte. Für die Lehrperson erscheint der Vorbereitungsaufwand zu Beginn enorm. Es muss eine komplette Unterrichtseinheit vorbereitet werden und nicht, wie normalerweise, nur die Lektionen für den Folgetag. Ist die Werkstatt aber einmal vorbereitet, wird der zeitliche Aufwand gering und der Lehrer kann einen grossen Teil der Verantwortung an die Schüler abgeben. Dies fällt einigen Lehrperso-

nen aber nicht leicht. Auch den Schülern kann es schwer fallen, Verantwortung für sich zu übernehmen. Einige Schüler brauchen mehr Unterstützung und können durch das grosse Lernangebot überfordert und verwirrt sein. Eine direkte Überprüfung und eine Leistungsmessung einzelner Kinder sind schwieriger. Zudem geht der Überblick des Leistungsstandes der Klasse eventuell verloren und die „Schere“ zwischen den besseren und den schlechteren Schülern wird grösser (vgl. Bauer, 1997; Bernet, 1990).

3.8 Voraussetzungen beim Kind

Intellektuelle Voraussetzungen

„Jedes Kind hat andere individuelle intellektuelle Voraussetzungen. Die ‚Hardware‘ ist schon vorhanden, kann höchstens noch erweitert und durch ‚geeignete Software‘ besser genutzt werden. Jedes Kind denkt anders, lernt anders, speichert anders, hat andere Lernmuster“ (Bauer, 1997, S. 30). Diese „Hardware“ muss akzeptiert und darf nicht verändert werden. Jedes Kind ist in seinem Denken einmalig (vgl. Bauer, 1997).

Individuelle Neigungen

Jeder Mensch hat individuelle Neigungen und Interessen. Manchmal stimmen die Vorstellungen der Erwachsenen, wie die Kinder idealerweise sein sollten, nicht mit der Realität überein. Nur selten zeigen Kinder gar keine Interessen oder entwickeln nie Neugierde. Zusätzlich möchten Kinder meistens ihr Bestes geben. Sind die Anforderungen allerdings zu hoch, liegt es nicht am Willen des Kindes, wenn es diese nicht erreicht. Häufig sind sie nämlich überfordert und kommen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Nicht nur ein erreichtes Ergebnis erfordert Lob, sondern auch der Weg und die Anstrengung bis zum Ziel (vgl. ebd.).

Arbeits- und Lerntempo

In einer normalen Schulklasse kann festgestellt werden, dass „das durchschnittliche Arbeitstempo einzelner Kinder im Verhältnis eins zu sechs stehen kann“ (Bauer, 1997, S. 32). Das bedeutet, dass das schnellste Kind für einen Auftrag sechsmal weniger Zeit als das langsamste benötigt. Nur die Durchschnittsschüler werden also optimal gefördert und gefordert. Der Rest ist entweder über- oder unterfordert. Darum sind individuelle Angebote in einer Schulklasse zwingend (vgl. ebd.).

Bewegungsdrang und Konzentrationsmöglichkeit

Der Bewegungsdrang der Kinder nach einer Konzentrationsphase ist natürlich. Wenn die Grenze der kindlichen Leistungsfähigkeit erreicht ist, ist eine kurze Pause angebracht. Danach kann wieder eine neue Konzentrationsphase beginnen. So wird der angestaute Bewegungsdrang sinnvoll abgebaut. Nicht nur Kinder brauchen solche kurzen Erholungsphasen, auch Erwachsene kennen das aus ihrem Alltag. Dass die Grenze der Leistungsfähigkeit er-

reicht ist, zeigt sich während einer Schullektion oft im Unruhigsein der Schüler. Die Erholungspausen sind nicht nur für die geistige Aufmerksamkeit wichtig, sondern auch für die körperliche Befindlichkeit. Bei der Werkstatt-Arbeit widmen sich die Schüler nur eine gewisse Zeit einem Posten, bevor sie zum nächsten gehen. Um den Posten zu wechseln, müssen sie aufstehen und herumgehen. So haben sie Erholungspausen zwischen den Konzentrationsphasen (vgl. Bauer, 1997).

Berücksichtigung der Lernbiologie

Einer, der als „Vater der Lernbiologie“ angesehen werden kann, ist Frederic Vester. Er findet es wichtig, dass unterschiedlich und individuell gelernt wird. Jeder hat andere Interessen und findet für sich andere Gebiete sinnvoll. Bei Spass und Freude wird besonders gut und aufnahmefähig gelernt und auch die Neugierde fördert das erfolgreiche Denken, Lernen und Behalten. Bei Stress funktionieren die Verbindungen im Gehirn jedoch schlechter.

Die Lernbiologie erfüllt folgende Aufgaben:

- Sie lässt das eigene Lernverhalten verstehen und führt zum Sinn des Lebens.
- Aus der Lernbiologie lassen sich Lerntechniken ableiten, die das Lernen einfacher und effizienter machen.
- Die Lernbiologie zeigt auf, dass oft falsches menschliches Verhalten für den ausbleibenden Lernerfolg verantwortlich ist.
- Die Lernbiologie ist die Grundlage für die Steigerung der Lernmotivation, Lernkapazität und der Lernkompetenz. (Bauer, 1997, S. 33)

Vester unterteilt die verschiedenen Lerntypen in Eingangskanäle, über die Wissen aufgenommen wird:

- der visuelle Lerntyp
- der akustische Lerntyp
- der haptische Lerntyp
- der intellektuelle Lerntyp (vgl. Bauer, 1997)

Der visuelle Lerntyp nimmt vor allem über das Auge Wissen auf. Er lernt am besten, wenn er die Informationen liest oder Bilder dazu anschaut. Zusätzlich hilft es ihm, wenn er sich den Inhalt mit Skizzen veranschaulicht (vgl. Bauer, 1997; Kröschel, 2009).

Der akustische Lerntyp hingegen verarbeitet die Erkenntnisse und Erfahrungen über das Hören und Sprechen. Diese gehörten Informationen kann er besonders gut aufnehmen, behalten und wiedergeben. Besonders leicht fällt ihm deshalb, wenn die Lehrer etwas mündlich erklären (vgl. Bauer, 1997; Kröschel, 2009).

Der haptische Lerntyp kommt durch Anfassen, Fühlen oder durch praktische Erfahrungen zu guten Leistungen. Ihm fällt es leicht, wenn er die Abläufe entweder genau beobachten oder sie selber durchführen kann. Er lernt also durch „Learning by doing“ und muss deshalb am Ablauf direkt beteiligt sein (vgl. Bauer, 1997; Kröschel, 2009).

Der intellektuelle Lerntyp stellt sich Fragen und versucht sein bisheriges Wissen mit dem neuen Inhalt zu verknüpfen. „Ihm genügt häufig eine Regel, eine Formel oder Ähnliches, um sich Sachverhalte und Erkenntnisse zu erschliessen“ (Bauer, 1997, S. 35) (vgl. Bauer, 1997; Kröschel, 2009).

Diese Lerntypen stellen aber Idealformen dar, es ist nicht so, dass jeder Mensch nur nach einem Lerntyp lernt. Jemand lernt zum Beispiel am besten durch Sehen und Hören, also ist er ein audio-visueller Typ. Bei anderen kommt es auf die Situation an, welcher Lerntyp gerade bevorzugt wird (vgl. Bauer, 1997).

Vester hat noch weitere Regeln aufgestellt, die für diese Werkstatt wichtig sind:

Für den Lernenden ist es wichtig, dass er die Lernziele kennt und einen Sinn in der Aufgabe sieht. Dies fördert die Verankerung im Hirn. Zusätzlich sollten die Angebote Neugierde wecken und anschaulich und übersichtlich gestaltet sein. Die Schüler sollen Erfolgserlebnisse erfahren und nicht durch zu hohe Anforderungen abgeschreckt werden. Informationen, die mit positiven Erlebnissen verknüpft sind, können besonders gut verarbeitet werden. Wie schon einige Male in dieser Arbeit erwähnt, ist es von grossem Vorteil, wenn verschiedene Eingangskanäle und Sinnesorgane angesprochen werden. Dies beeinflusst den Lernvorgang positiv (vgl. Bauer, 1997).

Gute Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen:

- Spass beim Lernen
- verschiedene Eingangskanäle ansprechen
- Lerninhalt als sinnvoll erachten
- Neugierde erwecken
- bekanntes Thema (dadurch können Verbindungen geknüpft werden)
- Begleitinformationen zum Thema erhalten (vgl. ebd.).

Lernformen

Die Lernformen stützen sich auf die zuvor erwähnte Lernbiologie. In der Schule sollte es also verschiedene Angebote geben, die das Hören, das Lesen, das Sehen, das Beobachten, das Handeln und das Begreifen ansprechen. Sowohl der Verstand als auch die Emotionen sollen beim Lernen beteiligt sein. Da im Unterricht nicht nur das Ergebnis zählen soll, sondern auch der Weg dazu, sollte es auch Angebote geben, bei denen die Schüler als Aufgabe die Inhalte strukturieren müssen. Um leistungsfähig zu sein, sind regelmässige Pausen wichtig und daher als Lernform anzuerkennen (vgl. Bauer, 1997).

Motivation

Die Motivation um eine Aufgabe zu lösen kann nur aufgebaut werden, wenn der Schüler einerseits sicher ist, dass er die Aufgabe lösen kann und andererseits die schulische Fähigkeit dafür besitzt. Schon deswegen werden von der Schule unterschiedliche Angebote verlangt, damit jeder Schüler diese Motivation aufbringen kann. Es wird zwischen der intrinsischen und der extrinsischen Motivation unterschieden. Die von innen kommende Motivation ist die grössere und vor allem die dauerhaftere (vgl. Bauer, 1997).

Sozialformen

„Der Mensch ist beides, ein Einzelwesen und ein Gemeinwesen“ (Bauer, 1997, S. 38). Ihm entsprechen also beide Sozialformen. Darum ist es notwendig, dass er manchmal alleine und manchmal mit einem Partner oder in einer Gruppe arbeitet (vgl. ebd.).

3.9 Ziele

Verschiedenste Ziele können mit dem Werkstatt-Unterricht erreicht werden. Roland Bernet betont folgende Ziele: die Persönlichkeit, die soziale Kompetenz und die Sachkompetenz. Diese werden nun genauer erläutert (vgl. Bernet, 1990).

3.9.1 Selbstkompetenz

Beim Werkstatt-Unterricht müssen die Schüler Schwierigkeiten beim Lernen und Ausführen von Arbeiten überwinden. Sie übernehmen Verantwortung für ihr Lernen und erfahren, dass Fehler nicht schlimm sind, sondern im Lernprozess weiterhelfen. Sie merken, dass sie trotz Umwegen ans Ziel gelangen können. Ihr Selbstvertrauen wird gefördert, da sie erfolgreiches Lernen erfahren. Zusätzlich können sie ihr Lernverhalten beobachten und kennenlernen. Sie merken, wie wichtig es ist, sich selbst einschätzen und bewerten zu können. Durch die grosse Selbstständigkeit wird auch die Entscheidungs- und Entschlussfähigkeit trainiert (vgl. Bernet, 1990).

3.9.2 Sozialkompetenz

Durch den Werkstatt-Unterricht erfahren die Schüler verschiedene Sozialformen. Das gemeinsame Arbeiten und das gegenseitige Helfen sind Merkmale, die den Werkstatt-Unterricht auszeichnen. Aber auch Hilfe anzunehmen fällt einigen nicht so leicht. Bei der Unterrichtsform Lernen an Stationen wird dies gefördert. Beim gemeinsamen Arbeiten können Konflikte entstehen. Die Kinder lernen mit ihnen umzugehen, tolerant zu sein und sie zu lösen (vgl. Bernet, 1990).

3.9.3 Sachkompetenz

Mit praxisnahem Erforschen eines Themas lernen die Kinder verschiedene Arbeitstechniken kennen. Sie müssen die Aufträge selber lesen und selbstständig oder in Gruppen bearbeiten (vgl. Bernet 1990).

3.10 Planung

Roland Bernet (1990) führt folgenden Planungsablauf einer Werkstatt an:

Konzepterstellung

- Themenwahl
- Rahmenbedingungen klären – Teilnehmeranalyse
- Auswahl der Lerninhalte
- Zielformulierungen
- Erstellung und Überprüfung des Konzepts

Herstellung der Werkstatt

- Arbeitsaufträge erstellen
- Herstellung des Materials
- Erprobung, Überarbeitung

Im Folgenden wird auf die Erstellung und Überprüfung des Konzepts und auf die Herstellung der Werkstatt genauer eingegangen, da nur diese Punkte für die Bachelorarbeit relevant sind.

3.10.1 Erstellung und Überprüfung des Konzepts

Das Konzept enthält „Unterrichtsinhalte, Arbeitsvorschläge, Unterrichtsmaterialien, Angaben über Sozialformen“ (Bernet, 1990, S. 31). Dieses Konzept sollte in der Gruppe erstellt oder von einer aussenstehenden Person beurteilt werden. Es ist wichtig, dass die Merkmale des Werkstatt-Unterrichts beachtet werden.

Erfahrungsgemäss haben sich folgende Überprüfungspunkte bewährt:

- Gehalt der Arbeitsaufträge: vorwiegend entdeckendes, handelndes, problemlösendes, spielerisches Lernen
- Verschiedenartigkeit: Materialien (nicht zu „papierig“), Tätigkeiten, die alle Lernkanäle berücksichtigen
- Überprüfung der Sozialformen auf Menge und Qualität: Aufteilung der Arbeitsaufträge in etwa je einen Drittel Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, welche diese Sozialform verlangen. (Bernet, 1990, S. 31)

3.10.2 Formulierung der Arbeitsaufträge

Bei der Formulierung der Arbeitsaufträge ist es wichtig, dass sie möglichst einfach, verständlich und kurz formuliert sind. Die Gliederung aller Posten sollte klar, strukturiert, anschaulich und einheitlich sein. Mit einem Bild oder einer Skizze wirkt der Auftrag anregender (vgl. Bernet, 1990).

3.10.3 Herstellung der Werkstatt

Die einzelnen Posten werden im Schulzimmer verteilt. Um die Stationenverteilung optisch zu verdeutlichen, ist eine Skizze des Klassenzimmers mit den eingetragenen Posten hilfreich. Diese kann jedem Schüler zum Überblick abgegeben werden. Sie dient zusätzlich als Kontrollinstrument. Die Schüler können die erledigten Posten darauf abkreuzen (vgl. Bauer, 1997; Bernet, 1990).

Für die Bereitstellung der Posten sollten die Schülertische möglichst nicht einbezogen werden. Dies hat verschiedene Gründe. Einerseits sind diese organisatorischer Art, denn je nachdem, wie viel Zeit in die Werkstatt investiert wird, muss sie am Anfang bzw. am Ende der Lektion immer wieder neu auf- und abgebaut werden. Andererseits wird die Sichtbarkeit der Posten durch andere Materialien auf den Tischen beeinträchtigt. Ausserdem gibt es auch persönliche Gründe, denn der eigene Arbeitsplatz ist wie die Heimat jedes Schülers (vgl. Bauer, 1997).

„Die sozialen Übungsformen sind zu bevorzugen“ (Bauer, 1997, S. 108). Unterschiedliche Sozialformen sollten aber trotzdem berücksichtigt und angeregt werden. An einem Einzelarbeit-Posten können sich auch mehrere Schüler gleichzeitig befinden. Darum muss genügend Material zur Verfügung gestellt werden. Zur Abwechslung und Auflockerung darf auch ein Entspannungsposten eingebaut werden. Dieser muss nicht zwingend direkt mit dem Thema zu tun haben. Er ist für die Schüler eine Legitimation, dass sie sich zwischendurch auch mit etwas anderem beschäftigen dürfen. Es kann ein Posten sein, der dem Bewegungsdrang der Kinder entspricht, der die Sinne fördert oder es kann ein Rätsel sein, bei dem sie knobeln müssen. Wie in den vorhergehenden Kapiteln immer wieder erwähnt, ist es wichtig, dass die Posten mehrkanaliges Lernen und unterschiedliche Bearbeitungsarten ermöglichen. Um das zu unterstützen kann auch ein Computer verwendet werden (vgl. Bauer, 1997; Bernet, 1990).

Durch Einsicht erworbene Erkenntnisse werden besser verstanden und behalten als solche, die von einer Lehrperson nur übernommen werden. Von Vorteil ist es daher, wenn die Emotionen der Schüler angesprochen werden, da sich emotional Erlebtes stärker verankert. Von den Kindern wird eine saubere und ordentliche Arbeit erwartet und gefordert. Darum gilt es auch bei den einzelnen Aufträgen der Posten auf die Ästhetik und Gestaltung zu achten (vgl. Bauer, 1997; Bernet, 1990).

4 Verknüpfung der theoretischen Grundlagen und Beantwortung der ersten beiden Forschungsfragen

In diesem Kapitel werden die ersten beiden Forschungsfragen aufgrund der Theorie beantwortet.

4.1 Beantwortung der ersten Forschungsfrage

Über welche Aspekte von LRS müssen Schulkinder informiert werden?

Aus dem Kapitel Definition sollen die Kinder die verschiedenen Begriffe kennenlernen und wissen, was sie bedeuten. Ausserdem sollen sie kurz über die Kriterien informiert werden. Den Autorinnen scheint es wichtig, dass die Kinder den Unterschied zwischen pathologischen und physiologischen Fehlern kennen. Es soll gezeigt werden, dass Fehlermachen in einem gewissen Rahmen erlaubt und normal ist. Durch diese Informationen soll ein Grundwissen bezüglich LRS aufgebaut werden. So sollen die Kinder erfahren, was LRS genau ist. Dieses Grundwissen ist notwendig, damit sich die Kinder im Rahmen der Werkstatt mit LRS vertieft auseinandersetzen können.

Weiter finden es die Verfasserinnen wichtig, dass die Kinder über die Häufigkeit dieser Störung informiert werden. Zudem soll den Schülern bewusst werden, auf welche Bereiche sich die LRS auswirken und wie die längerfristige Prognose mit dieser Störung aussehen kann. Diese Informationen werden aus dem Kapitel „Prävalenz, Prognose, Verlauf“ entnommen. Dadurch soll den Kindern aufgezeigt werden, dass es viele Betroffene gibt. Durch die Informationen dieses Kapitels sollen den Kindern die Chancen und Grenzen eines LRS-Betroffenen erklärt werden. Den Autorinnen ist es ein Anliegen, dass den Kindern nicht nur die negativen Auswirkungen, sondern auch der positive Verlauf nähergebracht werden. Auch LRS-Betroffene können gut in der Berufswelt Fuss fassen.

Auch die Schwierigkeiten im Erwerb der Schriftsprache sollen in der Werkstatt Platz finden. Die Kinder sollen spüren, mit welchen Schwierigkeiten die Betroffenen zu kämpfen haben, damit sie sich in diese einfühlen und deren Schriftsprachprobleme nachvollziehen können. Dadurch soll Verständnis aufgebaut werden.

Aus dem Kapitel Ursachen sollen die Kinder erfahren, dass es keine alleinige Ursache für LRS gibt, sondern dass sich verschiedene Ursachen gegenseitig beeinflussen. In der Werkstatt werden die verschiedenen möglichen Ursachen überblicksmässig dargestellt. Damit soll die Frage nach dem „wieso?“ geklärt werden.

Kurz soll auch auf den Zusammenhang zwischen LRS und Verhaltensauffälligkeiten eingegangen werden. Die Autorinnen verfolgen damit das Ziel, das mögliche Fehlverhalten zu erklären. Die Kinder zeigen danach gegenüber den Betroffenen hoffentlich mehr Verständnis.

Einen wichtigen Bestandteil der Werkstatt stellen auch die emotionalen Befindlichkeiten der Betroffenen dar. Den Schülern soll bewusst werden, dass Emotionen durch die LRS ausgelöst werden und sie sollen dadurch den Kindern mit Lese-Rechtschreibstörungen empathisch begegnen können. Aufgrund der fehlenden Literatur werden die Autorinnen sich diesem Thema in der dritten Forschungsfrage widmen.

4.2 Beantwortung der zweiten Forschungsfrage

Wie wird eine Werkstatt aufgebaut und ansprechend gestaltet?

Es ist wichtig, dass den Kindern zu Beginn einer Werkstatt ein Gesamtüberblick über das entsprechende Thema gegeben wird. Die einzelnen Posten sollen danach kurz eingeführt und in einem Plan aufgeführt werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird ein Skizzenplan des Schulzimmers erstellt oder eine Liste angefertigt. Die Schülertische sollen nicht als Stationenstandorte einbezogen werden. Die Schüler sollen den Sinn für die Bearbeitung des Themas sehen. Die einzelnen Angebote sollen Neugierde erwecken und Emotionen auslösen. Da sich die Werkstatt mit einem Thema beschäftigt, sollen die Angebote dazu abwechslungsreich gestaltet sein. So kann eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema gewährleistet werden. Aufgrund der unterschiedlichen Lerntypen sollen an den verschiedenen Posten abwechselnd die einzelnen Sinne angeregt werden. Verschiedene Sozialformen sollen beachtet und die Werkstatt im eigenen Arbeitstempo bearbeitet werden können. Dadurch wird den Schülern viel Verantwortung übertragen. Auch Entspannung und Bewegung sollen in der Werkstatt Platz finden.

Bei der Gestaltung der Werkstatt soll auf die Ästhetik und Übersichtlichkeit geachtet werden, weil man den Kindern als gutes Vorbild dienen soll. Bei der Formulierung der Arbeitsaufträge ist es wichtig, dass sie möglichst einfach, verständlich und kurz formuliert sind. Die Gliederung aller Posten soll klar strukturiert, anschaulich und einheitlich sein. Mit einem Bild oder einer Skizze wirkt der Auftrag anregender.

Teil III Methodischer Teil

Die nachfolgenden Kapitel stellen den methodischen Teil dieser Arbeit dar. Die dritte Forschungsfrage wird beantwortet: **Welche emotionalen Befindlichkeiten erlebten LRS-Betroffene in ihrer Schulzeit?**

1 Forschungsmethode

Die Verfasserinnen haben sich für eine qualitative Forschung entschieden. Zur wissenschaftlichen Beantwortung der Forschungsfrage wurden zwei teilstrukturierte Leitfadeninterviews durchgeführt. Den Vorteil an dieser Interviewform sehen die Autorinnen darin, dass sie sich an einem Fragerepertoire orientieren, den Leitfaden aber auch jederzeit verlassen können. Interessante Äusserungen der Interviewpartner können durch spontane Fragen genauer vertieft werden. In den Interviews wurden die zwei von LRS Betroffenen jungen Erwachsenen zu ihren emotionalen Befindlichkeiten während der gesamten Schulzeit befragt. Schwierigkeiten, Erlebnisse und Wünsche im Zusammenhang mit LRS interessierten aber genauso. Diese Informationen sind für den Werkstattaufbau nützlich. Nach der Transkription der Interviews wurden diese nach der qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring ausgewertet. Daraus entstand ein Kategoriensystem, auf dessen Grundlage die Forschungsfrage beantwortet wird.

2 Wahl der Interviewpartner

Die Verfasserinnen haben sich entschlossen, zwei Interviews mit jungen Erwachsenen durchzuführen, bei welchen eine LRS diagnostiziert wurde. Bewusst haben sie sich für junge Erwachsene entschieden, da diese die Volksschule bereits hinter sich haben, sich aber noch gut an die Schulzeit erinnern können. Die Altersspanne wurde zwischen 17 und 22 Jahren gewählt. Um sicher zu gehen, dass die Interviewpartner mit Schriftsprachproblemen zu kämpfen hatten bzw. haben, war ein zentrales Kriterium eine LRS-Diagnose und der Besuch der Logopädietherapie. Die Autorinnen gingen davon aus, dass sich solche Betroffene mit der Störung auseinandergesetzt haben und sich damit identifizieren können. Bei der qualitativen Forschung kommt Qualität vor Quantität, daher haben sich die Verfasserinnen absichtlich auf zwei Interviews beschränkt. Diese werden dafür umso genauer analysiert. Glücklicherweise haben sich eine junge Frau (20 Jahre) und ein junger Mann (18 Jahre) aus dem Bekanntenkreis der Verfasserinnen zur Verfügung gestellt und ausführlich und offen von den unterschiedlichsten Erlebnissen und Gefühlen im Zusammenhang mit ihrer Lese-Recht-schreibstörung berichtet.

3 Datenerhebung und -aufbereitung

Wie bereits erwähnt, wurden die Daten anhand von zwei teilstrukturierten Leitfadeninterviews erhoben. Da die Betroffenen aus dem Bekanntenkreis stammen, wollten die Autorinnen verhindern, dass Aussagen entstehen, die auf Vorwissen beruhen. Deshalb führte jemand von uns das Interview durch, der den Betroffenen nicht kannte. So lag die Konzentration nur auf dem Interview und nicht auf privaten Nebengesprächen.

Trotzdem wurde auf eine angenehme und entspannte Atmosphäre geachtet. Dazu zählt auch, dass das Interview auf Schweizerdeutsch durchgeführt wurde. Am Interview beteiligt waren immer nur zwei Personen, die Untersucherin und der LRS-Betroffene – auch dies sollte zu einer lockeren Atmosphäre beisteuern. Zudem wurde auf eine Videoaufnahme verzichtet und das Interview nur auf Tonband aufgenommen. Die Interviewpartner sollten so möglichst frei und ungezwungen erzählen können.

Zur weiteren Bearbeitung der Daten wurden die Interviews transkribiert. Bei der Transkription verzichteten die Verfasserinnen auf Transkriptionsregeln und zur besseren Lesbarkeit liessen sie Füllwörter weg. Ausserdem übersetzten sie das Interview von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch, da für die Auswertung der Inhalt und nicht die Form entscheidend war.

4 Datenauswertung

Die Daten wurden anhand der qualitativen zusammenfassenden Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring ausgewertet. „Ziel einer zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist es, das gesamte Textmaterial auf die wesentlichen Inhalte zu reduzieren“ (Hug & Poscheschnik, 2010, S.151). Lange Textpassagen werden dabei abstrakt zusammengefasst, um die zentralen Aussagen des Gesamtmaterials greifbar zu machen. Im Rahmen der zusammenfassenden Inhaltsanalyse entschieden sich die Autorinnen für die induktive Kategorienbildung. „Eine induktive Kategoriendefinition ... leitet die Kategorien direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungsprozess ab, ohne sich auf vorab formulierte Theorienkonzepte zu beziehen“ (Mayring, 2010, S.83). Man sucht dabei das ganze Datenmaterial Zeile für Zeile nach relevanten Textstellen ab, um aus diesen dann Kategorien zu bilden (vgl. Hug & Poscheschnik, 2010; Mayring, 2010).

Die Verfasserinnen gingen also folgendermassen vor, nachdem sie die Interviews transkribiert hatten:

Abbildung 8: Datenauswertung (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014; angelehnt an Mayring, 2010)

Zur Bestimmung der Analyseeinheiten im Text wurden diese farbig markiert:

Tabelle 1: Bestimmung der Analyseeinheiten (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014)

	Wann hat man das erste Mal von LRS gesprochen?
1	Das war in der vierten Klasse, da habe ich erfahren, dass ich Legasthenie habe. Damals
2	habe ich aber noch nicht richtig verstanden was das ist, auch wenn es mir erklärt wurde.
3	Erst in der sechsten Klasse bin ich genau drausgekommen, was es ist. Vielleicht hätten
4	sie es anders erklären müssen, damit ich drausgekommen wäre.
	Wann haben die Probleme angefangen?
5	Das war schon recht früh, ich habe den Sprachheilkindergarten besucht. Damals hatte
6	ich vor allem Probleme mit dem Sprechen.

Diese inhaltstragenden Textstellen wurden dann in einem nächsten Schritt paraphrasiert. Die Paraphrasen haben die Autorinnen zur Übersichtlichkeit in Tabellenform gebracht und nummeriert. Anschliessend wurden die Paraphrasen generalisiert. Das heisst, dass mehrere inhaltsähnliche Paraphrasen zusammengefasst und in einer neuen Spalte aufgelistet wurden. Schliesslich reduzierten die Verfasserinnen die Generalisationen in Überkategorien (vgl. Mayring, 2010).

Tabelle 2: Auszug aus der Datenauswertung (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014)

Fall	Seite	Zeile	Nr.	Paraphrase	Generalisation	Überkategorien der Fälle A und B
A	V	1	1	LRS-Diagnose in der vierten Klasse	Diagnosezeitpunkt	Lebenslauf
A	V	1-3	2	LRS-Verständnis in der sechsten Klasse	Verstehensprozess	Lebenslauf
A	V	3-4	3	Besserer Erklärungsansatz	Aufklärung	Wunsch/Hypothese
A	V	5	4	Besuch des Sprachheilkindergartens	Schulkarriere	Lebenslauf
A	V	5-6	5	Probleme mit dem Sprechen	Sprach- und Sprechprobleme	Schwierigkeiten

Zu guter Letzt überprüften die Autorinnen stichprobenartig, ob die ursprünglichen Paraphrasen noch repräsentiert werden. Nachdem die Repräsentation sichergestellt wurde, konnte ein zusammenfassendes Kategoriensystem gebildet und den einzelnen Kategorien ein Ankerbeispiel zugeordnet werden. Auch eine Codierregel wurde definiert und die Orte aller Textstellen, die einer Kategorie zugehören, angegeben (vgl. Mayring, 2010).

Tabelle 3: Auszug aus dem Kategoriensystem (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014)

Überkategorie	Kategorie	Codierregel	Ort	Ankerbeispiel
Lebenslauf				
	Diagnosezeitpunkt	Die Diagnose LRS wird von einer Fachperson gestellt.	1, 12, 59, 116, 174	<i>Das war in der vierten Klasse, da habe ich erfahren, dass ich Legasthenie habe.</i>
	Verstehensprozess	Der Betroffene durchläuft einen Prozess, der vom Nichtverstehen bis zum Verstehen von LRS geht.	2, 13, 129, 155, 179, 181	<i>(...) Erst in der sechsten Klasse bin ich genau drausgekommen, was es ist.</i>
	Schulkarriere	Diese Kategorie beinhaltet alle Schulereignisse.	4, 6, 26, 37, 38, 46, 47, 61, 86, 104, 111, 118, 130, 132, 146, 183	<i>(...) Und ich war in allen anderen Fächern, vor allem in Mathe sehr gut.</i>

5 Ergebnisse

In diesem Kapitel widmen sich die Autorinnen den Ergebnissen der einzelnen Kategorien, die sich aus der Analyse der Interviews ergeben haben. Folgende Überkategorien haben sich durch die Datenauswertung gebildet:

- ❖ Lebenslauf
- ❖ Wunsch/Hypothese
- ❖ Schwierigkeiten
- ❖ Reaktionen
- ❖ Strategien
- ❖ Emotionen

Neben der Beantwortung der dritten Forschungsfrage wird auch auf andere interessante Aspekte aus den Interviews eingegangen. Obwohl sich die Fragestellung auf die emotionalen Befindlichkeiten bezieht, haben sich die Autorinnen entschieden, die Interviews ganzheitlich zu analysieren. Schon bei der Auswertung der Interviews ist aufgefallen, dass die Emotionen stark von den anderen Überkategorien beeinflusst werden. Daher ist es unabdingbar, die Emotionen mit ihnen in Verbindung zu setzen. Nun werden diese Überkategorien ausgewertet und am Schluss wird genauer auf die Emotionen eingegangen.

Lebenslauf

Tabelle 4: Überkategorie Lebenslauf (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014)

Überkategorie: Lebenslauf
❖ Diagnosezeitpunkt
❖ Verstehensprozess
❖ Schulkarriere
❖ Therapieverlauf
❖ Alltag

LRS wurde bei beiden Interviewpartnern relativ spät diagnostiziert. Schon in der Unterstufe kämpften sie mit Schriftsprachproblemen. Trotzdem wurde bei Person A die Diagnose erst in der vierten Klasse und bei Person B sogar erst zu Beginn der Oberstufe gestellt. Und dies, obwohl beide schon im Kindergarten die Logopädietherapie besuchten. Der Verstehensprozess der LRS begann bei beiden in der Mittelstufe. Mit dem Verstehen der Störung verkleinerte sich bei Person B auch das Selbstvertrauen in Bezug auf Schriftsprache. Der Wiederaufbau des Selbstvertrauens hat einige Zeit in Anspruch genommen.

Schwierigkeiten

Tabelle 5: Überkategorie Schwierigkeiten (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014)

Überkategorie: Schwierigkeiten
❖ Sprach- und Sprechprobleme
❖ Schriftsprachprobleme
❖ Schulprobleme
❖ Unterstützung brauchen
❖ Akzeptanz

Die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben begannen bei beiden schon früh und bestehen noch heute. Diese Schriftsprachprobleme wirkten sich auch auf andere Schulfächer aus, in denen diese Kompetenzen erforderlich sind. Trotz Bemühungen hatten beide in Deutsch und den Fremdsprachen schlechte Noten. Person A erwähnte, dass sie viel Unterstützung brauchte bei Dingen, die den Gleichaltrigen keine Mühe bereiteten. Auch Person B empfand trotz der Entlastung die zusätzliche Hilfe manchmal auch als Schwierigkeit. Die Schwäche zu akzeptieren, stellte auch eine Schwierigkeit dar, wie dieses Zitat zeigt: „Ich habe so lange daran gearbeitet und ich weiss, dass ich trotzdem nie gut schreiben und lesen werde“ (Person A; 129-130).

Reaktionen

Tabelle 6: Überkategorie Reaktionen (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014)

Überkategorie: Reaktionen
❖ Unterstützung
❖ Interesse zeigen
❖ Unverständnis
❖ Hänseleien

Beide Interviewpartner erwähnten und betonten die Unterstützung durch ihr Umfeld mehrmals. Dabei gingen sie auf die Unterstützung durch die Familie, die Lehrpersonen, die Logopädin, die Mitschüler und die Kollegen ein. Die Lehrpersonen haben meistens positiv auf die LRS reagiert und die Betroffenen mit Erlassen unterstützt. Person A erzählte von Aufklärungsarbeit seitens der Logopädin. In der Schulzeit zeigten Mitschüler Interesse, indem sie Fragen zu LRS und den Erlassen stellten. Trotz mehrheitlich positiver Reaktionen gab es auch Unverständnis und Hänseleien.

Strategien

Tabelle 7: Überkategorie Strategien (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014)

Überkategorie: Strategien
❖ Hilfe
❖ Gewöhnung/Akzeptanz
❖ Offene Kommunikation
❖ Vermeidung

In beiden Interviews erwähnten die Betroffenen verschiedene Strategien, wie sie mit der LRS umgehen. Sie holen Hilfe, zeigen Vermeidungsverhalten und sie gewöhnen sich an ihre Schwächen und akzeptieren diese. In gewissen Situationen sprechen sie auch offen über ihre LRS.

Wunsch/Hypothese

Tabelle 8: Überkategorie Wunsch/Hypothese (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014)

Überkategorie: Wunsch/Hypothese
❖ Aufklärung
❖ Akzeptanz
❖ Früherkennung/ -intervention
❖ Verständnis

Am Ende des Interviews wurde nach den Wünschen in Bezug auf LRS gefragt. Ein Anliegen beider Interviewpersonen war es, dass ihr Umfeld besser über LRS aufgeklärt ist und den betroffenen Personen dadurch auch mehr Akzeptanz und Verständnis entgegenbringt. Ausserdem ist sich Person B sicher, dass „wenn meine Primarlehrer reagiert hätten, die Probleme gesehen hätten und mich zum Beispiel in die Logo geschickt hätten, hätte ich in der Oberstufe weniger Probleme gehabt“ (Person B., 46-48). Daraus zeigt sich der Wunsch nach Früherkennung und –intervention.

Emotionen

Tabelle 9: Überkategorie Emotionen (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014)

Überkategorie: Emotionen
❖ Erleichterung
❖ Stolz
❖ Ärger
❖ Scham
❖ Leid

Aus der Analyse der beiden Interviews haben sich in der Überkategorie Emotionen fünf Kategorien herausgebildet. Im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung sind die Emotionen von grosser Bedeutung. Nun wird auf die Kategorien Erleichterung, Stolz, Ärger, Scham und Leid genauer eingegangen. Zwei dieser Kategorien (Erleichterung und Stolz) sind eher positiv und drei (Ärger, Scham und Leid) eher negativ geprägt.

Die Überkategorie Emotionen wird mit den anderen Überkategorien in Beziehung gesetzt und deren Zusammenhang wird aufgezeigt:

Abbildung 9: Erleichterung (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014)

In beiden Interviews gibt es Aussagen, die auf Erleichterung schliessen lassen. Beide Befragten erfuhren Unterstützung durch ihr Umfeld, was sie auch mehrmals erwähnten. Neben der Familie betonten sie auch die Unterstützung durch Lehrpersonen, Mitschüler und Logopädinnen. Auch durch Erlasse wurde ihnen Last abgenommen. Diese Unterstützungen beschrieben sie als grosse Entlastung. Bei den Interviewpartnern löste dies positive Gefühle aus. Daraus ist ersichtlich, dass das Umfeld eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von LRS spielt. Ein Umfeld mit guter Unterstützung kann positive Gefühle bei Betroffenen auslösen und somit einen wesentlichen Beitrag zur emotionalen Befindlichkeit dieser Kinder und Jugendlichen leisten.

Abbildung 10: Stolz (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014)

Neben der Erleichterung wurde noch ein anderes positives Gefühl erwähnt, der Stolz. Person A ist stolz, dass sie trotz LRS die Lehre bald abschliessen wird.

Abbildung 11: Ärger (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014)

Da Schriftsprache in der Schule einen grossen Stellenwert hat, haben Kinder mit LRS auch mit Schulproblemen zu kämpfen. Die schlechten Schulleistungen verärgerten die Betroffenen und sie sind wütend auf sich selbst, dass sie die Schwierigkeiten bis heute nicht überwinden können. Zu Ärger führten auch Reaktionen der Klassenkameraden und von Freunden. Person A erwähnt Situationen, in denen sie gehänselt wurde. Obwohl „Interesse zeigen“ im Allgemeinen oft mit positiven Gefühlen besetzt wird, kann ein ständiges Nachfragen Betroffene verärgern. Auch hier zeigt sich, dass das Umfeld die emotionale Befindlichkeit beeinflussen kann.

Abbildung 12: Scham (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014)

Scham wurde in verschiedenen Situationen bemerkbar. Obwohl Unterstützung zur Erleichterung beiträgt, schämen sie sich, dass sie so viel Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Auch die vorwiegend schlechten Noten in der Schule lösten Scham aus. Zudem können Hänseleien Schamgefühle hervorrufen. Wie oben bereits erwähnt, finden die Betroffenen es nicht angenehm, wenn sie sich ständig erklären müssen.

Abbildung 13: Leid (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014)

Neben dem Ärger und der Scham wurde Leid als drittes negatives Gefühl erwähnt. Auch hier spielten Schwierigkeiten in der Schriftsprache und in der Schule eine zentrale Rolle. Die Betroffenen leiden darunter, dass sie die Probleme nie ganz beseitigen können. Auch Hänseleien lösten neben Scham und Ärger Leid aus. Aufgrund der Hänseleien kam es bei Person A zu Vermeidungsstrategien. Zudem belastet das Unverständnis des Umfelds die Betroffenen noch zusätzlich. Person B erzählte zum Beispiel von schlechten Erfahrungen mit der Deutschlehrerin.

6 Interpretation der Ergebnisse

Aus den eben erläuterten Ergebnissen zeigt sich, dass die Emotionen stark mit den anderen Kategorien zusammenhängen. In der Interpretation werden die Autorinnen auf die verschiedenen Kategorien eingehen.

Der späte Diagnosezeitpunkt ist erstaunlich und es zeigt sich, dass dieser mit dem Beginn des Verstehensprozesses zusammenhängt. Im Hinblick auf die Schwierigkeiten bestätigen sich die Annahmen aus der Theorie bezüglich der frühen Sprach- und Sprechprobleme. Zudem bestätigt sich die Auswirkung einer LRS auf die verschiedensten Schulfächer. Besonders interessant für diese Arbeit sind die Reaktionen des Umfelds auf die LRS. Die Unterstützung wurde als positive Reaktion besonders oft erwähnt. Dies bestärkt die Autorinnen im Ziel die Mitschüler aufzuklären und zu sensibilisieren. Ausserdem erhoffen sie sich, dass sie so die negativen Reaktionen minimieren können. Die Betroffenen benutzen verschiedene Strategien, was die Autorinnen nicht verwundert und was sie mehrheitlich positiv bewerten. Die Kategorie Wunsch/Hypothese ist enorm wichtig, um die Notwendigkeit der geplanten Werkstatt aufzuzeigen. Die Verfasserinnen waren erfreut über die vielen und klaren Wünschäusserungen. Da die Betroffenen eine grosse Last mit sich tragen, kann ihnen die Therapie und die Unterstützung durch das Umfeld eine grosse Entlastung bieten. Dies ist verständlich, da man dank Unterstützung auch gewisse Verantwortung abgeben kann und die Last nicht mehr alleine tragen muss. Durch die Werkstatt erhoffen sich die Autorinnen mehr Unterstützung durch die Mitschüler und wollen die Betroffenen somit erleichtern.

Der Stolz ist ein Gefühl einer grossen Zufriedenheit mit sich selbst. Um von sich selber zu sagen, dass man stolz ist, braucht es eine hohe Achtung vor der eigenen Leistung. Dies kann ein möglicher Grund dafür sein, dass Stolz nur einmal genannt wurde. Da zudem Leistung oft mit Schulleistung verbunden ist, ist es verständlich, dass Schüler mit LRS dieses Gefühl nicht so oft erwähnen können. Die drei negativ geprägten Emotionen überwiegen leider deutlich. Es ist auffallend, dass alle drei Gefühle aufgrund ähnlicher Gründe ausgelöst werden. Es ist nachvollziehbar und verständlich, dass Schwierigkeiten und negative Reaktionen des Umfelds zu keinen positiven Emotionen führen. Das Ergebnis bezüglich der emotionalen Befindlichkeiten macht betroffen.

7 Beantwortung der dritten Forschungsfrage

Die dritte Forschungsfrage lautet folgendermassen:

Welche emotionalen Befindlichkeiten erlebten LRS-Betroffene in ihrer Schulzeit?

Abbildung 14: Ergebnis (Moos, Pennetta & Vuilleumier, 2014; angelehnt an Bårány, 2012, o.S.)

Die beiden interviewten Personen erlebten verschiedene positive und negative Emotionen in Verbindung mit LRS während ihrer Schulzeit. Die gefundenen Emotionen sind Stolz, Erleichterung, Leid, Ärger und Scham. Auffallend ist, dass die negativen Gefühle in den Interviews deutlich häufiger vorkamen und daher überwiegen. Leid, Scham und Ärger traten als Folge von Schwierigkeiten in der Schule und in der Schriftsprache und nach Reaktionen aus dem Umfeld auf. Die Schriftsprachprobleme und die Schulprobleme aufgrund der LRS führten während der Schulzeit zu negativen Gefühlen. Während die Reaktionen Hänseleien und Unverständnis immer negative Gefühle auslösten, war dies bei den Kategorien Interesse zeigen und Unterstützung nicht der Fall. Die Betroffenen erwähnten diese beiden Kategorien im Zusammenhang mit positiven als auch mit negativen Gefühlen. Auch der Alltag mit dem Störungsbild LRS kann negative Emotionen hervorrufen, zum Beispiel wenn sich die Betroffenen dauernd erklären müssen oder die Tatsache, dass sie bis heute nicht gerne lesen und schreiben. Auf der anderen Seite der Waage befinden sich die positiven Emotionen, welche deutlich weniger ins Gewicht fallen. Beide Interviewten fühlten sich trotzdem in gewissen Situationen stolz und erleichtert. Durch die Therapie und die Unterstützung aus dem Umfeld erfuhren sie das Gefühl der Erleichterung und die gemeisterten Hürden in der Schulkarriere machen sie stolz.

Die zu Beginn der Arbeit angenommene Hypothese der Autorinnen hat sich somit bestätigt. Die Kinder erfahren im Zusammenhang mit ihrer Lese-Rechtschreibstörung vor allem negative Emotionen.

Teil IV Projekt

1 Projektplanung

Nach der Beantwortung aller drei Forschungsfragen nähern sich die Verfasserinnen dem Ziel der Arbeit an und können sich jetzt der Entwicklung der Werkstatt widmen. Der Inhalt und die Form der Werkstatt wurden mittels Beantwortung der Forschungsfragen festgelegt. Das Projekt Werkstatt kann starten. Das Entwicklungsprojekt beschränkt sich auf die Herstellung der Werkstatt. Auf die Durchführung und Evaluation wird bewusst verzichtet, da dies den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

2 Entwicklung der Werkstatt

In dem nachfolgenden Kapitel wird die Entwicklung der Werkstatt aufgezeigt. Neben den Gründen für die Erstellung werden die Zielgruppe und die Werkstattziele erläutert. Ausserdem wird der Entstehungsprozess dargelegt und die verschiedenen Werkstattposten übersichtlich erklärt und dargestellt.

2.1 Gründe für die Erstellung

Literatur, Ratgeber und Infobroschüren zum Thema Lese-Rechtschreibstörung gibt es zu Hauf. Diese sind jedoch auf die Zielgruppen Eltern, pädagogische Fachkräfte und Therapeuten ausgerichtet. Für die Betroffenen und ihr schulisches Umfeld, die Mitschüler, existiert keinerlei Informations- oder Aufklärungsmaterial. Die Notwendigkeit eines solchen Materials ist jedoch auf jeden Fall gegeben. Die Betroffenen haben aufgrund der LRS einen Leidensdruck und müssen während ihrer Schulzeit mit Problemen und Schwierigkeiten umgehen. Zudem wissen die Mitschüler kaum etwas über das Thema und reagieren daher zum Teil nicht empathisch und adäquat. Dies verstärkt den Leidensdruck der Betroffenen zusätzlich. Die Interviewpartner bestätigten diese Annahme und äusserten den Wunsch, als LRS-Betroffene besser verstanden und mit anderen Augen angeschaut zu werden. Dafür müsste das Umfeld aber besser über das Störungsbild aufgeklärt sein. Die Verfasserinnen gehen davon aus, dass mit der Erstellung des Aufklärungsmaterials diese Probleme minimiert werden können. Die Werkstatt ist die geeignete Form, um die Schüler aufzuklären und sie zu sensibilisieren. Im Rahmen des Schulunterrichts werden die Betroffenen und ihre Mitschüler im Gegensatz zu ausserschulischer Aufklärungs- und Informationsarbeit am besten erreicht. Für die Unterrichtsform der Werkstatt entschieden sich die Verfasserinnen aufgrund der Möglichkeit der eigenaktiven Arbeit der Schüler. Ausserdem werden beim Lernen an Stationen alle Schüler auf verschiedenen Sinnesebenen angesprochen. Die Werkstatt bietet zudem die Möglichkeit, sich im eigenen Tempo über längere Zeit intensiv mit diesem Thema zu befassen.

2.2 Grundlagen und Ziele

Die Grundlage der Werkstatt bilden der Theorieteil dieser Arbeit und die Antworten auf die Forschungsfragen. Die Zielgruppe und die Werkstattziele werden nun genauer erläutert.

2.2.1 Zielgruppe

Das Entwicklungsprojekt richtet sich in erster Linie an Kinder mit einer LRS und an deren Mitschüler. Aber auch Lehrpersonen sollen von der Werkstatt profitieren können. Es stellte sich die Frage, für welche Altersgruppe eine Aufklärungswerkstatt am sinnvollsten ist. Aus den Erkenntnissen des Theorieteils und den beiden Interviews kristallisierte sich die vierte Klasse als Zielgruppe heraus. Die Erkenntnisse werden hier zusammengefasst:

Zu Beginn des Schriftspracherwerbs haben viele Kinder Schwierigkeiten und machen Fehler beim Lesen und Schreiben. Sie müssen sich zuerst an die „neue Welt“, die ihnen eröffnet wurde, gewöhnen. Fehler sind zu Beginn also normal. Erst wenn die Diskrepanz der Leistung im Vergleich zu den Mitschülern auch später bestehen bleibt, wird es pathologisch und das Kind sollte logopädisch abgeklärt werden. Standardisierte Testverfahren sind frühestens in der zweiten Klasse sinnvoll. Bei unseren Interviewpartnern wurde die LRS-Diagnose sogar noch viel später gestellt. Bei Person A wurde die Lese-Rechtschreibstörung erst in der vierten Klasse und bei Person B erst in der Oberstufe diagnostiziert. Vor allem Person B konnte sich erfolgreich durch die Unterstufe „schlängeln“. LRS wird meist erst in der Mittelstufe ein Thema. Aus diesen Gründen macht eine Werkstatt in der Unterstufe noch wenig Sinn.

In der dritten und vierten Klasse werden dann die Informationsaufnahme durch das Lesen und das schriftliche Material auch in anderen Schulfächern immer wichtiger. Die Schwierigkeiten im Lesen wirken sich häufig auch auf die anderen Schulfächer aus. Das Lesen ist für fast alle Fächer Grundlage für den Wissenserwerb und erhält im Laufe der Schulzeit einen immer höheren Stellenwert. Darum sind die Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung in fast allen Schulfächern benachteiligt und werden bei fehlender Diagnose häufig als dumm bezeichnet. Das Leistungsversagen in vielen Bereichen der Schule wird auf die eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten zurückgeführt. LRS-Betroffene glauben häufig nicht mehr an sich selbst und passen in der Schulstunde weniger auf. So beginnen auch die Lehrer und Mitschüler an den Fähigkeiten des Schülers zu zweifeln. Die interviewten Personen äusseren den Wunsch, dass LRS-Betroffene wie „normale“ Menschen angeschaut werden und dass mehr Aufklärungsarbeit betrieben wird. In der vierten Klasse fällt die LRS also immer mehr auf und wirkt sich negativ aus. Wenn die Mitschüler zu diesem Zeitpunkt über die Problematik aufgeklärt werden, erhalten sie ein anderes Bild von der Lese-Rechtschreibstörung und die falschen Assoziationen werden minimiert. Dies würde den Betroffenen den Umgang mit ihrer Störung vereinfachen und die positive emotionale Befindlichkeit erhöhen.

Die beiden Interviewpartner erzählten, dass der Leidensdruck der LRS in der Mittelstufe begann. Vor allem aber in der Oberstufe war der Leidensdruck für die Betroffenen schlimm. Sie erhielten ständig schlechte Noten, brauchten mehr Unterstützung wie Gleichaltrige, wurden zum Teil gehänselt oder mussten sich andauernd erklären. Ihr Selbstvertrauen verkleinerte sich dadurch und sie gaben sich selber die Verantwortung dafür, schlecht im Lesen und Schreiben zu sein. Mit einer Informationswerkstatt in der vierten Klasse wird zu Beginn des Leidensdrucks angesetzt. Im Hinblick auf die Oberstufe soll dies zusätzlich präventiv wirken. In der vierten Klasse sind die Kinder alt genug, um dieses Störungsbild im Allgemeinen zu verstehen und sich damit auseinanderzusetzen. Sie können zum Teil schon selbstständig und verantwortungsvoll arbeiten. Aufgrund aller angeführten Erkenntnisse möchten die Verfasserinnen die Schüler in der vierten Klasse über LRS aufklären und dafür sensibilisieren.

2.2.2 Werkstattziele

Im Folgenden werden die Ziele der Werkstatt aufgelistet:

- Die Lese-Rechtschreibstörung soll in der Schulklasse thematisiert werden.
- Alle Schüler sollen sich selbstständig intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen.
- Die LRS-Betroffenen und ihre Mitschüler sollen über das Störungsbild informiert werden.
- Die Mitschüler sollen sensibilisiert werden.
- Die Mitschüler sollen lernen, wie sie Betroffenen begegnen und empathisch reagieren können.
- LRS-Betroffene sollen sich in ihrer Schulklasse wohl fühlen und entlastet werden.

2.3 Entstehungsprozess

Durch den Theorieteil zum Thema LRS und der Auswertung der Interviews legten die Verfasserinnen die inhaltlichen Schwerpunkte der Werkstatt fest. Zudem wurden Informationen zum Aufbau einer Werkstatt erarbeitet. Da es noch kein ähnliches Aufklärungsmaterial zum Thema LRS für Kinder gibt, konnten sich die Autorinnen nur an Werkstätten zu komplett anderen Themen orientieren. Es wurde grosser Wert auf einen abwechslungsreichen Unterricht mit möglichst selbstständiger Arbeitsform gelegt. Darum fiel die Entscheidung auf eine Werkstatt, welche unterschiedliche Sinne anregt, verschiedene Sozialformen fördert und auch Platz für Bewegung und Entspannung lässt. Bei dieser Unterrichtsform kann jeder Schüler in seinem eigenen Tempo arbeiten und sich individuell mit gewissen Unterthemen intensiver beschäftigen. Für die zwölf Posten wurde ein einheitliches Design gewählt. Auf jedem A4-Blatt befindet sich ein Logo und als Schriftart wurde „Gothic Century“ ausgesucht. Diese Schriftart ist gut leserlich und entspricht am ehesten der Schulschrift. Bei der Wahl des Logos wurde Wert auf ein ansprechendes Bild gelegt.

Abbildung 15: Werkstattlogo (Regelmann, n.d., o.S.)

Das Mädchen und der Junge sollen beide Geschlechter ansprechen und die Zusammenarbeit der Kinder während einer Werkstatt aufzeigen. Die beiden Schüler stehen freudig auf dem gleichen Stift. Dies ist auch das Ziel der Werkstatt – die Kinder sollen Spaß haben und gemeinsam etwas erleben. Der Stift steht aber auch dafür, dass während einer Werkstatt gearbeitet wird. Ausserdem passt er zum Thema LRS.

Bei der Formulierung der Aufträge wurde auf kurze und verständliche Sätze geachtet. Die Kinder sollen die Aufträge selbstständig verstehen und bearbeiten können. Um die Selbstständigkeit zu gewährleisten und ihnen möglichst viel Verantwortung zu übergeben, wird Selbstkorrektur bevorzugt. Es existiert eine Lösungsmappe, die sich an einem bestimmten Ort zur selbstständigen Überprüfung der Posten befindet. Ein weiterer Vorteil dieser Lösungsmappe stellt die Anonymität dar, da viele Stationen eine persönliche und intime Stellungnahme erfordern. Durch die Selbstkorrektur wird auch der Arbeitsfluss nicht unterbrochen. Nach der Korrektur wird der Posten auf dem Postenplan von der Lehrperson abgestempelt und gilt somit als erledigt. Dies dient der Übersichtlichkeit für Lehrer und Schüler. Die abgeschlossenen Arbeitsblätter sollen in einer Mappe abgelegt werden.

2.4 Inhalte und theoretische Hintergründe

Vor der Durchführung der Werkstatt werden mit einem Arbeitsblatt gemeinsam erste Informationen über die Lese-Rechtschreibstörung bearbeitet. Somit können alle Schüler mit einem bestimmten Vorwissen in die Werkstatt starten.

Die zwölf Stationen werden in drei verschiedene Untergruppen eingeteilt. Es gibt Informationsposten, an denen die Kinder über das Thema LRS aufgeklärt werden. Zudem ist es den Verfasserinnen wichtig, dass Posten zur Selbsterfahrung und Sensibilisierung einen wichtigen Stellenwert haben. Im Rahmen eines Sensibilisierungspostens werden die Kinder ausserdem zu einer Diskussionsrunde angeregt. Zu Beginn der Werkstatt wird ein Arbeitsblatt bearbeitet und ein Quiz bildet den Abschluss. Die genauen Inhalte der einzelnen Stationen und deren theoretischen Hintergründe werden im Folgenden beschrieben.

Arbeitsblatt zur Einführung

Sozialform: ganze Klasse (Einzelarbeit)

Material: Arbeitsblatt

Inhalt: In diesem Arbeitsblatt werden zu Beginn der Werkstatt die wichtigsten Informationen zum Thema LRS erläutert. Diese Informationen werden im Verlauf der Werkstatt zum Teil an den verschiedenen Posten repetiert. Das Arbeitsblatt soll den Schülern aufzeigen, was eine Lese-Rechtschreibstörung genau ist und Aussagen zur Prävalenz, der Prognose und den Ursachen machen.

Überprüfung: Das Arbeitsblatt wird von der Lehrperson mithilfe einer Lösungsvorlage korrigiert und anschliessend von den Kindern in die Werkstattmappe eingeordnet.

Theoretische Hintergründe: Bevor sich die Schüler eingehend mit dem Thema LRS beschäftigen, ist es wichtig, dass alle gewisse Grundlagen gelernt haben und das Thema kurz eingeführt wurde. Mithilfe dieses Arbeitsblattes soll dies gewährleistet werden.

Ziel: - Erste grundlegende Informationen zum Thema LRS

Informationsposten: Mythos?

Sozialform: Einzelarbeit

Material: Arbeitsblatt, Stift

Inhalt: Die Kinder sollen verschiedene Aussagen über LRS und LRS-Betroffene als wahr oder falsch einstufen. So sollen bestehende Mythen entkräftet und die Kinder über wahre Aussagen zu LRS informiert werden.

Überprüfung: Das Arbeitsblatt wird anhand der Lösungsmappe von den Kindern selbstständig korrigiert und danach in die Werkstattmappe eingeordnet.

Theoretische Hintergründe: Leider existieren unzählige Mythen rund um das Thema LRS. Die Betroffenen werden oft mit diesen Falschaussagen konfrontiert. Daher ist es notwendig, die Schüler darüber aufzuklären und ihnen zu zeigen, welche Mythen existieren und welche Aussagen über LRS hingegen wirklich stimmen.

Ziel: - Beseitigung von Mythen
- Informationen zum Thema LRS

Informationsposten: Recherchen im Internet

Sozialform: Partnerarbeit

Material: Computer, Drucker, Leuchtstift, Klassenplakat

Inhalt: Im WorldWideWeb sollen Informationen zum Thema LRS gefunden werden. Es steht den Kindern frei, wonach sie genau suchen wollen. Je nach Interesse kann ein bestimmtes Thema somit individuell vertieft werden. Die Informationen sollen ausgedruckt und wichtige Stellen mit dem Leuchtstift markiert werden. Dabei ist zu beachten, dass der Papierverbrauch in Grenzen gehalten wird. Eine andere Möglichkeit ist es, sich wichtige Informationen

herauszuschreiben. Zum Schluss sollen die drei wichtigsten Erkenntnisse jeder Recherche herausgefiltert und auf einem Klassenplakat festgehalten werden.

Überprüfung: Die drei wichtigsten Erkenntnisse jeder Recherche werden auf einem Klassenplakat festgehalten.

Theoretische Hintergründe: Den Schülern soll aufgezeigt werden, dass es im Internet unzählige Informationen zum Thema LRS gibt. Mit diesem Überfluss umzugehen und das Wichtige von Unwichtigem zu trennen, soll an diesem Posten gelernt werden. Zudem bietet dieser Posten den Kindern die Möglichkeit, sich mit einem Teilbereich genauer zu befassen. So können die einzelnen Interessen der verschiedenen Schüler berücksichtigt werden.

Ziel:

- Informationen zum Thema LRS
- Vertiefung eines spezifischen Themas im Zusammenhang mit LRS
- Wissensbeschaffung durch das Internet

Informationsposten: Ursachen

Sozialform: Partnerarbeit

Material: Arbeitsblätter, Stift, Schere, Leim

Inhalt: Auf einem Arbeitsblatt zu möglichen Ursachen einer LRS hat es Lücken, denen ein Beispielsatz zugeordnet werden muss. Die Beispielsätze werden aus einem zweiten Blatt ausgeschnitten, auf dem Arbeitsblatt richtig angeordnet und schliesslich aufgeklebt.

Überprüfung: Das Arbeitsblatt wird anhand der Lösungsmappe von den Kindern selbstständig korrigiert und danach in die Werkstattmappe eingeordnet.

Theoretische Hintergründe: Die Frage nach dem „wieso?“ beschäftigt Kinder erfahrungsgemäss sehr. Daher sollen die Kinder an diesem Posten erfahren, welche möglichen Ursachen hinter einer LRS stecken können. Ausserdem bieten das Ausschneiden und Aufkleben eine kleine Entspannungspause und feinmotorische Elemente werden somit in die Werkstatt eingebaut.

Ziel:

- Mögliche Ursachen von LRS kennenlernen

Sensibilisierungsposten: Berichte von Betroffenen

Sozialform: Partnerarbeit

Material: Audiodateien, zwei Steckbriefe, Kopfhörer

Inhalt: Die Schüler hören Interviews von zwei LRS-Betroffenen, die über ihre emotionalen Befindlichkeiten und über Erlebnisse aus der Schulzeit erzählen. Bevor die Schüler die Interviews hören, lesen sie die Steckbriefe über die Betroffenen durch. Das Foto auf dem Steckbrief dient dazu, dass die Schüler ein Gesicht vor Augen haben. Nach dem Hören der Interviews entsteht ein Austausch und vorgegebene Fragen zur emotionalen Befindlichkeit bei Lese-Rechtschreibstörung werden zu zweit diskutiert.

Überprüfung: Die Schüler diskutieren zu zweit über das Gehörte und melden sich danach bei der Lehrperson.

Theoretische Hintergründe: Die Schüler können sich besser in einen LRS-Betroffenen einfühlen, wenn Emotionen ausgelöst werden. Sie fühlen mit den Betroffenen mit, reagieren ihnen gegenüber adäquater und versuchen sie zu unterstützen. Die Betroffenen sollen sich mit den interviewten Personen identifizieren können und sie als gutes Vorbild sehen. Im Gegensatz zu dem vorherrschenden visuellen Input der Werkstatt nehmen die Schüler die Informationen bei dieser Station durch den auditiven Kanal auf.

- Ziel:**
- Mitgefühl auslösen und empathisches Handeln evozieren
 - LRS-Betroffene können sich mit den Interviewpartnern identifizieren
 - LRS-Betroffene sollen sich im Klassenverband wohl fühlen

Sensibilisierungsposten: Umfrage

Sozialform: Gruppenarbeit

Material: Notizpapier, Stift

Inhalt: Auf einem Blatt sind mehrere Fragen bezüglich LRS vorgegeben. Die Kinder dürfen sich für zwei Fragen entscheiden und in der Gruppe Leute zu deren Wissen und Haltung befragen. Mögliche Leute, die befragt werden könnten, sind zum Beispiel Schüler aus anderen Klassen, Lehrer, Mitschüler und Leute auf der Strasse. Die Antworten werden auf dem Notizpapier festgehalten.

Überprüfung: Die Kinder hängen ihre Antworten an die Wandtafel.

Theoretische Hintergründe: Die Kinder sollen durch die Befragungen erfahren, wie viel Wissen andere Personen über LRS haben. Obwohl dieses Störungsbild nicht selten ist, wissen wenige Leute effektiv darüber Bescheid. In der Werkstatt sitzen die Kinder allgemein oft am Tisch. Durch diesen Posten kommt Bewegung in die Werkstatt und sie haben die Möglichkeit, frische Luft zu schnappen.

- Ziel:**
- Einen Überblick erhalten, wie viel Wissen andere Personen über LRS haben
 - Bewegung

Sensibilisierungsposten: Wie würdest du reagieren?

Sozialform: Einzelarbeit

Material: Arbeitsblatt, Stift

Inhalt: Das Arbeitsblatt beinhaltet einen Ausschnitt aus einem Interview mit einer betroffenen Person. In diesem Ausschnitt schildert die Betroffene eine Situation, die sie im Zusammenhang mit ihrer LRS erlebt hat. Die Schüler sollen den Ausschnitt lesen und sich danach vorstellen, selbst in dieser Situation dabei gewesen zu sein. Sie erhalten den Auftrag aufzuschreiben, wie sie in dieser Situation reagiert hätten.

Überprüfung: Das Arbeitsblatt wird in die Werkstattmappe eingeordnet.

Theoretische Hintergründe: Der Ausschnitt aus dem Interview behandelt einen realen Ausschnitt aus dem Alltag einer LRS-Betroffenen. Alle Schüler können sich die Situation vorstellen und sich dadurch gut in das Geschehen einfühlen.

Ziel: - eigenes Handeln bezüglich LRS-Betroffenen reflektieren
 - sich in LRS-Betroffene einfühlen können

Selbsterfahrungsposten: Experimente zum Lesen

Sozialform: Partnerarbeit

Material: Spezialbrille, verschiedene Texte

Inhalt: Die Schüler lesen verschiedene Texte unter erschwerten Bedingungen. Sie müssen einen Bandwurmtext, einen Text in einer anderen Sprache, einen Text mit vielen Fremdwörtern, einen Text mit zu vielen Konsonanten und einen Text, bei dem die Hälfte der Schrift fehlt, lesen. Ausserdem können sie ihrem Partnerkind einen Text mit einer Spezialbrille, die eine Sehbehinderung simuliert, vorlesen. Eine andere Erschwerung stellt das Lesen während des Balancierens dar. So kommt zusätzlich Bewegung in den Posten. Bei allen Aufgaben wird auf die Leseflüssigkeit und auf die Sinnentnahme des Textes geachtet.

Überprüfung: Die Texte können in unbearbeiteter Form in der Lösungsmappe nochmals gelesen werden.

Theoretische Hintergründe: Die Verfasserinnen sind sich bewusst, dass das Störungsbild LRS nicht wahrheitsgetreu simuliert werden kann. Sie möchten den Schülern aber das Lesen unter erschwerten Bedingungen aufzeigen und so empathisches Handeln evozieren. Wie LRS-Betroffene werden die Schüler mit einer verlangsamten Leseflüssigkeit und einer erschwerten Sinnentnahme des Textes konfrontiert. Die Schüler sollen merken, wie es sich anfühlt, wenn einem das Lesen Mühe bereitet. So können sie die Betroffenen und ihre Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb besser verstehen.

Ziel: - Mitgefühl auslösen und empathisches Handeln evozieren
 - Lesen unter erschwerten Bedingungen

Selbsterfahrungsposten: Experimente zum Schreiben

Sozialform: Einzelarbeit

Material: Spezialbrille, Stift, Audiodatei, Kopfhörer

Inhalt: Die Schüler schreiben verschiedene Sätze und Texte unter erschwerten Bedingungen. Sie sollen einen Satz in spiegelverkehrte Schrift umwandeln und schwierige Wörter, die ihnen vom Tonband diktiert werden, aufschreiben. Zudem sollen sie mit einer Spezialbrille einen kurzen Text schreiben, in dem sie sich vorstellen.

Überprüfung: Das Arbeitsblatt wird anhand der Lösungsmappe von den Kindern selbstständig korrigiert und danach in die Werkstattmappe eingeordnet.

Theoretische Hintergründe: Die Verfasserinnen sind sich bewusst, dass das Störungsbild LRS nicht wahrheitsgetreu simuliert werden kann. Sie möchten den Schülern aber das Schreiben unter erschwerten Bedingungen aufzeigen und so empathisches Handeln evozieren. Die Schüler sollen merken, wie es sich anfühlt, wenn einem das Schreiben Mühe bereitet. So können sie die Betroffenen und ihre Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb besser verstehen.

Ziel: - Mitgefühl auslösen und empathisches Handeln evozieren
- Schreiben unter erschwerten Bedingungen

Sensibilisierungsposten: Richtig oder falsch reagiert?

Sozialform: Gruppenarbeit

Material: Fallbeispiele

Inhalt: Es werden verschiedene reale Fallbeispiele schriftlich aufgelegt. Bei diesen Fallbeispielen werden stets auch Reaktionen von Mitschülern oder anderen Personen auf die LRS gezeigt. Die Kinder sollen in der Gruppe diskutieren, welche Reaktionen gut waren und wer in ihren Augen falsch reagiert hat.

Überprüfung: Die Gruppe meldet sich am Ende der Diskussion bei der Lehrerin.

Theoretische Hintergründe: Mit der Diskussion und der Bewertung der Reaktionen soll den Schülern bewusst gemacht werden, wie wichtig korrektes Verhalten gegenüber LRS-Betroffenen ist. Fehlverhalten kann bei ihnen nämlich negative Emotionen auslösen. Die Kinder sollen darum zum Nachdenken angeregt werden und auch ihre eigenen Reaktionen kritisch hinterfragen.

Ziel: - kritisches Hinterfragen der eigenen Reaktionen
- empathisches Handeln evozieren

Entspannungsposten: Malen

Sozialform: Einzelarbeit

Material: Mandala, Papier, Farbstifte

Inhalt: Dieser Posten kommt aus zwei Gründen zum Einsatz. Die Schüler dürfen diesen Posten einmal zur Auflockerung wählen. Sie können dabei ihren Kopf auslüften und beim lockeren Ausmalen das in Gedanken verarbeiten, was sie an den letzten Posten erfahren haben. Danach darf er nur noch besucht werden, um die Wartezeit bis zum nächsten Posten zu überbrücken.

Überprüfung: Das Mandala bzw. die Zeichnung wird in die Werkstattmappe eingeordnet.

Theoretische Hintergründe: Solche Erholungspausen sind nicht nur für die geistige Aufmerksamkeit wichtig, sondern auch für die körperliche Empfindlichkeit. Entspannungspausen zwischen intensivem Arbeiten sind notwendig, um die Konzentration aufrecht zu erhalten und

für Auflockerung zu sorgen. Mit diesem Posten können zudem Wartezeiten zwischen den einzelnen Posten vermieden werden.

- Ziel:**
- Entspannung
 - Es entstehen keine Wartezeiten zwischen den Postenwechseln
 - Verarbeitung des bisher Gelernten

Quiz zum Abschluss

Sozialform: ganze Klasse (Einzelarbeit)

Material: Quiz, Stift

Inhalt: Um die Werkstatt zu beenden wird ein Quiz in der ganzen Klasse veranstaltet. Die Lehrperson verteilt ein Kreuzworträtsel. Um das Kreuzworträtsel zu lösen, müssen Fragen zum Inhalt der Werkstatt beantwortet werden. Das Quiz wird dem Sitznachbarn weitergegeben. Die Lehrperson verkündet die Lösungen und die Schüler dürfen sich gegenseitig das Quiz korrigieren.

Theoretische Hintergründe: Die Werkstatt soll in der ganzen Klasse beendet werden. Das Wissen, das sich die Schüler im Lauf der Werkstatt angeeignet haben, soll in einer spielerischen Form nochmals repetiert und vertieft werden.

- Ziel:**
- Vertiefung und Wiederholung des Wissens
 - Überprüfung des Gelernten

Teil V Diskussion

1 Diskussion der gesamten Arbeit

Um das Endprodukt, die Werkstatt, zu erstellen, mussten im Vorfeld drei Forschungsfragen geklärt werden, welche folgendermassen lauten:

- „Über welche Aspekte von LRS müssen Schulkinder informiert werden?“
- „Wie wird eine Werkstatt aufgebaut und ansprechend gestaltet?“
- „Welche emotionalen Befindlichkeiten erlebten LRS-Betroffene in ihrer Schulzeit?“

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage zum Werkstattaufbau konnten sich die Autorinnen auf fundierte Literatur stützen und gehen daher davon aus, dass die Antwort eine gewisse Allgemeingültigkeit aufweist und auf verschiedene weitere Werkstattplanungen angewendet werden könnte. Die Antwort auf die erste Forschungsfrage muss hingegen mit Skepsis betrachtet werden. Die Literatur liefert viele Informationen zum Thema LRS. Darüber, welche Inhalte davon für die Aufklärungsarbeit von Kindern relevant sind, werden jedoch keine Angaben gemacht. Dies liegt daran, dass es für Erwachsene Informationsmaterial und unzählige Ratgeber gibt, für Kinder solches Aufklärungsmaterial jedoch nicht existiert. Aus diesem Grund mussten die Verfasserinnen selbst bestimmen, welche Inhalte in die Werkstatt gehören. Der Umstand, dass sie subjektiv entscheiden mussten, zeigt, welche Lücke bezüglich Aufklärungsmaterial zu LRS für Kinder besteht. Dies bestätigt die Relevanz dieser Werkstatt. Eine weitere Lücke in der Literatur stellen die emotionalen Befindlichkeiten der LRS-Betroffenen dar. Die Autorinnen finden aber, dass dieses Thema einen wichtigen Teil der Werkstatt einnehmen soll. Deshalb wurde diese Frage mithilfe qualitativer Forschung beantwortet. Dieses Ergebnis kann nicht als repräsentativ betrachtet werden, da bei anderen Interviewpartnern möglicherweise andere emotionale Befindlichkeiten im Vordergrund gestanden hätten.

Die Werkstatt stellt einen Prototyp dar, der noch nicht im Feld getestet und evaluiert wurde. Deshalb soll diese Werkstatt als Idee betrachtet werden und ist sicher noch optimierbar und ausbaufähig. Auf der Grundlage der drei Forschungsfragen wurde diese Werkstatt erstellt. Die Frage, ob sie die Kinder anspricht und ob sie anwendbar ist, bleibt jedoch noch ungeklärt.

2 Konsequenzen für die Logopädie

Durch die Beantwortung der dritten Forschungsfrage zur emotionalen Befindlichkeit von LRS-Betroffenen zeigte sich, dass diese in ihrer Schulzeit sowohl positive als auch negative Emotionen erlebten. Da die negativen Emotionen überwogen, ist es wichtig, dass die Logopädin mit den Betroffenen nicht nur auf der sprachlichen Ebene arbeitet, sondern diese auch anderweitig unterstützt. In der Logopädie soll auch Platz sein für persönliche Gespräche bezüglich der alltäglichen Schwierigkeiten mit einer Lese-Rechtschreibstörung. Für Betroffene ist es ausserdem entlastend, wenn die Logopädin gegenüber Lehrpersonen eine aufklärende und vermittelnde Rolle einnimmt. Zur Aufgabe einer Logopädin gehört nach Meinung der Verfasserinnen auch, dass sie sich für die betroffene Person einsetzt und Erlasse ermöglicht. Eine gute Beziehung zwischen Therapeut und Klient kann entlastend und bereichernd sein. In den beiden Interviews kam heraus, dass sich ein unterstützendes Umfeld positiv auf die emotionale Befindlichkeit der Betroffenen auswirkt. Darum macht Aufklärung und Sensibilisierung in der Logopädie Sinn. Nicht nur die Betroffenen, sondern auch deren Mitschüler sollen von Logopädinnen über LRS aufgeklärt und sensibilisiert werden. Diese Werkstatt bietet eine gute Möglichkeit dazu. Sie ist für Lehrpersonen einfach durchzuführen. Aber auch für Logopädinnen bietet die Werkstatt eine gute Chance, um sich in der Klasse einzubringen und sie mit der Klasse zu bearbeiten.

Durch die Beantwortung der zweiten Forschungsfrage eigneten sich die Verfasserinnen ein wertvolles didaktisches Wissen an. Das Wissen über die Arbeit in der Klasse können sie für präventive Projekte im schulischen Alltag nutzen.

3 Reflexion des Arbeitsprozesses

In diesem Jahr erlebten die Autorinnen viele Hochs und Tiefs. Zwischen Phasen, in denen ihnen das Schreiben leicht von der Hand ging, gab es zwischendurch auch von Schreibblockaden geprägte Zeiten. Die Begeisterung für das Thema war auch in solchen Momenten stets präsent, da die Verfasserinnen von der Relevanz dieser Werkstatt für die Praxis immer überzeugt waren. Diese Tatsache motivierte immer wieder von neuem und ermutigte die Autorinnen dranzubleiben. Auch gegenseitig sprachen sie sich immer wieder Mut zu und motivierten sich. Die Kolleginnen waren stets eine grosse Unterstützung und bereicherten sich gegenseitig. Eine solche Arbeit zu dritt zu bestreiten birgt aber auch gewisse Nachteile. Es sind viele Absprachen nötig und es war nicht immer leicht Termine zu finden. Da die Verfasserinnen durch die gemeinsamen Arbeiten im bisherigen Studium schon ein eingespieltes Team waren, meisterten sie diese Schwierigkeiten problemlos. Dies lag sicher auch an der Flexibilität und die Autorinnen hatten das Glück, dass ihre Wohnorte nah beieinander liegen.

Die Theorie teilten sich die Verfasserinnen auf, dank der Dropbox und regelmässigen Treffen waren aber immer alle auf dem neusten Stand und waren auch mit den Theorieteilern der anderen vertraut. Alle Teile wurden immer wieder gegengelesen und diskutiert. Der praktische Teil wurde gemeinsam erarbeitet und geschrieben.

Auch persönlich hat diese Bachelorarbeit den Autorinnen viel gebracht. Nebst interessanten Informationen zu LRS und Werkstatt lernten sie auf Grundlage theoretischer Hintergründe gemeinsam ein Projekt zu entwickeln. Die Kunst dabei war es zudem, den Durchhaltewillen nicht zu verlieren und das Zeitmanagement im Griff zu behalten. Termine mussten frühzeitig abgemacht werden und die verschiedenen Arbeitsschritte durften nicht unterschätzt werden. Bei auftauchenden Problemen musste frühzeitig am richtigen Ort Hilfe geholt werden. Der ganze Prozess von der Themenfindung bis zur Abgabe der Bachelorarbeit war eine intensive, aber auch eine lehrreiche und bereichernde Zeit.

4 Ausblick auf weitere Forschungsarbeiten

Auf die Überprüfung und die Evaluation der Werkstatt wurde bewusst verzichtet, da dies den zeitlichen Rahmen der Arbeit gesprengt hätte. Aus diesem Grund erheben die Autorinnen keinen Anspruch auf die Vollständigkeit der Werkstatt. Dies könnte aber Inhalt einer weiterführenden Forschungsarbeit sein. Mit dieser Bachelorarbeit soll die Relevanz einer Aufklärungswerkstatt über LRS gezeigt werden. Diese erste Fassung der Werkstatt könnte in Zukunft erweitert und optimiert werden. Zudem stehen die Fragen nach der Handhabbarkeit und der Durchführbarkeit in der Klasse noch offen. Bei der Erstellung der Werkstatt wurden vor allem die verschiedenen Posten erarbeitet. Interessant wäre es, wenn jemand in einer weiteren Forschungsarbeit ein Begleitheft für Lehrer anfertigen würde.

Mit dem empirischen Teil der Arbeit wurde den Autorinnen die Wichtigkeit der emotionalen Befindlichkeit von LRS-Betroffenen auch im Zusammenhang mit den Reaktionen im Umfeld bewusst. Es wäre spannend diese Thematik in einer weiteren Arbeit vertieft zu untersuchen.

Teil VI Verzeichnisse

Literaturverzeichnis

Abteilung Kantons- und Stadtentwicklung, Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt (n.d.). *schappo No 3 Strassenbibliothek - 23. September 2004*. Internet: http://www.schappo.ch/start_bak/medien/downloads/strassenbibliothek.html [02.02.2014].

Bàràny, T. (2012). *Lebensqualität*. Internet: http://elvg.ch/img/entspannung/entspannung_waage.jpg [11.01.2014].

Bauer, R. (1997). *Lernen an Stationen in der Grundschule. Ein Weg zum kindgerechten Lernen*. Berlin: Cornelsen Verlag.

Bernet, R. (1990). *Werkstattunterricht. Individualisierender und gemeinschaftsbildender Unterricht in der Schule, in der Lehrerbildung*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Akademie für Erwachsenenbildung Luzern, Luzern.

Böhme, G. (2003). *Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Band 1: Klinik* (4., aktualisierte und erweiterte Auflage). München: Urban & Fischer Verlag.

Brandenburger, N. & Klemenz, A. (2009). *Lese-Rechtschreib-Störungen. Eine modellorientierte Diagnostik mit Therapieansatz*. München: Urban & Fischer Verlag.

Carle, U. (2001). *Das Stufenmodell des Lesen- und Schreibenlernens nach Günther*. Internet: <http://www.grundschulpaedagogik.uni-bremen.de/lehre/2001ws/gspaed/infos/Stufenmodell%20Guenther.pdf> [10.12.2013].

DIMDI: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (2014). *ICD-10-WHO Version 2013. Kapitel V. Psychische und Verhaltensstörungen*. Internet: <http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-who/kodesuche/onlinefassungen/htmlamtl2013/block-f80-f89.htm> [17.01.2014].

Hegele, I. (1996). Einführung. In I. Hegele (Hrsg.), *Lernziel: Stationenarbeit. Eine neue Form des offenen Unterrichts* (S. 7-12). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter & Roth KG Verlag.

Klicpera, C., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2013). *Legasthenie-LRS* (4., aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Klug, H. G. & Wendt, H. J. (2007). *Das Gehirn des Menschen*. Internet: <http://www.airflag.com/Hirn/w3/w3Gehirn.html> [28.11.2013].

Kröschel, S. (2009). *Welcher Lerntyp bist du?*. Internet: <http://www.geo.de/GEOlino/mensch/berufe/welcher-lerntyp-bist-du-62778.html?p=1> [05.12.2013].

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Regelmann, S. (n.d.). *Hilfe schon in der Grundschule?* Internet: http://www.dr-regelmann.de/pageID_8562301.html [28.01.2014].

Schulte-Körne, G. (2004). Lese-Rechtschreib-Störung. Symptomatik, Diagnostik, Verlauf, Ursachen und Förderung. In G. Thomé (Hrsg.), *Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) und Legasthenie. Eine grundlegende Einführung* (S. 64-85). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Shepherd, O. (2010). *Die wichtigsten Gehirnbereiche des Neuromarketings*. Internet: <http://www.thinkneuro.de/2010/12/24/die-wichtigsten-gehirnbereiche-des-neuromarketings/> [28.11.2013].

Sojer, J. (2012). *Lesen von häufigen Silben des deutschen Sprachraumes: Ein Training für leseschwache Kinder der 2. Schulstufe*. Internet: http://othes.univie.ac.at/22205/1/2012-07-02_0503683.pdf [10.12.2013].

Wüpping, S. (2008). *LRS im schulischen Alltag. Möglichkeiten der Prävention und Förderung im Kontext Schule*. Saarbrücken: VDM Verlag.

Zürcher, K. (1987). *Werkstatt-Unterricht. Didaktisches und Praktisches*. Bern: Zytglogge Verlag.

Abbildungsverzeichnis

TITELBLATT

(ABTEILUNG KANTONS- UND STADTENTWICKLUNG, PRÄSIDENTIALDEPARTEMENT DES KANTONS BASEL-STADT, N.D., O.S.).....7

ABBILDUNG 1: ABLAUFMODELL

(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014; ANGELEHNT AN HUG & POSCHESCHNIK, 2010, S. 67)7

ABBILDUNG 2: PHASENMODELL DES SCHRIFTSPRACHERWERBS

(GÜNTHER; ZITIERT NACH CARLE, 2001, S. 1)9

ABBILDUNG 3: INTERAKTIVES MODELL DER URSACHEN

(KLICPERA ET AL., 2013, S.172).....17

ABBILDUNG 4: LAGE DES TEMPORALLAPPENS

(SHEPHERD, 2010, O.S.)20

ABBILDUNG 5: LAGE DES BALKENS (CORPUS CALLOSUM)

(KLUG & WENDT, 2007, O.S.)20

ABBILDUNG 6: TEILFERTIGKEITEN DES LESENS UND SCHREIBENS

(JUEL ET AL.; ZITIERT NACH SOJER, 2012, S. 17)25

ABBILDUNG 7: UNTERRICHTSFORMEN

(BERNET, 1990, S. 13).....37

ABBILDUNG 8: DATENAUSWERTUNG

(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014; ANGELEHNT AN MAYRING, 2010)50

ABBILDUNG 9: ERLEICHTERUNG

(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014)55

ABBILDUNG 10: STOLZ

(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014)55

ABBILDUNG 11: ÄRGER

(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014)56

ABBILDUNG 12: SCHAM

(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014)56

ABBILDUNG 13: LEID

(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014)56

ABBILDUNG 14: ERGEBNIS

(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014 ANGELEHNT AN BÀRÀNY, 2012, O.S.)58

ABBILDUNG 15: WERKSTATTLOGO

(REGELMANN, N.D., O.S.)62

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: BESTIMMUNG DER ANALYSEEINHEITEN	
(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014).....	50
TABELLE 2: AUSZUG AUS DER DATENAUSWERTUNG	
(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014).....	51
TABELLE 3: AUSZUG AUS DEM KATEGORIENSYSTEM	
(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014).....	51
TABELLE 4: ÜBERKATEGORIE LEBENS LAUF	
(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014).....	52
TABELLE 5: ÜBERKATEGORIE SCHWIERIGKEITEN	
(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014).....	53
TABELLE 6: ÜBERKATEGORIE REAKTIONEN	
(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014).....	53
TABELLE 7: ÜBERKATEGORIE STRATEGIEN	
(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014).....	54
TABELLE 8: ÜBERKATEGORIE WUNSCH/HYPOTHESE	
(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014).....	54
TABELLE 9: ÜBERKATEGORIE EMOTIONEN	
(MOOS, PENNETTA & VUILLEUMIER, 2014).....	54

**Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik Zürich**

Departement 2, LOG1114

Bachelor-Arbeit

Anhang

Anhangsverzeichnis

Einverständniserklärung	II
Person A.....	II
Person B.....	III
Interviewleitfaden	IV
Transkripte der Interviews	V
Interview Person A.....	V
Interview Person B.....	X
Datenauswertung	XIII
Kategoriensystem.....	XXI
Interviews für Audiodatei	XXV
Person A.....	XXV
Person B.....	XXVI

Einverständniserklärung

Person A

Interview: Das Interview wird mithilfe eines Diktiergeräts aufgenommen. Die entstandene Audiodatei darf von den Verfasserinnen der Bachelorarbeit angehört und transkribiert werden. Das Interview wird mittels einer Inhaltsanalyse ausgewertet und dient so der Beantwortung der Forschungsfragen. Ausserdem werden Originalzitate in der Bachelorarbeit und in der Werkstatt verwendet. Die Daten werden in der Arbeit anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf die interviewte Person gezogen werden können. Die Tondatei wird nach bestandener Arbeit vernichtet.

Audiodatei: Aufgrund der Aussagen im Interview und zusätzlichen Informationen der Interviewpartner wird eine zweite Audiodatei erstellt. Diese wird im Rahmen eines Werkstattpostens zur Aufklärung und Sensibilisierung von Viertklässlern über Leserechtschreibstörungen verwendet. Die Tondatei steht für die Werkstatt zur Verfügung.

Hiermit erkläre ich mich mit den obengenannten Ausführungen einverstanden.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Person B

Interview: Das Interview wird mithilfe eines Diktiergeräts aufgenommen. Die entstandene Audiodatei darf von den Verfasserinnen der Bachelorarbeit angehört und transkribiert werden. Das Interview wird mittels einer Inhaltsanalyse ausgewertet und dient so der Beantwortung der Forschungsfragen. Ausserdem werden Originalzitate in der Bachelorarbeit und in der Werkstatt verwendet. Die Daten werden in der Arbeit anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf die interviewte Person gezogen werden können. Die Tondatei wird nach bestandener Arbeit vernichtet.

Audiodatei: Aufgrund der Aussagen im Interview und zusätzlichen Informationen der Interviewpartner wird eine zweite Audiodatei erstellt. Diese wird im Rahmen eines Werkstattpostens zur Aufklärung und Sensibilisierung von Viertklässlern über Leserechtschreibstörungen verwendet. Die Tondatei steht für die Werkstatt zur Verfügung.

Hiermit erkläre ich mich mit den obengenannten Ausführungen einverstanden.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Interviewleitfaden

Einstiegssatz

Danke, dass du dich bereit erklärt häsch, mir es paar Frage zum Thema LRS z' beantworte. Selbstverständlich werded mer din Name usestriche und ihn niemertem witergä!

Wenn het mer zum erschte Mal vo LRS gredet?
Wänn händ d Problem agfange und wie bisch unterstützt worde?
Wie lang bisch id Logo?

Wie isch es mit em Läse und Schribä für dich gange, was hät dich gstört?
Wie häsch du dich demit gfühlt?

Wie häsch du dini Schuelziit mit LRS erläbt?

- Häsch du Problem gha?
- Was sind denn das für Problem gsi?
- Wie hend dini Klassekamerade und Lehrer druf reagiert?

Erinnerisch du dich ane Situation, wos positivi oder negativi Reaktionen uf dini LRS gä hät?

- Isch es zum Bispiel scho mal passiert,
 - o ... dass du usglacht worde bisch?
 - o ... dass du usgrenzt worde bisch?
 - o ... dass öper positiv reagiert hät? (und zum Bispiel Interesse am Thema LRS zeigt oder dir ghulfe hät?,...)

Häts schwierigi Ziite gä?

- Was isch det schwierig gsi?

Häts au gueti Ziite gä?

- A was häts gläge, dass es guet gsi isch?
- Wie isch dir das glunge?
- Was sötted Klassekamerade über so Problem wüsse? Was würd hälfe?

Schlussatz

So jetzt simer scho am Ändi vo eusem Interview acho. Danke vielmal, dass du dir Ziit gno hesch und mir so offni und ehrliche Antworte gä hesch. Ich bin sehr beidrukt, wie du das gmeistered hesch! Für mich als zuekünftigi Logopädin isch es sehr interessant und hilfrich gsi.

Transkripte der Interviews

Interview Person A

Datum: 07.12.2014

Dauer: 24min 35s

Interviewerin: **markiert**

Befragte: *kursiv*

	Danke, dass du dich bereit erklärt hast, mir ein paar Fragen zum Thema LRS zu beantworten. Selbstverständlich werden wir deinen Namen in der Arbeit nicht erwähnen und ihn auch niemandem weitergeben.
	Wann hat man das erste Mal von LRS gesprochen?
1 2 3 4	<i>Das war in der vierten Klasse, da habe ich erfahren, dass ich Legasthenie habe. Damals habe ich aber noch nicht richtig verstanden was das ist, auch wenn es mir erklärt wurde. Erst in der sechsten Klasse bin ich genau drausgekommen, was es ist. Vielleicht hätten sie es anders erklären müssen, damit ich drausgekommen wäre.</i>
	Wann haben die Probleme angefangen?
5 6 7 8 9 10	<i>Das war schon recht früh, ich habe den Sprachheilkindergarten besucht. Damals hatte ich vor allem Probleme mit dem Sprechen. Dann bin ich in die Schule in die A-Klasse gekommen, das heisst, ich habe die erste Klasse in zwei Jahren besucht. Dort habe ich automatisch immer spiegelverkehrt geschrieben. Man hat mir immer gesagt: „Nein, du musst anders herum schreiben.“ Nach einem Jahr bin ich deshalb wieder in die Logopädie. Das Lesen und Schreiben hat mir von Anfang an Mühe bereitet.</i>
	Wie lange hast du die Logopädie besucht?
11 12 13 14 15 16 17	<i>Bis ich zwanzig wurde, also recht lang (lacht). Zuerst hatte ich im Sprachheilkindergarten Logopädie, danach hatte ich in der A-Klasse ein Jahr Pause. Im zweiten Jahr der ersten Klasse erhielt ich wegen dem Lesen und Schreiben wieder Logopädie. Ich wusste aber noch nicht, dass ich Legasthenie habe. Von da an habe ich bis zur sechsten Klasse Logopädie gehabt. Ab der vierten Klasse wusste ich ungefähr, was Legasthenie ist. Auch in der Sekundarschule und in der Berufsschule hatte ich Logopädie. Erst als ich zwanzig wurde, durfte ich nicht mehr gehen. Ich hatte also von der ersten Klasse bis zur Lehre Logopädie.</i>
	Wie wurdest du unterstützt?
18 19 20 21 22 23 24 25 26	<i>Durch meine Logopädin, meine Familie und Kolleginnen. Ich hatte von der vierten Klasse bis zur Berufsschule, also bis zwanzig die gleiche Logopädin, das sind etwa zehn Jahre. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihr gehabt und treffe sie auch jetzt noch ab und zu. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich mich immer bei ihr melden kann, wenn ich sie etwas fragen möchte oder ein Problem habe. Meine Familie, meine Kolleginnen und meine Logopädin haben mir geholfen, wenn ich etwas nicht verstanden habe oder wenn ich komische Wörter nicht schreiben konnte habe ich sie gefragt. Auch beim Lesen haben sie mich unterstützt. Sie haben manchmal ein wenig genervt, aber es hat etwas gebracht (lacht). Ich musste zum Beispiel laut lesen, damit ich es besser verstehe, das musste ich zu Hause oft machen, anstatt fernzusehen (lacht).</i>
	Wie ging es für dich mit dem Lesen und Schreiben?
27 28	<i>Das war schwer. Ich habe früher gestottert und habe die Wörter manchmal falsch ausgesprochen. Ich hatte beim Schreiben immer viele Fehler. Auch mit dem Lesen hatte ich Mühe. Im</i>

29	<i>Deutsch hatte ich immer die Note drei. Auch jetzt habe ich noch Probleme mit dem Lesen und</i>
30	<i>Schreiben, es ist immer noch schwierig für mich.</i>
	Was hat dich gestört?
31	<i>Das ich immer fragen musste wie man Wörter schreibt, die gar nicht schwierig sind. Am meis-</i>
32	<i>ten nervte mich, dass ich nicht wusste, wie man die Wörter schreibt und dass ich so viele Fehler</i>
33	<i>gemacht habe.</i>
	Wie hast du dich dabei gefühlt?
34	<i>Scheisse (lacht und schaut verlegen zur Seite). Du fühlst dich nicht dumm aber ja... Es ist halt</i>
35	<i>schon schwer, wenn du Hilfe brauchst bei Dingen, welche die meisten in deinem Alter können.</i>
36	<i>Es ist kein schönes Gefühl und ich habe mich auch schlecht gefühlt. Man fühlt sich nicht gut,</i>
37	<i>wenn man immer fragen muss.</i>
	Wie hast du deine Schulzeit mit LRS erlebt?
38	<i>Es war eine schwere Zeit. Ich ging ja auch ins C. Ich war nie wirklich gut in der Schule, aber mit</i>
39	<i>der Zeit gewöhnt man sich daran. Zum Glück hatte ich immer gute Kolleginnen, die mir gehol-</i>
40	<i>fen haben. Auch meine Familie und die Logopädin haben mich unterstützt.</i>
	Hattest du Probleme in der Schule wegen der LRS?
41	<i>Ja, ich hatte es deswegen schwerer als andere Schüler.</i>
	Was fiel dir schwerer als den anderen Kindern?
42	<i>Das schlimmste war das Diktat. Ich brauchte mehr Zeit zum überlegen, wie man die Wörter</i>
43	<i>schreibt. Wenn ich einfach geschrieben hätte, dann hätte ich sowieso alles falsch gehabt. Weil</i>
44	<i>ich so viel überlegen musste, war ich dann immer zu langsam und ich hatte keine Zeit mehr. Wir</i>
45	<i>hatten in der Sekundarschule dann nach einiger Zeit eine Abmachung, meine Logopädin, meine</i>
46	<i>Lehrerin, meine Mutter und ich. Ich musste nicht das ganze, sondern nur einen Teil des Diktats</i>
47	<i>schreiben. Dies ging dann auch besser. Wenn ein anderes Kind gefragt hat, warum ich nur einen</i>
48	<i>Teil des Diktats schreiben müsse, musste ich sagen, dies sei eine Abmachung mit der Lehrerin</i>
49	<i>und wenn es mehr wissen wolle, soll es zur Lehrerin gehen. Ich war auch nicht gut in Mathe,</i>
50	<i>dort muss man ja auch viel lesen. Und auch in den Fremdsprachen war ich schlecht, das ist im-</i>
51	<i>mer noch eine Katastrophe. Das einzige in dem ich wirklich gut war, war das Zeichnen (lacht).</i>
52	<i>Man braucht ja auch in den anderen Fächern Deutsch.</i>
	Wie haben deine Klassenkameraden auf die Abmachungen mit den Lehrern reagiert?
53	<i>In der Primarschule hatte ich keine speziellen Abmachungen mit den Lehrern. In der Sek hatte</i>
54	<i>ich ja die Abmachung mit dem Diktat. Wenn jemand nachgefragt hat, habe ich die Person zur</i>
55	<i>Lehrerin geschickt und die hat es dann erklärt. Erst jetzt in der Berufsschule habe ich wieder</i>
56	<i>eine solche Erfahrung gemacht. Ich darf bei Prüfungen in ein separates Zimmer. Als ich neu in</i>
57	<i>die Klasse kam, haben die anderen mich gefragt: „Warum darfst du in ein eigenes Zimmer und</i>
58	<i>ich nicht?“ Ich erkläre dann, dass ich Legasthenie habe. Bei der schriftlichen LAP darf ich nicht in</i>
59	<i>ein eigenes Zimmer, ich habe aber wie bei jeder Prüfung zehn Minuten länger Zeit. In der Be-</i>
60	<i>rufsschule darf ich auch viel am Computer arbeiten und wenn ich von Hand schreibe wird die</i>
61	<i>Rechtschreibung nicht gezählt. Wenn jemand in der Klasse fragt, warum meine Rechtschrei-</i>
62	<i>bung nicht gezählt wird, dann erkläre ich es ihnen. Ich habe zwei Kolleginnen in der Klasse, die</i>
63	<i>mich sehr unterstützen. Sie reden mit mir über die Legasthenie. Also natürlich nicht immer, nur</i>
64	<i>dann, wenn ich darüber reden möchte.</i>
	Wie haben Lehrer auf deine LRS reagiert?
65	<i>Eigentlich normal. In der Sekundarschule wollte meine Logopädin ein Gespräch mit meiner Leh-</i>
66	<i>rerin. Wir hatten dann ein Treffen, also meine Logopädin, meine Mutter, meine Lehrerin und</i>

67	<i>ich. Meine Logopädin hat erklärt, was ich genau habe und wir haben zusammen Hilfen gesucht.</i>
68	<i>Ich musste danach nur noch das halbe Diktat schreiben. Und jetzt in der Berufsschule hat meine</i>
69	<i>Logopädin einen Bericht geschrieben. Sie hat geschrieben, dass ich Legasthenie habe und sie</i>
70	<i>hat erklärt, was ich für Probleme habe. Sie hat auch Vorschläge aufgeschrieben, was die Lehre-</i>
71	<i>rinnen machen können, damit ich es leichter habe. Meine Lehrerinnen fanden das spannend,</i>
72	<i>weil sie auch nicht viel darüber gewusst haben. Die Lehrerinnen haben mich dann gefragt, ob</i>
73	<i>ich für die Prüfungen in ein eigenes Zimmer möchte. Ich bin froh darum.</i>
	Und wie haben die Lehrer in der Primarschule reagiert?
74	<i>Also in der zweiten und dritten Klasse war noch gar nicht klar, dass ich es habe. Darum hat</i>
75	<i>meine Lehrerin mich einfach soweit unterstützt wie es gegangen ist, aber es ist halt trotzdem</i>
76	<i>nicht so gut herausgekommen. Ein anderes Mädchen hatte auch Probleme, die Lehrerin hat sich</i>
77	<i>immer Zeit für uns genommen und hat sich einzeln mit uns hingersetzt und die Sachen noch</i>
78	<i>einmal angeschaut. Von der vierten bis zur sechsten Klasse war ich in der Kleinklasse C, dort</i>
79	<i>mussten alle in die Logopädie. In dieser Zeit hat mich vor allem die Logopädin unterstützt, die</i>
80	<i>Lehrerin wusste nicht so viel darüber. Ich bekam von der Logopädin Übungen, die ich auch zu</i>
81	<i>Hause machen konnte. Ich habe im Portemonnaie immer noch so Wörter, die ich nie richtig</i>
82	<i>geschrieben habe (lacht). Sie hat mir viel geholfen, ich war ja von der vierten Klasse bis zwanzig</i>
83	<i>bei ihr. Sie hat mich auch sonst unterstützt, als Mensch, wenn etwas nicht gut war hat sie mit</i>
84	<i>mir geredet, das gehört ja auch dazu, das ganze zu verarbeiten. Sie hat mich dabei unterstützt,</i>
85	<i>damit umzugehen. Das war ein gutes Gefühl, sie hat mir viel geholfen.</i>
	Erinnerst du dich an eine Situation, in der es positive oder negative Reaktionen auf deine LRS gab?
86	<i>Hmm, mein Vater konnte nie wirklich damit umgehen, also vor allem damit, dass ich nicht gut</i>
87	<i>war in der Schule und Probleme mit dem Lesen und Schreiben hatte. Als es darum ging, ob ich</i>
88	<i>in die Sekundarklasse B oder C komme, wollte er eigentlich, dass ich ins B komme. Meine Logo-</i>
89	<i>pädin und meine Lehrerin haben aber alle gesagt: „Nein, das würde ich nicht.“ Er hat es nie</i>
90	<i>begriffen. Also ich glaube er hat es immer noch nicht wirklich begriffen, dass er ein Kind hat,</i>
91	<i>das Legasthenie hat. Ich habe das ignoriert, ich liess es nicht zu nahe an mich herankommen.</i>
92	<i>Meine Mutter hat mich immer unterstützt. Und auch meine Logopädin, meine Kolleginnen und</i>
93	<i>meine Schwestern waren für mich da. Oder sind es immer noch (lacht). Sie helfen mir, Sachen</i>
94	<i>zu korrigieren und ich frage meine Schwestern manchmal auch, ob sie meine SMS oder</i>
95	<i>WhatsApp Nachrichten korrigieren können. In der Schule musste ich ja oft andere Schüler fra-</i>
96	<i>gen, wie man ein Wort schreibt. Manchmal haben sie mich dann gefragt: „Hä, weisch das</i>
97	<i>nöd?“ oder haben sonst einen blöden Kommentar gemacht, weil ich es nicht gewusst habe.</i>
98	<i>Dann habe ich mich beschissen gefühlt. Wenn sie gefragt haben, warum ich es nicht weiss oder</i>
99	<i>warum ich immer frage, habe ich ihnen erklärt, dass ich in die Logopädie gehe, weil ich Legas-</i>
100	<i>thenikerin bin. Ja, das war negativ. Positiv war immer, dass mich viele Leute unterstützt haben.</i>
101	<i>Das ist ein gutes Gefühl, wenn man weiss, dass jemand für einen da ist. Auch jetzt gibt es</i>
102	<i>manchmal schlechte Erfahrungen. Zum Beispiel habe ich mal im Whats App-Gruppenchat etwas</i>
103	<i>mit „f“ anstatt mit „v“ geschrieben. Ein Kollege von mir hat dann geschrieben: „Ver- und vor-</i>
104	<i>ich weiss genau, schreibt man stets mit einem ‚v‘“. Das verletzt schon, wenn Kollegen im Grup-</i>
105	<i>penchat vor allen einen blöden Kommentar über meine Rechtschreibung machen. Ich meine, die</i>
106	<i>wissen doch genau, dass ich Legasthenie habe. Das regt mich auf. Ich frage mich dann, warum</i>
107	<i>sie das machen. Wahrscheinlich denken sie gar nicht so weit, dass mich das verletzt. Es ist pein-</i>
108	<i>lich für mich und ich fühle mich dann schlecht. Ich schreibe gar nicht mehr so oft im Chat, ich</i>

109	<i>möchte nicht immer alles von meinen Schwestern korrigieren lassen. Oder ich mache einen</i>
110	<i>„Daumen hoch“, damit ich nicht schreiben muss. Aber nicht immer, ich schreibe einfach nur,</i>
111	<i>wenn ich Lust dazu habe oder mit jemandem abmachen möchte.</i>
	Ist es schon einmal vorgekommen, dass du ausgelacht wurdest?
112	<i>Nein, das nicht. Sie haben einfach nicht verstanden, warum ich nach Wörtern frage, bei denen</i>
113	<i>klar ist, wie man sie schreibt. Dann habe ich es ihnen erklärt und dann haben sie gefunden: „Ah,</i>
114	<i>okay.“ Ich habe gesagt, dass ich Legasthenie habe und in die Logopädie gehe. Manchmal haben</i>
115	<i>sie dumme Kommentare gemacht oder so, aber ausgelacht wurde ich nicht.</i>
	Bist du ausgegrenzt worden?
116	<i>Nein, das bin ich zum Glück nicht. Ich war zwar immer die einzige, die LRS hatte. Ich hatte aber</i>
117	<i>immer gute Kolleginnen, der Rest der Klasse war mir gar nicht so wichtig.</i>
	Ist es schon einmal passiert, dass jemand positiv reagiert hat, sich also für LRS interessiert oder dir zum Beispiel geholfen hat?
118	<i>Ja, also wenn es ums Schreiben gegangen ist, zum Beispiel bei Gruppenarbeiten, haben mich</i>
119	<i>die anderen schon unterstützt und mich auch korrigiert indem sie sagten: „Hey, dies ist falsch“,</i>
120	<i>darüber bin ich auch froh. Und meine Kolleginnen haben sich auch dafür interessiert, was ich</i>
121	<i>habe und warum ich in die Logopädie gegangen bin. Und ich habe ja viele Leute, die mir helfen,</i>
122	<i>das ist schon ein schönes Gefühl.</i>
	Hat es schwierige Zeiten gegeben?
123	<i>Ja, es ist immer schwer, also bis jetzt. Also das Schreiben hat mir in der Primar- und Sekundar-</i>
124	<i>schule viel Mühe bereitet, es war sehr anstrengend. Jetzt, wo ich in der Lehre bin, kann ich in</i>
125	<i>der Berufsschule viel am Computer schreiben, der hat ja ein Programm, das Fehler korrigiert.</i>
126	<i>Wenn ich nicht am Computer schreiben kann oder darf, schaut die Lehrerin die Rechtschreibung</i>
127	<i>nicht an. Das Schreiben ist immer noch anstrengend.</i>
	Was genau war schwierig in diesen Zeiten?
128	<i>Ja für mich, dass... Ich weiss auch nicht, es ist einfach, dass ich weiss, dass nicht alles weggeht.</i>
129	<i>Das habe ich ja herausgefunden und das ist halt das Schwere für mich. Ich habe so lange daran</i>
130	<i>gearbeitet und ich weiss, dass ich trotzdem nie gut schreiben und lesen werde.</i>
	Hat es auch gute Zeiten gegeben?
131	<i>(zögert) Dass es viele Sachen gab, die ich nicht machen musste, aber die anderen schon. So</i>
132	<i>konnte ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Zum Beispiel bei dem Diktat ist mir ein Stein</i>
133	<i>vom Herzen gefallen und es war beruhigend zu wissen, dass ich nicht alles machen muss. Ich</i>
134	<i>wusste genau, dass ich sonst eine Scheiss-Note haben werde. Ich habe mich nicht so schlecht</i>
135	<i>geföhlt, weil ich Abmachungen mit den Lehrern hatte und weniger machen musste als die an-</i>
136	<i>deren. Es war kein schönes Gefühl, aber es hat mir ja sehr viel Last weggenommen. Es hat mich</i>
137	<i>erleichtert. Und die anderen Schüler haben halt immer gefragt, das hat genervt, aber sie haben</i>
138	<i>mich nicht ausgelacht oder so. Nach der Sek habe ich zuerst eine zweijährige Lehre gemacht</i>
139	<i>und weil ich die so gut abgeschlossen habe, habe ich noch zwei Jahre zur Fachfrau Hauswirt-</i>
140	<i>schaft angehängt. Im Sommer bin ich fertig, das macht mich schon stolz.</i>
	Wie ist dir das gelungen?
141	<i>Ja es ist einfach... Wenn andere dir helfen, dann geht es dir auch besser. Dass du weisst, du bist</i>
142	<i>nicht alleine mit dem, das tut gut. Meine Mutter und meine Schwestern haben mir immer ge-</i>
143	<i>holfen, ich hatte immer gute Kolleginnen und konnte auch mit ihnen darüber reden. Mein Ge-</i>
144	<i>schäft unterstützt mich auch, meine Chefin auch. Ich meine, wenn wir im Geschäft bei Sitzun-</i>
145	<i>gen Gruppenaufgaben machen müssen, dann bin ich halt die, die schreiben muss, weil ich</i>

146	<i>Schweizerin bin. Aber trotzdem helfen mir alle, sie schauen die Fehler auch nicht an. Die anderen machen auch viele Fehler beim Schreiben, es ist gar nicht so schlimm. In der Logopädie konnte ich auch Sachen üben und über all das reden.</i>
147	
148	
	<i>Woran hat es gelegen, dass es auch gute Zeiten gab?</i>
149	<i>Vor allem daran, dass ich so viel Unterstützung hatte. Meine Logopädin, das Umfeld, die Chefin, die Schule. Es ist eigentlich immer schwierig, wenn man Legsthenie hat, aber wenn man Leute hat, die einem helfen, dann ist es schon einfacher.</i>
150	
151	
	<i>Was denkst du, was sollten Klassenkameraden über solche Probleme wissen?</i>
152	<i>Dass es solche Leute gibt, die Legasthenie haben und nicht gut Lesen und Schreiben können und dass sie extra Hilfe dafür bekommen, also eben Logopädie. Dass sie normale Menschen sind wie die anderen auch. Nur weil sie das haben heisst es nicht, dass sie weniger gescheit sind. Sie sind dafür bei ganz anderen Sachen besser. Ich meine Kolleginnen von mir waren gut in Englisch, in Deutsch und so aber ich war dafür besser im Zeichnen. Ich habe daher auch zuerst die zweijährige Lehre gemacht, weil ich viel besser im Praktischen bin.</i>
153	
154	
155	
156	
157	
	<i>Was würde das helfen, wenn sie wüssten, was LRS ist?</i>
158	<i>Die Leute, die das haben anders anzuschauen. Jetzt hat fast niemand eine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass sie die Leute dann mit anderen Augen anschauen würden. Also das hoffe ich. Weil die, die das haben schämen sich vielleicht auch und müssen sich die ganze Zeit erklären und wollen sich vielleicht auch gar nicht die ganze Zeit erklären. Dann wissen sie nicht genau, wie sie es gut erklären sollen, damit die anderen Leute es verstehen. Wenn die Leute in der Klasse schon gewusst hätten, was das ist, dann hätte ich mich nicht die ganze Zeit erklären müssen. Das wäre schon schön gewesen.</i>
159	
160	
161	
162	
163	
164	
	<i>So, jetzt sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Vielen Dank, dass du dir Zeit für mich genommen und mir so offene und ehrliche Antworten gegeben hast. Ich bin sehr beeindruckt, wie du das meisterst. Für mich als zukünftige Logopädin war es sehr interessant und hilfreich.</i>

Interview Person B

Datum: 09.12.2014
 Dauer: 17min 43s
 Interviewerin: **markiert**
 Befragter: *kursiv*

	Danke, dass du dich bereit erklärt hast, mir ein paar Fragen zum Thema LRS zu beantworten. Selbstverständlich werden wir deinen Namen in der Arbeit nicht erwähnen und ihn auch niemandem weitergeben.
	Wann hat man das erste Mal von Legasthenie gesprochen?
1 2	<i>Also so richtig von Legasthenie hat man bei mir erst in der Oberstufe gesprochen. Ich wurde auch erst dann abgeklärt. Ich hatte aber schon von Anfang an Mühe mit Lesen und Schreiben.</i>
	Wann haben die Probleme angefangen und wie wurdest du unterstützt?
3 4 5 6 7 8 9	<i>Die Probleme haben eben schon viel früher angefangen. In der Unterstufe konnte ich fast nicht Lesen und machte sehr viele Fehler beim Schreiben. In der Schule fiel dies aber fast nicht auf, weil ich dies immer gut überspielen konnte. Nur meine Mutter fand dies dort schon auffällig. Die Lehrerin hat das aber nicht gemerkt und auch in der Logo habe ich nie am Lesen oder Schreiben gearbeitet. In der Primarschule wurde ich vor allem zuhause sehr unterstützt. Meine Mutter hat oft mit mir gelesen. In der Oberstufe bekam ich dann Logo und musste nicht mehr ins Französisch. Das war für mich eine grosse Hilfe.</i>
	Wie lange hast du die Logopädie besucht?
10 11 12	<i>Ich ging im Kindergarten und in der Unterstufe in die Logo, aber eben nicht wegen dem Schreiben und Lesen, sondern wegen der Aussprache. Ich konnte das „r“ und das „sch“ nicht sagen. In der Oberstufe ging ich dann wieder in die Logo. Ich glaube in der zweiten und dritten.</i>
	Wie ging es für dich mit dem Lesen und Schreiben? Was hat dich gestört?
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	<i>Also an die Unterstufe kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Meine Mutter sagt einfach, dass ich dort gar nie Lesen und Schreiben gelernt habe, mich aber immer gut durchschlängeln konnte. Also Schreiben konnte ich schon aber mit ganz vielen Rechtschreibfehlern und Lesen konnte ich ganz, ganz schlecht. Ich las nie gern und auch heute drücke ich mich vor dem Lesen. Geschrieben habe ich glaub immer gern. Ich habe ja meine Rechtschreibfehler nie bemerkt. In der Mittelstufe wurde mir schon bewusster, dass ich nicht so gut im Deutsch war wie andere. Aber weil mein Inhalt gut war, fanden meine Lehrer Logo nicht nötig. Und ich war in allen anderen Fächern, vor allem in Mathe sehr gut. Es war halt einfach die Rechtschreibung und das Lesen, das schlecht war. Ich hatte auch meistens gute Noten im Deutsch, weil meine Lehrer die Rechtschreibung fast nicht bewerteten. Ich wusste zwar, dass ich nicht gut war, aber es störte mich nicht. Ich bekam ja trotzdem gute Noten.</i>
	Wie war es in der Oberstufe?
24 25 26 27 28 29 30	<i>In der Oberstufe wurde es dann schlimm für mich. Die neue Deutschlehrerin in der Sekundarschule gab mir immer ganz schlechte Noten, da sie den Inhalt gar nicht bewertete sondern nur die Rechtschreibfehler, keine Ahnung warum sie das tat. Auch das Französisch und Englisch fielen mir sehr schwer. Ich konnte mir die Wörter einfach nicht merken wie sie geschrieben werden. Ja, dort war es für mich dann schon schlimm, dass ich so schlecht war. Zum Glück bekam ich dann wieder Logo und wurde vom Französisch dispensiert und konnte in dieser Zeit am Schreiben arbeiten. Dies war eine grosse Erleichterung für mich und ich konnte mich in der Logo schon ver-</i>

31	<i>bessern.</i>
	Ja das glaube ich, dass es schlimm war. Kannst du nochmals sagen was dich genau gestört hat am Lesen und Schreiben?
32	<i>Ja einfach, dass ich es nicht kann auch wenn ich mir mega Mühe gebe. Dass ich so viele Fehler</i>
33	<i>mache, sie aber selber gar nicht sehe und dass ich beim Lesen so Mühe hatte. Auch dass ich im</i>
34	<i>Französisch so schlecht war hat mich gestört. Einfach, dass ich nichts dagegen tun konnte. Ich</i>
35	<i>fühlte mich dumm. Und es stört halt auch, wenn man immer wieder eine Extrawurst braucht.</i>
36	<i>Wie ich in der Oberstufe. Das hat mich gestört, aber es war schon gut. Ich konnte es ja nicht.</i>
	Wie hast du dich dabei gefühlt?
37	<i>Ja also in der Unter- und Mittelstufe fand ich es nicht so schlimm. Es belastete mich kaum. Aber</i>
38	<i>in der Oberstufe war es dann schon sehr schlimm für mich. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ganz</i>
39	<i>schlecht im Lesen und Schreiben war und von dort an schrieb ich auch nicht mehr gern. Auch</i>
40	<i>heute hasse ich das Schreiben. In der Lehre kann ich zum Glück am PC schreiben, das finde ich</i>
41	<i>super und mache ich auch lieber, weil alle Fehler korrigiert werden. Ich war mich einfach nicht</i>
42	<i>gewohnt, so schlecht zu sein und fühlte mich dumm, da ich dies einfach nicht wie andere lernen</i>
43	<i>konnte und weil ich plötzlich auch in den Fremdsprachen sehr, sehr schlecht war. Ich war wie</i>
44	<i>auch wütend auf mich selber, dass ich das nicht packe. Heute weiss ich, dass ich nicht dumm bin,</i>
45	<i>aber dort war es schwer dies zu begreifen.</i>
	Wie hast du deine Schulzeit mit LRS erlebt? Hattest du Probleme? Was waren das für Probleme? Wie haben deine Klassenkameraden und Lehrer darauf reagiert?
46	<i>Ja in der Oberstufe hatte ich vor allem Probleme. Ich glaube, wenn meine Primarlehrer reagiert</i>
47	<i>hätten, die Probleme gesehen hätten und mich zum Beispiel in die Logo geschickt hätten, hätte</i>
48	<i>ich in der Oberstufe weniger Probleme gehabt. Dort war es dann halt schon ein bisschen zu spät.</i>
49	<i>Meine Mitschüler haben eigentlich gar nicht darauf reagiert und die meisten Lehrer versuchten</i>
50	<i>mich schon zu unterstützen. Ich wurde ja vom Französisch dispensiert. Aber meistens musste</i>
51	<i>man auch recht Druck machen, damit etwas passiert. Also meine Eltern haben dann schon viele</i>
52	<i>Gespräche mit meinen Lehrern geführt, denn viele wussten gar nicht oder zu wenig Bescheid</i>
53	<i>über Legasthenie.</i>
	Erinnerst du dich an eine Situation, wo es positive oder negative Reaktionen auf deine Legasthenie gab?
54	<i>Hmm... (zögert)</i>
	Ist es zum Beispiel schon mal vorgekommen, dass du ausgelacht oder ausgegrenzt worden bist? Oder dass jemand positiv reagiert hat? Zum Beispiel Interesse am Thema LRS gezeigt hat oder dir geholfen hat?
55	<i>Hmm...(überlegt lange) Ja also meine Kollegen haben eigentlich nie negativ oder positiv darauf</i>
56	<i>reagiert. Es interessierte sie gar nicht. Aber als ich nicht mehr ins Französisch musste und dafür</i>
57	<i>Deutsch lernen konnte waren einige schon erstaunt und überrascht und vielleicht auch neidisch.</i>
58	<i>Ich erklärte dann aber wieso und ich denke dann war es gut für sie. Die Lehrer reagierten nach-</i>
59	<i>dem sie wussten, was los war schon positiv und versuchten mich zu unterstützen. Sie waren dann</i>
60	<i>auch interessiert an diesem Thema. Ausser diese Deutschlehrerin in der Oberstufe verstand ir-</i>
61	<i>gendwie nicht, was LRS war. Sie zeigte nie Verständnis für meine Rechtschreibfehler und benote-</i>
62	<i>te meine Aufsätze immer ganz schlecht. Sie bewertete die Form gar nicht und dann ist es für</i>
63	<i>jemanden mit Legasthenie unmöglich, genügend zu sein. Sie gab mir richtig das Gefühl, nicht</i>
64	<i>Schreiben zu können und dumm zu sein, obwohl laut meinem jetzigen und meinen vorherigen</i>

65	<i>Deutschlehrer der Inhalt immer sehr gut war. Ja, die zeigte wirklich null Verständnis, aber sonst</i>
66	<i>konnte man mit den Lehrern eigentlich gut reden. Ausser, dass die Lehrer in der Unterstufe mei-</i>
67	<i>ne Probleme gar nicht sahen oder sehen wollten.</i>
	Hat es schwierige Zeiten gegeben?
68	<i>Ja eben die Oberstufe war schon sehr schwer für mich. Weil halt auch noch andere Sprachen</i>
69	<i>hinzukamen und ich dort die gleichen Probleme hatte und mir auch die Wörter nicht merken</i>
70	<i>konnte. Aber zum Glück hat dann meine Mutter schon gekämpft, das die Lehrer das auch verste-</i>
71	<i>hen und ich Logo erhalte und sie mir entgegenkommen.</i>
	Hat es auch gute Zeiten gegeben? Woran hat es gelegen?
72	<i>Jetzt komme ich eigentlich gut klar mit meiner Legasthenie, aber es hat lange gebraucht, bis ich</i>
73	<i>das Selbstvertrauen wieder gefunden habe. Jetzt weiss ich, dass ich nicht nicht schreiben kann,</i>
74	<i>sondern dass ich einfach Rechtschreibfehler mache. An was das genau liegt, kann ich nicht sa-</i>
75	<i>gen. Vielleicht weiss ich jetzt einfach mehr über dieses Thema. Ja und in der Unter- und Mittel-</i>
76	<i>stufe war es eigentlich auch gut. Ich wusste einfach genau, wie ich meine Schwäche verstecken</i>
77	<i>konnte. Ich schrieb zum Beispiel ab, damit ich keine Fehler machte oder versuchte mich einfach</i>
78	<i>zu drücken. Zudem war ich in vielem anderen sehr gut und daher störte es mich nicht so.</i>
	Was denkst du, was sollten Klassenkameraden über solche Probleme wissen?
79	<i>Ja, was das überhaupt ist und dass man nicht dumm ist, nur weil man nicht so gut Schreiben und</i>
80	<i>Lesen kann. Auch ich wusste ja nicht viel darüber. Also ich denke auch mir hätten Infos was ge-</i>
81	<i>bracht und auch die Lehrer sollten mehr darüber wissen. Denn wenn man das schon früher er-</i>
82	<i>kannt hätte, könnte ich jetzt sicher besser schreiben. Viele Lehrer und Schüler können sich auch</i>
83	<i>einfach nicht vorstellen, wie das ist. Die verstehen nicht, wie das ist.</i>
	So, jetzt sind wir schon am Ende des Interviews angekommen. Vielen Dank, dass du dir Zeit für mich genommen und mir so offene und ehrliche Antworten gegeben hast. Ich bin sehr beeindruckt, wie du das meisterst. Für mich als zukünftige Logopädinnen war es sehr interessant und hilfreich.

Datenauswertung

Fall	Seite	Zeile	Nr.	Paraphrase	Generalisation	Kategorien der Fälle A und B
A	V	1	1	LRS-Diagnose in der vierten Klasse	Diagnosezeitpunkt	Lebenslauf
A	V	1-3	2	LRS-Verständnis in der sechsten Klasse	Verstehensprozess	Lebenslauf
A	V	3-4	3	Besserer Erklärungsansatz	Aufklärung	Wunsch/Hypothese
A	V	5	4	Besuch des Sprachheilkindergartens	Schulkarriere	Lebenslauf
A	V	5-6	5	Probleme mit dem Sprechen	Sprach- und Sprechprobleme	Schwierigkeiten
A	V	6-7	6	Besuch der A-Klasse	Schulkarriere	Lebenslauf
A	V	7-8	7	Spiegelverkehrtes Schreiben	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
A	V	8-9	8	Korrektur durch Lehrerin	Unterstützung	Reaktionen
A	V	9	9	Erneute Logopädietherapie in 1. Klasse	Therapieverlauf	Lebenslauf
A	V	9-10	10	Mühe beim Lesen und Schreiben	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
A	V	11-17	11	Logopädietherapie vom Kindergarten bis 20 Jahre, mit einem Jahr Unterbruch	Therapieverlauf	Lebenslauf
A	V	13-14	12	Keine LRS-Diagnose in Unterstufe	Diagnosezeitpunkt	Lebenslauf
A	V	14-15	13	Beginnendes Verständnis für LRS in der vierten Klasse	Verstehensprozess	Lebenslauf
A	V	18	14	Unterstützung durch Umfeld	Unterstützung	Reaktionen
A	V	18-19	15	Zehn Jahre lang die gleiche Logopädin	Therapieverlauf	Lebenslauf
A	V	19-20	16	Gutes Verhältnis zur Logopädin	Unterstützung	Reaktionen
A	V	20-21	17	Gutes Gefühl wegen Unterstützung	Erleichterung	Emotionen
A	V	21-22	18	Logopädin jederzeit als Ansprechperson	Unterstützung	Reaktionen
A	V	22-24	19	Hilfe bei Nichtverstehen und schweren Wörtern	Unterstützung	Reaktionen
A	V	23-24	20	Nichtverstehen und Schwierigkeiten beim Schreiben von schweren Wörtern	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
A	V	24	21	Unterstützung beim Lesen	Unterstützung	Reaktionen
A	V	25-26	22	Lautes Lesen für besseres Verständnis	Hilfe	Strategien
A	V	27	23	Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
A	V	27-28	24	Stottern und Ausspracheprobleme	Sprach- und Sprechprobleme	Schwierigkeiten
A	V	28	25	Viele Schreibfehler und Mühe beim Lesen	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
A	VI	29	26	Note drei in Deutsch	Schulkarriere	Lebenslauf
A	VI	29-30	27	Anhaltende Schriftsprachprobleme bis heute	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten

A	VI	31	28	Rechtschreibung von einfachen Wörtern nachfragen müssen	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
A	VI	31-32	29	Genervt sein über Schriftsprachprobleme	Ärger	Emotionen
A	VI	32-33	30	Nicht wissen, wie man Wörter schreibt und viele Fehler machen	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
A	VI	34	31	Sich scheisse fühlen wegen zu oft benötigter Hilfe	Scham	Emotionen
A	VI	35	32	Hilfe brauchen bei Dingen, die Gleichaltrige können	Unterstützung brauchen	Schwierigkeiten
A	VI	36	33	Kein schönes Gefühl wegen zu oft benötigter Hilfe	Scham	Emotionen
A	VI	36	34	Sich schlecht fühlen wegen zu oft benötigter Hilfe	Scham	Emotionen
A	VI	36-37	35	Sich nicht gut fühlen wegen ständigem Nachfragen	Scham	Emotionen
A	VI	37	36	Immer nachfragen müssen	Unterstützung brauchen	Schwierigkeiten
A	VI	38	37	Besuch der Sek C	Schulkarriere	Lebenslauf
A	VI	38	38	Nie gut in der Schule sein	Schulkarriere	Lebenslauf
A	VI	39	39	Sich mit der Zeit an Schulschwierigkeiten gewöhnen	Gewöhnung/Akzeptanz	Strategien
A	VI	39-40	40	Unterstützung durch das Umfeld	Unterstützung	Reaktionen
A	VI	41	41	Schwerere Schulzeit wegen LRS als andere	Schulprobleme	Schwierigkeiten
A	VI	42-44	42	Schwierigkeiten beim Diktat	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
A	VI	45-47	43	Abmachung, dass nur die Hälfte des Diktates geschrieben werden muss	Unterstützung	Reaktionen
A	VI	47-48	44	Mitschüler fragen wegen Abmachung nach	Interesse zeigen	Reaktionen
A	VI	49-52	45	Zusätzliche Schwierigkeiten in Mathematik und Fremdsprachen wegen LRS	Schulprobleme	Schwierigkeiten
A	VI	51-52	46	Nur im Zeichnen gut, da man dort kein Deutsch braucht	Schulkarriere	Lebenslauf
A	VI	53-56	47	Erster Erlass in der Oberstufe, weitere Erlasse folgen in der Berufsschule	Schulkarriere	Lebenslauf
A	VI	54	48	Mitschüler fragen wegen Erlass nach	Interesse zeigen	Reaktionen
A	VI	56	49	Separates Zimmer bei Prüfungen	Unterstützung	Reaktionen
A	VI	56-58	50	Mitschüler fragen wegen Erlass nach	Interesse zeigen	Reaktionen
A	VI	58	51	Erklären, dass sie LRS hat	Offene Kommunikation	Strategien
A	VI	59-62	52	Abmachungen: Länger Zeit bei Prüfungen, Schreiben am Computer, Rechtschreibung wird nicht beachtet	Unterstützung	Reaktionen
A	VI	62-63	53	Mitschüler fragen wegen Abmachungen nach	Interesse zeigen	Reaktionen
A	VI	63	54	Erklären, dass sie LRS hat	Offene Kommunikation	Strategien
A	VI	63-64	55	Unterstützung durch zwei Mitschülerinnen	Unterstützung	Reaktionen
A	VI-VII	65-68	56	Logopädin informiert Lehrperson und Familie über LRS und	Unterstützung	Reaktionen

				sie treffen gemeinsam Abmachungen		
A	VII	68-73	57	Logopädin informiert Berufsschullehrerinnen über LRS und gibt Vorschläge	Unterstützung	Reaktionen
A	VII	73	58	Froh sein, an Prüfungen in ein eigenes Zimmer zu dürfen	Erleichterung	Emotionen
A	VII	74	59	In zweiter und dritten Klasse noch keine Diagnose	Diagnosezeitpunkt	Lebenslauf
A	VII	74-78	60	Lehrerin unterstützt so gut wie möglich, indem sie sich einzeln mit ihr hinsetzt und die Sachen noch einmal anschaut	Unterstützung	Reaktionen
A	VII	78-79	61	Kleinkasse C von 4.-6. Klasse	Schulkarriere	Lebenslauf
A	VII	79-85	62	Unterstützung durch Logopädin ab der 4. Klasse: logopädische Übungen für zuhause, Hilfe bei Verarbeitung	Unterstützung	Reaktionen
A	VII	85	63	Gutes Gefühl dank Hilfe	Erleichterung	Emotionen
A	VII	85	64	Logopädin hilft viel	Unterstützung	Reaktionen
A	VII	86-91	65	Vater kann nicht gut mit Schulproblemen und LRS umgehen	Unverständnis	Reaktionen
A	VII	91	66	Nichtbegreifen des Vaters ignorieren und nicht an sich herankommen lassen	Gewöhnung/Akzeptanz	Strategien
A	VII	92-94	67	Unterstützung durch Umfeld	Unterstützung	Reaktionen
A	VII	94-95	68	Schwestern darum bitten, SMS und WhatsApp-Nachrichten zu korrigieren	Hilfe	Strategien
A	VII	95	69	In der Schule nachfragen, wie man etwas schreibt	Hilfe	Strategien
A	VII	96-97	70	Mitschüler machen blöde Kommentare	Hänseleien	Reaktionen
A	VII	97	71	Sich beschissen fühlen wegen Hänseleien	Leid	Emotionen
A	VII	98	72	Mitschüler fragen nach	Interesse zeigen	Reaktionen
A	VII	98-99	73	Erklärt auf Nachfragen der Mitschüler ihre Situation	Offene Kommunikation	Strategien
A	VII	99-101	74	Unterstützung durch Leute, die für einen da sind	Unterstützung	Reaktionen
A	VII	100	75	Gutes Gefühl zu wissen, dass Leute für einen da sind	Erleichterung	Emotionen
A	VII	101-102	76	Verwechslung von „f“ und „v“ im WhatsApp-Gruppenchat	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
A	VII	102-105	77	Kollege blamiert sie vor allen mit einem blöden Spruch über ihre Rechtschreibung	Hänseleien	Reaktionen
A	VII	104, 107	78	Verletzt sein über blöde Kommentare im Gruppenchat	Leid	Emotionen
A	VII	106	79	Sich aufregen über blöde Kommentare im Gruppenchat	Ärger	Emotionen
A	VII	107	80	Peinlich sein über Blossstellung im Gruppenchat	Scham	Emotionen

A	VII	107	81	Sich schlecht fühlen über Blossstellung im Gruppenchat und Unüberlegtheit der Kollegen	Scham	Emotionen
A	VII-VIII	108-111	82	Nicht mehr oft im Chat schreiben, nur bei Notwendigkeit und Lust	Vermeidung	Strategien
A	VIII	112-113	83	Mitschüler verstehen Nachfragen bei einfachen Wörtern nicht	Unverständnis	Reaktionen
A	VIII	113-114	84	Erklären, warum sie oft nachfragt	Offene Kommunikation	Strategien
A	VIII	114-115	85	Mitschüler machen dumme Kommentare, lachen aber nicht aus	Hänseleien	Reaktionen
A	VIII	116-117	86	In Klasse einzige mit LRS, aber immer gut integriert	Schulkarriere	Lebenslauf
A	VIII	118-119	87	Unterstützung bei Gruppenarbeiten	Unterstützung	Reaktionen
A	VIII	120	88	Froh sein über Unterstützung	Erleichterung	Emotionen
A	VIII	120-121	89	Kolleginnen interessieren sich für LRS	Interesse zeigen	Reaktionen
A	VIII	121	90	Unterstützung durch helfende Leute	Unterstützung	Reaktionen
A	VIII	122	91	Schönes Gefühl, weil viele Leute helfen	Erleichterung	Emotionen
A	VIII	123-124, 127	92	Schreiben bereitet immer noch Mühe	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
A	VIII	124-125	93	Am Computer schreiben um Rechtschreibfehler zu minimieren	Hilfe	Strategien
A	VIII	126-127	94	Lehrerin bewertet Rechtschreibung nicht	Unterstützung	Reaktionen
A	VIII	128-130	95	Wissen darüber, dass sie nie gut Schreiben und Lesen wird	Akzeptanz	Schwierigkeiten
A	VIII	131-133	96	Erlasse zur Entlastung	Unterstützung	Reaktionen
A	VIII	134	97	Scheiss Noten haben	Schulprobleme	Schwierigkeiten
A	VIII	134-135	98	Sich aufgrund von Erlassen nicht schlecht fühlen	Scham	Emotionen
A	VIII	135-136	99	Abmachungen mit Lehrern	Unterstützung	Reaktionen

A	VIII	136	100	Erlasse sind kein schönes Gefühl	Scham	Emotionen
A	VIII	136-137	101	Erleichtert sein, da Erlasse Last wegnehmen	Erleichterung	Emotionen
A	VIII	137	102	Genervt sein, weil Schüler immer fragen	Ärger	Emotionen
A	VIII	137	103	Schüler fragen immer nach	Interesse zeigen	Reaktionen
A	VIII	138-140	104	Nach zweijähriger Anlehre zwei Jahre zur Fachfrau angehängt	Schulkarriere	Lebenslauf
A	VIII	140	105	Stolz auf baldigen Lehrabschluss	Stolz	Emotionen
A	VIII-IX	141-151	106	Unterstützung zu Hause, im Beruf, in der Schule und in der Logopädie, unter anderem durch Übungen und Gespräche	Unterstützung	Reaktionen
A	IX	150	107	Leben mit LRS ist schwer	Akzeptanz	Schwierigkeiten
A	IX	152-153	108	Wissen über Leute mit LRS	Aufklärung	Wunsch/Hypothese
A	IX	153-154	109	Mensch mit LRS ist ein normaler Mensch	Akzeptanz	Wunsch/Hypothese
A	IX	154-155	110	Menschen mit LRS sind nicht dumm und haben andere Stärken	Aufklärung	Wunsch/Hypothese
A	IX	155-157	111	Stärke im Zeichnen und im Praktischen und absolviert Anlehre	Schulkarriere	Lebenslauf
A	IX	158-160	112	Menschen mit LRS mit anderen Augen anschauen	Akzeptanz	Wunsch/Hypothese
A	IX	160	113	Sich schämen wegen der LRS	Scham	Emotionen
A	IX	160-163	114	Sich ständig verständlich erklären müssen	Alltag	Lebenslauf
A	IX	163-164	115	Frühere Akzeptanz über LRS in Klasse	Aufklärung	Wunsch/Hypothese
B	X	1	116	Diagnose in der Oberstufe	Diagnosezeitpunkt	Lebenslauf
B	X	2	117	Von Anfang an Mühe mit dem Lesen und Schreiben	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
B	X	3	118	Probleme schon vor dem Diagnosezeitpunkt	Schulkarriere	Lebenslauf
B	X	3-4	119	Probleme beim Lesen und viele Fehler beim Schreiben	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
B	X	4-5	120	Überspielen der Schwäche	Vermeidung	Strategien
B	X	5-7	121	In Unterstufe in der Logopädie nicht an Schriftsprache gearbeitet	Therapieverlauf	Lebenslauf
B	X	8-9	122	Unterstützung durch Lesen zuhause	Unterstützung	Reaktionen

B	X	9-10	123	Logopädie in der Oberstufe und Dispens vom Französisch	Unterstützung	Reaktionen
B	X	11-12	124	Logopädie im Kindergarten und der Unterstufe wegen Aussprache	Therapieverlauf	Lebenslauf
B	X	12-13	125	Erneute Logopädie in Oberstufe	Therapieverlauf	Lebenslauf
B	X	14-17	126	Viele Rechtschreibfehler und schlechtes Lesen	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
B	X	15	127	Sich gut durchschlängeln können	Vermeidung	Strategien
B	X	17-18	128	Schrieb und las nie gerne und vermeidet noch heute das Lesen	Alltag	Lebenslauf
B	X	18-19	129	Bewusstwerden von Schwäche in Mittelstufe	Verstehensprozess	Lebenslauf
B	X	19-21	130	Stärken in Mathematik und im Textinhalt	Schulkarriere	Lebenslauf
B	X	20-21	131	Rechtschreibung und Lesen schlecht	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
B	X	22-23	132	Gute Deutschnoten in Mittelstufe	Schulkarriere	Lebenslauf
B	X	22-23	133	Lehrer in Mittelstufe bewerten Rechtschreibung nicht	Unterstützung	Reaktionen
B	X	22-23	134	Sich nicht an Schwäche stören	Gewöhnung/Akzeptanz	Strategien
B	X	24-26	135	Sich schlimm fühlen wegen schlechten Noten in Oberstufe	Scham	Emotionen
B	X	26	136	Nur Rechtschreibfehler bewerten	Unverständnis	Reaktionen
B	X	26-27	137	Auch Mühe mit Fremdsprachen	Schulprobleme	Schwierigkeiten
B	X	28	138	Sich schlimm fühlen wegen schlechter Schulleistung	Scham	Emotionen
B	X	28-30	139	Bekommt Logopädie und wird vom Französisch dispensiert	Unterstützung	Reaktionen
B	X	30	140	Erleichterung wegen Unterstützung	Erleichterung	Emotionen
B	XI	32	141	Trotz Mühe kaum Erfolg	Schulprobleme	Schwierigkeiten
B	XI	32-33	142	Mühe beim Lesen, viele Fehler	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
B	XI	33-34	143	Schlecht im Französisch	Schulprobleme	Schwierigkeiten
B	XI	34	144	Hilflos fühlen, weil man nichts dagegen tun kann	Leid	Emotionen
B	XI	35-36	145	Extrawurst in Oberstufe brauchen	Unterstützung brauchen	Schwierigkeiten
B	XI	37	146	LRS in Unter- und Mittelstufe als nicht schlimm oder belastend empfunden	Schulkarriere	Lebenslauf
B	XI	38	147	LRS in Oberstufe als schlimm empfinden	Leid	Emotionen
B	XI	38-39	148	Ganz schlecht Lesen und Schreiben können	Schriftsprachprobleme	Schwierigkeiten
B	XI	39-40	149	Bis heute nicht mehr gerne schreiben	Alltag	Lebenslauf
B	XI	40	150	In der Lehre am PC schreiben dürfen	Unterstützung	Reaktionen
B	XI	41-42	151	Sich dumm fühlen wegen Lern- und Fremdsprachschwierigkeiten	Leid	Emotionen
B	XI	42-43	152	Lern- und Fremdsprachschwierigkeiten	Schulprobleme	Schwierigkeiten

B	XI	43-44	153	Wütend auf sich selber sein, weil er es nicht „packt“	Ärger	Emotionen
B	XI	44	154	Es nicht „packen“	Schulprobleme	Schwierigkeiten
B	XI	44-45	155	Schwer zu begreifen, nicht dumm zu sein	Verstehensprozess	Lebenslauf
B	XI	46	156	Probleme in der Oberstufe	Schulprobleme	Schwierigkeiten
B	XI	46-48	157	Primarlehrer sehen Problem und schicken LRS-Betroffene in Logopädie	Früherkennung, -intervention	Wunsch/Hypothese
B	XI	48	158	Später Therapiebeginn (Oberstufe)	Therapieverlauf	Lebenslauf
B	XI	49	159	Keine Reaktion der Mitschüler	Unterstützung	Reaktionen
B	XI	49-50	160	Unterstützung der Lehrer, u.a. durch Dispens vom Französisch	Unterstützung	Reaktionen
B	XI	51	161	Druck nötig, damit unterstützt wird	Schulprobleme	Schwierigkeiten
B	XI	51-53	162	Eltern informieren Lehrer	Unterstützung	Reaktionen
B	XI	55-56	163	Keine Reaktion der Kollegen	Unterstützung	Reaktionen
B	XI	56-57	164	Erstaunen, Überraschung, Neid von Mitschülern über Erlass	Unverständnis	Reaktionen
B	XI	58	165	Erlass erklären	Offene Kommunikation	Strategien
B	XI	58	166	Mitschüler akzeptieren Erlass	Unterstützung	Reaktionen
B	XI	58-59	167	Lehrer reagieren positiv und unterstützen	Unterstützung	Reaktionen
B	XI	60	168	Lehrer zeigen Interesse am Thema	Unterstützung	Reaktionen
B	XI	60-62	169	Keine Unterstützung der Deutschlehrerin	Unverständnis	Reaktionen
B	XI	62-63	170	Ungenügende Noten	Schulprobleme	Schwierigkeiten
B	XI	63-64	171	Sich dumm fühlen aufgrund der Reaktion der Deutschlehrerin	Leid	Emotionen
B	XII	65	172	Null Verständnis der Deutschlehrerin	Unverständnis	Reaktionen
B	XII	65-66	173	Verständnis der anderen Lehrer	Unterstützung	Reaktionen
B	XII	66-67	174	Nicht bemerken von LRS durch Unterstufenlehrer	Diagnosezeitpunkt	Lebenslauf
B	XII	68	175	Schwere Oberstufenzeit	Schulprobleme	Schwierigkeiten
B	XII	68-69	176	Fremdsprachprobleme	Schulprobleme	Schwierigkeiten
B	XII	70-71	177	Unterstützung der Mutter	Unterstützung	Reaktionen
B	XII	72	178	Gut klar kommen mit LRS	Gewöhnung/Akzeptanz	Strategien
B	XII	72-73	179	Wiederaufbau des Selbstvertrauens braucht viel Zeit	Verstehensprozess	Lebenslauf
B	XII	74	180	Rechtschreibfehler	Schriftsprachproblem	Schwierigkeiten
B	XII	75	181	Mehr über LRS wissen	Verstehensprozess	Lebenslauf
B	XII	75-77	182	Schwäche verstecken, z.B. mit abschreiben	Vermeidung	Strategien
B	XII	78	183	Kompensation mit Kompensation in anderen Fächern	Schulkarriere	Lebenslauf
B	XII	79-80	184	Wissen über LRS und darüber, dass Betroffene nicht dumm	Aufklärung	Wunsch/Hypothese

				sind		
B	XII	80-81	185	Aufklärung der Betroffenen und der Lehrer	Aufklärung	Wunsch/Hypothese
B	XII	81-82	186	Früheres Erkennen von LRS	Früherkennung, -intervention	Wunsch/Hypothese
B	XII	82-83	187	Sich in Betroffene einfühlen können	Verständnis	Wunsch/Hypothese

Kategoriensystem

Überkategorie	Kategorie	Codierregel	Ort	Ankerbeispiel
Lebenslauf				
	Diagnosezeitpunkt	Die Diagnose LRS wird von einer Fachperson gestellt.	1, 12, 59, 116, 174	<i>Das war in der vierten Klasse, da habe ich erfahren, dass ich Legasthenie habe.</i>
	Verstehensprozess	Der Betroffene durchläuft einen Prozess, der vom Nichtverstehen bis zum Verstehen von LRS geht.	2, 13, 129, 155, 179, 181	<i>(...) Erst in der sechsten Klasse bin ich genau drausgekommen, was es ist.</i>
	Schulkarriere	Diese Kategorie beinhaltet alle Schulereignisse.	4, 6, 26, 37, 38, 46, 47, 61, 86, 104, 111, 118, 130, 132, 146, 183	<i>(...) Und ich war in allen anderen Fächern, vor allem in Mathe sehr gut.</i>
	Therapieverlauf	Der Therapieverlauf beinhaltet alle Informationen zur Logopädietherapie.	9, 11, 15, 121, 124, 125, 158	<i>In der Oberstufe ging ich dann wieder in die Logo.</i>
	Alltag	Der Alltag beinhaltet alle Infos zum täglichen Leben, die weder die Schule noch die Therapie betreffen.	114, 128, 149	<i>Ich las nie gern und auch heute drücke ich mich vor dem Lesen.</i>
Wunsch/ Hypothese				
	Aufklärung	Aufklärung bedeutet, dass das Umfeld mehr über LRS Bescheid weiss.	3, 108, 110, 115, 184, 185	<i>Wenn die Leute in der Klasse schon gewusst hätten, was das ist, dann hätte ich mich nicht die ganze Zeit erklären müssen.</i>
	Akzeptanz	Akzeptanz bedeutet, dass das Umfeld Betroffene als normale Menschen mit Stärken und Schwächen akzeptiert.	109, 112	<i>(...) Ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass sie die Leute dann mit anderen Augen anschauen würden.</i>
	Früherkennung/ Frühintervention	Früherkennung/ Frühintervention bedeutet, dass LRS möglichst früh diagnostiziert und	157, 186	<i>Ich glaube, wenn meine Primarlehrer reagiert hätten, die Probleme gesehen hätten</i>

		therapiert wird.		<i>ten und ich mich zum Beispiel in die Logo geschickt hätten, hätte ich in der Oberstufe weniger Probleme gehabt.</i>
	Verständnis	Verständnis bedeutet sich in Betroffene einfühlen zu können und sie zu verstehen.	187	<i>Viele Lehrer und Schüler können sich auch einfach nicht vorstellen, wie das ist.</i>
Schwierigkeiten				
	Sprach- und Sprechprobleme	Probleme, welche die Sprache und das Sprechen betreffen.	5, 24, 141	<i>Damals hatte ich vor allem Probleme mit dem Sprechen.</i>
	Schriftsprachprobleme	Probleme, die lediglich die Schriftsprache betreffen.	7, 10, 20, 23, 25, 27, 28, 30, 42, 76, 92, 117, 119, 126, 131, 142, 148, 180	<i>Das Lesen und Schreiben hat mir von Anfang an Mühe bereitet.</i>
	Unterstützung brauchen	Hilfe von jemand anderem benötigen.	32, 36, 145	<i>Es ist halt schon schwer, wenn du Hilfe brauchst bei Dingen, welche die anderen in deinem Alter können.</i>
	Schulprobleme	Probleme, die in der Schule auftreten.	41, 45, 97, 137, 143, 152, 154, 156, 161, 170, 175, 176	<i>Ich war auch nicht gut in Mathe, dort muss man ja auch viel lesen. Und auch in den Fremdsprachen war ich schlecht, (...).</i>
	Akzeptanz	Betroffenen fällt es schwer, LRS anzunehmen.	95, 107	<i>(...), es ist einfach, dass ich weiss, dass nicht alles weggeht. Das habe ich ja herausgefunden und das ist halt das Schwere für mich. Ich habe so lange daran gearbeitet und ich weiss, dass ich trotzdem nie gut schreiben und lesen werde.</i>

Reaktionen				
	Unterstützung	Hilfe von jemand anderem bekommen.	8, 14, 16, 18, 19, 21, 40, 43, 49, 52, 55, 56, 57, 60, 62, 64, 67, 74, 87, 94, 96, 99, 106, 122, 123, 133, 139, 150, 159, 160, 162, 163, 166, 167, 168, 173, 177	<i>Zum Glück hatte ich immer gute Kolleginnen, die mir geholfen haben. Auch meine Familie und die Logopädin haben mich unterstützt.</i>
	Interesse zeigen	Das Umfeld interessiert sich für LRS.	44, 48, 50, 53, 72, 89, 90, 103	<i>Und meine Kolleginnen haben sich auch dafür interessiert, was ich habe und warum ich in die Logopädie gehe.</i>
	Unverständnis	Das Umfeld zeigt kein Verständnis für die Störung und/oder versteht nicht, was LRS ist.	65, 83, 136, 164, 169, 172	<i>Sie haben einfach nicht verstanden, warum ich nach Wörtern frage, bei denen klar ist, wie man sie schreibt.</i>
	Hänseleien	Das Umfeld macht sich über die Störung lustig.	70, 77, 85	<i>Manchmal haben sie dann gefragt: „Hä, weisch das nöd?“ oder haben sonst einen blöden Kommentar gemacht, weil ich es nicht wusste.</i>
Strategien				
	Hilfe	Die Betroffenen wissen sich zu helfen.	22, 68, 69, 93	<i>(...) und ich frage sie manchmal, ob sie meine SMS oder WhatsApp-Nachrichten korrigieren können.</i>
	Gewöhnung/ Akzeptanz	Die Betroffenen gewöhnen sich an ihre Störung und akzeptieren ihre Schwäche.	39, 66, 134, 178	<i>Ich war nie wirklich gut in der Schule, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran.</i>
	Offene Kommunikation	Die Betroffenen gehen offen mit ihrer Schwäche	51, 54, 73, 84, 165	<i>Ich habe gesagt, dass ich Legasthenie habe und</i>

		um.		<i>in die Logopädie gehe.</i>
	Vermeidung	Die Betroffenen umgehen Situationen, in denen sich die Schwäche zeigt.	82, 120, 127, 182	<i>Ich schreibe gar nicht mehr so oft im Chat, (...). Oder ich mache einen „Daumen hoch“, damit ich nicht schreiben muss.</i>
Emotionen				
	Erleichterung	Erleichterung ist ein entlastendes Gefühl. Den Betroffenen fällt ein Stein vom Herzen.	17, 58, 63, 75, 88, 91, 101, 140	<i>(...) aber es hat mir ja sehr viel Last weggenommen. Es hat mich erleichtert.</i>
	Ärger	Ärger ist ein negatives Gefühl. Die Betroffenen sind erregt über sich selber oder andere.	29, 79, 102, 153	<i>Das regt mich auf.</i>
	Scham	Die Betroffenen fühlen sich verlegen oder blossgestellt, weil sie den Erwartungen nicht genügen und/oder verletzt werden.	31, 33, 34, 35, 80, 81, 98, 100, 113, 135, 138	<i>Es ist peinlich für mich und ich fühle mich dann schlecht.</i>
	Leid	Die Betroffenen belastet ihre Situation oder ein bestimmtes Ereignis.	71, 78, 144, 147, 151, 171	<i>Das verletzt schon, wenn Kollegen im Gruppenchat vor allen einen blöden Kommentar über meine Rechtschreibung machen.</i>
	Stolz	Die Betroffenen sind sehr zufrieden mit sich selbst und/oder ihrer Leistung.	105	<i>Im Sommer bin ich fertig, das macht mich schon stolz.</i>

Interviews für Audiodatei

Person A

Hoi Jasmin. Danke viel Mal, dass ich das Interview dörf mit dir durefüere. Ich bin sicher, d Schüelerinne und Schüeler sind scho ganz gspanne, was du ihne z verzelle häsch. Aber stell dich doch zerscht mal sälber vor.

Ja hoi zäme. Wiener scho ghört händ heiss ich Jasmin und ich bin 20i. Ich mach d Lehr ime- ne Altersheim als Fachfrau Huswirtschaft. Im Momänt bin ich im letschte Lehrjahr, de Summer bin ich dänn fertig. Dadruf bin ich stolz. Ich han zwar e schöni Schuelziit gha aber es isch mängisch au schwer gsi, will ich nöd so guet gsi bin im Läse und Schriebe. Ide Mittelstufe hät mer dänn usegfunde, das ich e Lese-Rechtschriebstörig han. Ich bin u lang id Logopädie gange. Leider dörf ich jetzt nüme ga, will ich jetzt 20i bin. I minere Freiziit unternimm ich viel mit Kolleginne. Mer gönd zum Bispil is Kino oder go shoppe. Die reschtlich Ziit verbring ich gern mit mim Fründ. Mier sind jetzt scho zwei Jahr zämä.

Verzell doch vo positive und negative Reaktionen uf dini LRS.

Uii, da chan i viel verzelle. Ich han mit minere LRS schöni aber au echli trurigi Erläbnis gha. Und mängisch bin ich au hässig gsii. Ich han zum Bispil immer mini Mitschüeler müese fröge, wie mer eifachi Wörter schriebe. Mängisch hends mi dänn gfröged: „Hä, weisch das nöd?“. Oder sie händ susch en blöde Kommentar gmacht. I so Momänt han ich mich natürlich gschämt. Und ich bin au verletzt gsi. Meistens hends mer aber uh lieb ghulfe. Ich han eh mega viel Unterstützig vo mim Umfeld gha. Aso mini Logopädin, mini Lehrerin, mini Familie und au mini Kollege sind immer für mich da gsi. Und natürlu au mini Schwöschtere, die korrigiert mier mängisch mini SMS. Das isch es schöns Gfühl wenn mer weiss, das öper für eim da isch. Ich han au mit mine Kolleginne chöne über mini LRS rede, das het guet ta. Grad letschti han ich aber nöd so es schöns Erläbnis gha. Ich han im WhatsApp-Gruppechat es Wort falsch gschriebe. En Kolleg vo mir het den en voll gemeine Kommentar über mini Rechtschriibig gmacht. Und alli hends gseh. Das isch mir u peinlich gsi und ich han mich au über min Kolleg ufgregt. Ich mein, warum macht er das? Und ja, ich bin dänk au trurig, wenn so öpis passiert.

Was hetisch du dir vo dine Klassekamerade gewünscht? Was het dir ghulfe?

Das sie gwüsst hettet, dases Mänsche git wo LRS händ und nöd guet Läse und Schriebe chönd. Und das die extra Hilf bechömed, nämlich ide Logopädie. Ich het mer gewünscht, das mini Mitschüeler meh über LRS wüssed. Zum Bispil das das normali Mänsche sind wie anderi au. Nur will sie LRS händ heisst das nöd, dass sie weniger gschiid sind. Es het mer ghulfe, wenn sie meh drüber gwüsst hettet, will den hettets mich vilich au mit andere Auge aglueget.

Möchtisch du susch na öpis säge?

Ich has nöd immer liecht gha i de Schuel, jetzt bin ich aber stolz uf mich, dass ich das so guet gmeistered ha. Ich ha alles wo mer brucht im Läbe zum glücklich z si, en tolle Fründ, e super Familie, die beschte Kolleginne und scho gli min Lehrabschluss.

Person B

Hoi Cédi. Danke viel Mal, dass ich s' Interview dörf mit dir durefüere, Ich bin sicher, dass d'Schüeler und Schüelerinne scho ganz gspanne sind, was du ihne z verzelle häsch. Aber stell dich doch zerscht mal vor.

Hoi zäme. Aso wie scho gseit, ich heisse Cédi. Ich bin 18ni und wirde bald 19ni. Ich schaffe als Geomatiker. Mini Ufgab isches also, Strasse, Leitige und vieles meh z vermässe und Plän z erstelle. Da mussmer guet sie in Mathi und in Geometrie und das hanich scho die Schuel uh gern gha. Nöd so guet bin ich aber im Läse und Schriebe gsi. Ich han nämli LRS. I minere Freiziit triff ich mich gern mit Kollege, ich bin FCZ-Fan und ga viel Spiel go luege. Usserdem gan ich na is Thaiboxe, das isch e Kampfsportart.

Verzell doch vo positive und negative Reaktione uf dini LRS.

Also ich muss säge, trotz minere LRS hanichs eigentli ganz guet gha ide Schuel. Klar, es isch nöd immer eifach gsi, vor allem ide Oberstufe ischs mer mängisch gar nöd guet gange demit. Aber ich ha zum Glück immer gueti Mitschüeler gha. Sie hend mich nie usglacht, ghänslet oder usgrenzt. Sie hend mich behandelt, wie jede anderi und hend weder positiv na negativ uf mini Schriftsprachstörig reagiert. Das hät mir sehr ghulfe und ich han mich dur das viel wohler gfühlt. S einzig, womi amigs chli gnervt het, isch gsi, wenn alli gfröget hend, wieso ich etz öppis nöd muss mache oder wieso ich jetzt für öppis me Ziiit bechume. Das isch mängisch chli müehsam gsi, wemers allne het müsse erchläre. Aber eigentli hanis guet gfunde, dass mich gfröget händ und nöd hineume gläschtered händ. Sie händ halt nöd genau gwüsst, was ich han und was LRS genau isch.

Was hettisch du dir vo dine Klassekamerade gwünscht? Was het dir ghulfe?

Ich het mir gwünscht, dass mini Klassekamerade viel meh über s Thema LRS Bscheid gwüsst hettet. Ja, es wer schön gsi, wenn sie sich meh hettet chöne vorstelle, wies mir demit gaht. Viel chönd sich halt leider nöd vorstelle, wie das isch. Die verstönd das eifach nöd. Ich finds au uh wichtig, dass alli wüessed, dass mer nöd dumm isch, nur willmer LRS het. Es git leider ganz viel wo das denked. Ja ich wüschdi mir eifach me Verständnis.

Gits suscht no öpis, wo du wetsch säge?

Ja, ich wür gern na säge, dass ich zwar LRS han, das ich aber trotzdem e gueti Schuelziit gha han. Ich han immer gueti Fründe gha wo zu mir ghebet händ und ich han min Weg trotz LRS gmacht und en tolle Job gfunde, wo mir Froid macht. Ich denk sogar dra, bald nach de Lehr wieder id Schuel z gah zum mich uf dem Gebiet wiiter z spezialisiere. Ich muen säge, ich bin wüki zfride mit mim Läbe.

AUFKLÄRUNGSWERKSTATT LRS

Inhaltsverzeichnis

VORWORT.....	2
POSTENPLAN.....	3
POSTEN 1: Arbeitsblatt.....	5
POSTEN 2: Mythos?.....	6
POSTEN 3: Recherchen im Internet.....	8
POSTEN 4: Ursachen.....	10
POSTEN 5: Umfrage.....	13
POSTEN 6: Berichte von Betroffenen.....	15
POSTEN 7: Wie würdest du reagieren?.....	18
POSTEN 8: Experimente zum Lesen.....	20
POSTEN 9: Experimente zum Schreiben.....	28
POSTEN 10: Richtig oder falsch reagiert.....	30
POSTEN 11: Malen	33
POSTEN 12: Quiz.....	38
LOESUNGEN.....	39
QUELLENVERZEICHNIS.....	52
ANHANG.....	55

VORWORT

Diese Aufklärungswerkstatt zum Thema LRS eignet sich für vierte Klassen und wurde von drei angehenden Logopädinnen im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich entwickelt. Der Inhalt dieser Werkstatt konzentriert sich auf Informationen zu diesem Störungsbild und auf die Sensibilisierung dafür. Auch Selbsterfahrung stellt einen wichtigen Bestandteil der Werkstatt dar. Wir erachten es als wichtig, dass sowohl Betroffene als auch deren Mitschüler über die Lese-Rechtschreibstörung Bescheid wissen, da dieses Störungsbild verbreitet ist, jedoch nur wenig Kinder darüber informiert sind. Das Ziel dieser Werkstatt ist es einerseits Betroffene zu entlasten und ihre positiven emotionalen Befindlichkeiten zu stärken und andererseits sollen deren Mitschüler ihr Handeln kritisch hinterfragen und Empathie entwickeln.

Die Werkstatt ist in 12 Posten gegliedert. Dazu zählen ein Informationsblatt zur Einführung, welches zu Beginn der Werkstatt von jedem Kind gelöst und in der Klasse besprochen wird, 10 Werkstattposten und ein Quiz zum Abschluss. Die einzelnen Werkstattposten werden in verschiedenen vorgegebenen Sozialformen selbstständig bearbeitet und anhand einer Lösungsmappe selbstständig korrigiert. Ist ein Posten erledigt, wird er von der Lehrperson auf dem Postenplan abgestempelt.

Bei einigen Posten wird eine Audiodatei benötigt. Um diese zu erhalten, bitten wir Sie, ein Mail mit dem Passwort **L1R2S3** an folgende E-Mail Adresse zu schicken: **lrs-werkstatt@gmx.ch**. Wir werden Ihnen die Audiodateien schnellstmöglich zusenden. Die Brillen für die Werkstattposten „Experimente beim Lesen“ und „Experimente beim Schreiben“ können beim Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen unter <http://www.szb.ch/index.php?id=116#02> gratis bestellt werden. Folgende Artikel werden zu Bearbeitung der Posten benötigt: Simulationsbrille „Makuladegeneration“ (Artikelnr.: 63.028) und Simulationsbrille „Sehbehinderung“ (Artikelnr. 63.029). Wir bitten Sie ausserdem zu beachten, dass es sich beim Arbeitsblatt „Steckbrief“ lediglich um Symbolbilder handelt. Um die interviewten Personen zu schützen, werden ihre Fotos nicht veröffentlicht. Die Bilder sollen aber bewirken, dass sich die Kinder mit den Betroffenen identifizieren können.

Nun bleibt uns nichts anderes übrig, als Ihnen und der ganzen Klasse viel Vergnügen und eine lehrreiche Zeit bei der Durchführung der Werkstatt zu wünschen!

Zürich-Oerlikon, Winter 2014

Miriam Moos
Berrin Pennetta
Romina Vuilleumier

Name:

Aufklärungswerkstatt Lese-Rechtschreibstörung

Posten	Sozialform	Art	erledigt	Bemerkungen
Arbeitsblatt			Gemeinsames Bearbeiten in der Klasse zu Beginn	
Mythos?				
Recherchen im Internet				
Ursachen				
Umfrage				
Berichte von Betroffenen				
Wie würdest du reagieren?				
Experimente zum Lesen				
Experimente zum Schreiben				
Richtig oder falsch reagiert?				
Malen				
Quiz			Gemeinsames Bearbeiten in der Klasse als Abschluss	

Legende

Einzelarbeit

Partnerarbeit

Gruppenarbeit

Informationsposten

Selbsterfahrungsposten

Sensibilisierungsposten

Frageposten

Entspannungsposten

LRS

LRS bedeutet _____. Kinder mit LRS haben also _____ beim Lesen und Schreiben. Beim Schreiben machen sie viele _____, sie haben Mühe flüssig zu lesen und das Gelesene zu _____. Dies wirkt sich auf _____Schulfächer aus. In der Mathematik haben sie zum Beispiel Mühe die _____zu lösen. Etwa vier von hundert Schülern, also _____haben die Diagnose LRS. Es ist _____die Ursache genau zu bestimmen. Es gibt verschiedene mögliche _____. Über die werdet ihr beim Posten Ursachen noch mehr erfahren. Die Kinder mit LRS werden zum Teil _____oder _____, weil sie etwas nicht können. Dies _____diese Kinder und macht sie _____und wütend. Darüber werden euch aber Jasmin und Cédric im Verlauf der Werkstatt noch mehr erzählen.

Setze ein:

einfach, Dinge, Lese-Rechtschreibstörung, traurig, Textaufgaben, fröhlich, ausgelacht, Fehler, verschiedene, verletzt, Gründe, gefeiert, 4 %, Mühe, schwer, Freude, Lese-Sinnstörung, gehänselt, verstehen, Zeichnungen, 40%

2

Mythos?

Ziele

- Beseitigung von Mythen
- Informationen zu LRS

Auftrag

Lies die Aussagen auf dem Blatt. Welche sind wahr und welche sind falsch? Kreuze an.

Material

Arbeitsblatt, Stift

Erledigt

Korrigiere das Arbeitsblatt selbstständig. Die Lösung findest du im Lösungsmäppchen. Ordne dann das Arbeitsblatt ein und die Lehrerin stempelt diesen Posten auf dem Postenplan ab.

Mythos? (=Gerücht, das schon lange besteht aber nicht stimmt)	wahr	falsch
Kinder mit LRS sind immer sportlich.		
Schüler mit LRS stören den Klassengeist.		
Das Schreiben und Lesen ist für Kinder mit LRS schwer.		
Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung werden manchmal gehänselt.		
Es gibt nur eine Ursache für LRS.		
Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung sind dumm.		
Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung finden keine Lehre.		
Logopädie kann Kindern mit LRS helfen.		
LRS entsteht, wenn man zu viel fernsieht.		
Kinder mit LRS können nicht gut lesen, weil sie nicht gut sehen.		
Schüler mit LRS können immer super rechnen.		
Wenn die Eltern LRS haben ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass auch das Kind LRS hat.		
LRS bedeutet Lese-Rechtschreibstörung.		
Es gibt verschiedene Gründe, warum jemand LRS hat.		
Kinder mit einer LRS haben oft auch in anderen Fächern Schwierigkeiten, in denen das Lesen und Schreiben gebraucht wird.		
LRS-Betroffene sind faul und möchten einfach nicht Lesen und Schreiben lernen.		
LRS-Betroffene können besonders gut fehlerfrei lesen.		

3

Recherchen im Internet

Ziele

- Informationen zum Thema LRS
- Vertiefung eines individuellen Themas im Zusammenhang mit LRS
- Wissensbeschaffung durch das Internet

Auftrag

Sucht im Internet nach Informationen zum Thema LRS. Ihr könnt selber wählen, wonach ihr genau sucht.

Mögliche Suchbegriffe könnten sein:

„Ursachen LRS“, „LRS-Betroffene“,

„Definition LRS“, „Legasthenie“ und so weiter.

Druckt die Informationen aus, die euch interessieren oder schreibt sie ab.

Material

Computer, Drucker, Leuchtstift, Klassenplakat

Erledigt

Die drei für euch interessantesten Recherche-
ergebnisse schreibt, klebt oder malt ihr auf
das Klassenplakat. Die Lehrerin stempelt
danach diesen Posten auf eurem Postenplan
ab.

4

Ursachen

Ziele

- Mögliche Ursachen von LRS kennenlernen

Auftrag

Schneidet die Sätze aus und klebt sie an den richtigen Ort auf dem Arbeitsblatt.

Material

Arbeitsblatt, Stift, Schere, Leim

Erledigt

Korrigiert das Arbeitsblatt selbstständig. Die Lösung findet ihr im Lösungsmäppchen. Ordnet dann das Arbeitsblatt ein und die Lehrerin stempelt diesen Posten auf eurem Postenplan ab.

Schneide die Beispielsätze aus und klebe sie auf dem Arbeitsblatt an den richtigen Ort.

Das Gehirn arbeitet ein bisschen anders.

Es ist wichtig, dass ausserhalb der Schule viel gelesen wird.

Schon bevor die LRS auftritt, gibt es Probleme mit der Sprache.

Es ist schwierig, „b“ und „p“ zu unterscheiden.

Kinder mit LRS kommen in der Schule nicht gut mit.

Wenn die Eltern LRS haben, haben die Kinder häufig auch LRS.

Ein Arbeitsplatz für die Hausaufgaben ist wichtig.

Eine LRS hat nicht nur eine, sondern viele verschiedene Ursachen.
Die Ursachen beeinflussen sich gegenseitig.

Ursachen beim Kind

Genetische Ursache:

Ursache im Gehirn:

Ursache beim Wahrnehmen von Lauten:

Ursache in der Sprachentwicklung:

Ursachen in der Umwelt

Ursache im Unterricht:

Ursache zu Hause:

Ursache beim Üben:

5

Umfrage

Ziele

- Einen Überblick erhalten, wie viel Wissen andere Personen über LRS haben

Auftrag

Wählt eine Frage aus den Fragemöglichkeiten aus und befragt jemanden. Ihr könnt zum Beispiel Schüler aus anderen Klassen, Lehrer, Mitschüler, eure Eltern oder Leute auf der Strasse befragen. Danach könnt ihr eine neue Frage auswählen und jemand anderen befragen.

Die Antworten schreibt ihr auf ein Blatt Papier.

Material

Papier, Stift, Arbeitsblatt

Erledigt

Hängt die Antworten an die Wandtafel.

Die Lehrerin stempelt diesen Posten auf dem Postenplan ab.

Fragemöglichkeiten

- ❖ Welche Ursachen kann LRS haben?
- ❖ Was bedeutet LRS?
- ❖ Was ist der Unterschied zwischen Legasthenie und LRS?
- ❖ Schätzen Sie, wie viele Kinder von 100 Kindern eine Lese-Rechtschreibstörung haben.
- ❖ Sind Kinder mit LRS weniger intelligent als andere Kinder?
- ❖ Welche Schwierigkeiten haben Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung beim Lesen und Schreiben?
- ❖ Wie fühlen sich LRS-Betroffene, wenn sie wegen der Probleme beim Lesen und Schreiben gehänselt werden?
- ❖ Wie würden Sie reagieren, wenn Sie die Diagnose LRS erhalten würden? Wie würden Sie reagieren, wenn Ihr Kind diese Diagnose erhalten würde?
- ❖ Was finden Sie persönlich am Schlimmsten, wenn Sie diese Diagnose erhalten würden? Womit hätten Sie Mühe?
- ❖ Was denken Sie, wie sollten LRS-Betroffene behandelt werden?
- ❖ Welche Unterstützungen könnten LRS-Betroffenen helfen?

6

Berichte von Betroffenen

Ziele - LRS-Betroffene verstehen und so handeln, dass es ihnen gut geht

Auftrag Jeder liest einen Steckbrief und hört danach mit den Kopfhörern das Interview. Nachher wechselt ihr.
Wenn ihr die beiden Interviews gehört habt, diskutiert ihr zu zweit die Fragen auf dem Arbeitsblatt.

Material Audiodateien, 2 Steckbriefe, Kopfhörer, Arbeitsblatt mit Fragen

Erledigt Die Lehrerin stempelt diesen Posten auf dem Postenplan ab.

AB6 Steckbrief

Steckbrief

Name: Cédric

Spitzname: Cédi

Alter: 18 Jahre

Beruf: Geomatiker

Hobbies: Kollegen treffen, an FCZ Matches gehen, Thaiboxen

LRS-Diagnose seit: Oberstufe

Steckbrief

Name: Jasmin

Spitzname: Jasi

Alter: 20 Jahre

Beruf: Fachfrau Hauswirtschaft

Hobbies: Kolleginnen treffen, ins Kino gehen, shoppen, Zeit mit Freund verbringen

LRS-Diagnose seit: 4. Klasse

Diskutiert diese Fragen zu zweit:

Von welchen Erlebnissen mit LRS berichten Cédi und Jasmin?

Wie haben sie sich mit der LRS gefühlt?

Wie können Mitschüler Kinder mit LRS unterstützen?

7

Wie würdest du reagieren?

Ziele

- LRS-Betroffene verstehen und mit ihnen mitfühlen
- lernen, richtig zu reagieren

Auftrag

Lies den Text über Jasmins Erlebnis im Zusammenhang mit LRS. Wie hättest du reagiert als Kollege/Kollegin von Jasmin? Schreibe auf.

Material

Arbeitsblatt, Stift

Erledigt

Ordne das Blatt ein und die Lehrerin stempelt diesen Posten auf dem Postenplan ab.

AB7 **Wie würdest du reagieren?**

Name:

Erfahrung von Jasmin:

„Ich mache manchmal schlechte Erfahrungen mit meiner LRS. Ich habe zum Beispiel einmal im WhatsApp-Gruppenchat etwas mit ‚f‘ anstatt mit ‚v‘ geschrieben. Ein Kollege von mir hat dann geschrieben: ‚Ver- und vor- ich weiss genau, schreibt man stets mit einem v.‘ Das verletzt schon, wenn Kollegen im Gruppenchat vor allen einen blöden Kommentar über meine Rechtschreibung machen. Ich meine, die wissen doch genau, dass ich LRS habe. Das regt mich auf. Ich frage mich dann, warum sie das machen. Wahrscheinlich denken sie gar nicht so weit, dass mich das verletzt. Es ist peinlich für mich und ich fühle mich dann schlecht. Ich schreibe gar nicht mehr so oft im Chat, ich möchte nicht immer alles von meinen Schwestern korrigieren lassen. Oder ich mache einen ‚Daumen hoch‘, damit ich kein Wort schreiben muss. Ich schreibe einfach nur, wenn ich Lust dazu habe oder wenn ich mit jemandem abmachen möchte.“

Stell dir vor, du wärst auch in diesem Chat. Wie würdest du reagieren? Schreibe auf:

8

Experimente zum Lesen

Ziele - Spüren, wie es ist, wenn man Schwierigkeiten im Lesen hat

Auftrag Lest euch die verschiedenen Texte gegenseitig vor.

Material verschiedene Texte, Spezialbrille

Erledigt Die Lehrerin stempelt diesen Posten auf dem Postenplan ab.

Bandwurmtext**WER ODER WAS IST EIGENTLICH EIN DUDEN?**

DIE ERSTE ANTWORT LAUTET: ER STEIN MALEIN MENSCH, DER SO HIESS. UND ZWEITENS: EIN BUCH, DASS OHEISST WIEDER MENSCH. BIS VOR ETWA HUNDERT JAHREN GAB ES IN DER SCHWEIZ KEINE ALLGEMEINGÜLTIGEN RECHTSCHREIBREGELN. MAN KONNTE DIE WÖRTER EIGENTLICH SO SCHREIBEN, WIE ES EINEM IN DEN SINN KAM. HAUPTSACHE, DER LESER KONNTE SICH VORSTELLEN, WAS DER SCHREIBER MEINTE. VOR MEHR ALS HUNDERT JAHREN TRAF EN SICH POLITIKER AUS NORD- UND SÜDDEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ UND LEGTEN EINE EINHEITLICHE RECHTSCHREIBUNG FEST. DIESE WURDE SPÄTER IN ALLEN LÄNDERN MIT DEUTSCHER SPRACHE EINGEFÜHRT. KONRAD DUDEN GAB ALS ERSTER EIN WÖRTERBUCH DER DEUTSCHEN SPRACHE HERAUS.

Was sind eigentlich Pyramiden ?

Die ägyptischen Pyramiden entstanden etwa zwischen 2700 vor Christus und 1000 vor Christus. Sie dienten als riesige Grabstätten für die Pharaonen. Ihre Herstellung war mit einem ungeheuren Aufwand an Arbeitskräften und Material verbunden. Die Arbeit mit den gewaltigen Steinblöcken kostete viele Menschenleben.

Das äußere Merkmal der ägyptischen Pyramiden ist eine geometrische Form mit

rechteckiger oder quadratischer Grundfläche. Die vier dreieckigen Seiten treffen sich in der Spitze. Die berühmteste und am besten erhaltene Pyramide ist die Stufenpyramide des Königs **Djoser** in der Nähe von Kairo aus der Zeit um 2700 v. Chr. Die ungewöhnlichste Anlage findet sich bei **Gise**, das auch in der Nachbarschaft von Kairo liegt. Die größte ihrer drei Pyramiden beherbergt die Grabkammer des Pharaos **Cheops** und wurde im Altertum zu den Sieben Weltwundern gezählt. Diese so genannte „Große Pyramide“ war ursprünglich 147 Meter hoch. Ihre Grundfläche betrug etwa 230 x 230 Meter.

Im Inneren der ägyptischen Pyramiden befand sich meist ein Labyrinth aus verwinkelten Gängen. Damit sollte der Zugang zu den Grabkammern erschwert werden. Dort befanden sich nämlich reichhaltige Schätze. Oft wurden auch Fallgruben und Geheimtüren eingebaut.

Häufig gab es Überlieferungen, dass Eindringlinge in die Pyramide von einem Fluch getroffen würden. Trotzdem konnte in den folgenden Jahrhunderten nicht verhindert werden, dass das wertvolle Innere der Pyramiden fast ganz ausgeplündert wurde.

Versuche herauszufinden, was diese Sätze aussagen möchten:

Ballistische Experimente mit kristallinem H₂O auf dem Areal pädagogischer Institution unterliegen strengster Prohibition!

In meiner psychologischen Konstitution manifestiert sich eine absolute Dominanz positiver Effekte für eine labile existierende Individualität deiner Person.

Unter Einsatz immenser, jedoch bis zum Moment der Aktualisierung des Impulses latenter Energien, löste sich die amphibielle Kreatur von ihrem habituellen Standpunkt und verschwand, einer in erster Näherung parabolischer Bahnkurve folgend, in den mehr oder minder transparenten Räumen ihrer Existenz.

Lies diesen Text deinem Partner vor:

Kamelle

Wenn man einfach vorn keinem Kamel spricht, meint man meistens das Dromedar mit seinem Höcker. Das Kamel mit zwei Höckern bezeichnet man als Trampeltier. Das Kamel kann großer Hitze genau so gut aushalten wie seine schneidernde Kälte. Das Dromedar wird auch „Würstenschiff“ genannt, weil die Bewegung keinem Schliff ähnlich ist. Außerdem kann es 14 Tage aushalten ohne zu trinken. In Südamerika gibt es noch das Kamel ohne Höcker. Das Lama ist ein bockiges Tier, welches seinen Speichel in die Malgenrinne ausspuckt, wenn es verregnet ist. Die Indios halten das Lama für Herden rund benutzen es als Lasttier.

Dromedar

Lama

Lies diesen Text deinem Partnerkind vor:

Possuía um espelho mágico, no qual se mirava e admirava freqüentemente.

E então, dizia :

- Espelinho, meu espelinho, Responde-me com franqueza: Qual a mulher mais bela de toda a redondeza ?

O espelho respondia : - É Vossa Realeza a mulher mais bela desta redondeza.

Um welches Märchen handelt es sich? _____

Welche Sprache könnte das sein? _____

Lies den Text mit der Spezialbrille oder balanciere beim Lesen:

Achtung: Dieses Experiment soll euch nur zeigen, wie es ist, wenn man Schwierigkeiten beim Lesen hat. Kinder mit LRS haben keine Sehschwäche!

Was sind eigentlich Beuteltiere?

Beuteltiere finden wir vor allem in Australien. Bei der Geburt sind die Jungen winzig klein und noch ganz unfertig. Sie klettern gleich in eine Hauttasche am Bauch der Mutter. Dort verbringen sie das erste halbe Lebensjahr. Im Beutel finden die Jungen die Milchzitzen, an denen sie saugen, bis sie gross genug sind.

Sehr bekannt sind der Koala und das Känguru. Der Koala ist das Vorbild für den Teddybär aus Wolle. Mit dem kleine Kinder gerne spielen.

Das Känguru bewegt sich schnell hüpfend fort. Dabei kann es eine Sprungweite von acht Metern erreichen. Die kleinsten Kängurus werden so gross wie ein Kaninchen. Ein Riesenkänguru erreicht eine Höhe von zwei Metern.

Lies den Text mit der Spezialbrille oder balanciere beim Lesen:

Achtung: Dieses Experiment soll euch nur zeigen, wie es ist, wenn man Schwierigkeiten beim Lesen hat. Kinder mit LRS haben keine Sehschwäche!

Wer bin ich?

Gähne, ich bin noch etwas müde. Das ist auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass ziemlich viel passiert ist. Erst habe ich mich an einer Spindel gestochen, dann bin ich in einen langen Tiefschlaf gefallen. Dabei haben mich Dornen überwuchert. Zuletzt hat mich ein Adliger wach geküsst.

Ziele - Spüren, wie es ist, wenn man Schwierigkeiten beim Schreiben hat

Auftrag Bearbeite die verschiedenen Aufgaben zum Schreiben.

Material Spezialbrille, Arbeitsblatt, Stift, Audiodatei, Kopfhörer

Erledigt Ordne die beschriebenen Blätter ein und die Lehrerin stempelt diesen Posten auf dem Postenplan ab.

1. Schreibe die Sätze spiegelverkehrt auf.

Bsp.: Experimente sind toll.
 .tllol bniɹ ɛtrɛmɪtɛqɹɛ

Ich schreibe spiegelverkehrt.

Das macht Spass.

2. Setz die Kopfhörer auf. Schreibe dann die Wörter, die du hörst auf die Linien.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

3. Nimm die Spezialbrille und zieh sie an. Schreibe dann einen kurzen Text, in dem du dich vorstellst.

10

Richtig oder falsch reagiert?

Ziele - Erkennen, wer falsch oder richtig gehandelt hat

Auftrag Lest die Erlebnisse von Jasmin und Cédric. Diskutiert, ob die Mitschüler, Eltern, Lehrer, Freunde, Familie richtig reagiert haben oder nicht.

Material Arbeitsblatt

Erledigt Die Lehrerin stempelt diesen Posten auf dem Postenplan ab.

Cédric: „Ja also meine Kollegen haben eigentlich nie negativ oder positiv darauf reagiert. Es interessierte sie gar nicht. Aber als ich nicht mehr ins Französisch musste und dafür Deutsch lernen konnte waren einige schon erstaunt und überrascht und vielleicht auch neidisch. Ich erklärte dann aber wieso und ich denke dann war es gut für sie.“

Jasmin: „Zum Glück hatte ich immer gute Kolleginnen, die mir geholfen haben. Auch meine Familie und die Logopädin haben mich unterstützt. Wenn ich etwas nicht verstanden habe oder wenn ich komische Wörter nicht schreiben konnte habe ich sie gefragt. Auch beim Lesen haben sie mich unterstützt. Und ich kann immer mit ihnen über meine LRS reden, wenn ich möchte.“

Jasmin: „Ich darf bei Prüfungen in ein separates Zimmer. Als ich neu in die Klasse kam, haben die anderen mich gefragt: ‚Warum darfst du in ein eigenes Zimmer und ich nicht?‘ Ich erklärte dann, dass ich LRS habe.“

Jasmin: „Meine Mutter hat mich immer unterstützt. Und auch meine Logopädin, meine Kolleginnen und meine Schwestern waren für mich da. Oder sind es immer noch. Sie helfen mir, Sachen zu korrigieren und ich frage meine Schwestern manchmal auch, ob sie meine SMS Nachrichten korrigieren können.“

Jasmin: „In der Schule musste ich ja oft andere Schüler fragen, wie man ein Wort schreibt. Manchmal haben sie mich dann gefragt: ‚Hä, weisch das nöd?‘ oder haben sonst einen blöden Kommentar gemacht, weil ich es nicht gewusst habe. Dann habe ich mich beschissen gefühlt.“

Jasmin: „Die anderen Schüler haben einfach nicht verstanden, warum ich nach Wörtern frage, bei denen klar ist, wie man sie schreibt. Dann habe ich es ihnen erklärt und dann haben sie gefunden: ‚Ah, okay.‘ Ich habe gesagt, dass ich Legasthenie habe und in die Logopädie gehe. Manchmal haben sie dumme Kommentare gemacht oder so, aber ausgelacht wurde ich nicht.“

Jasmin: „Also wenn es ums Schreiben gegangen ist, zum Beispiel bei Gruppenarbeiten, haben mich die anderen schon unterstützt und mich auch korrigiert indem sie sagten: ‚Hey, dies ist falsch‘, darüber bin ich auch froh.“

11

Malen

Ziele

- Pause ☺

Auftrag

Malt ein Mandala aus oder zeichnet selber etwas.

Material

Mandalas, Papier, Farbstifte

Erledigt

Die Lehrerin stempelt diesen Posten auf dem Postenplan ab.

1. Was bedeutet LRS?
2. Wenn die Eltern und das Kind LRS haben, hat das Kind das von den Eltern ...
3. Kinder mit LRS sind nicht ...
4. Kinder mit LRS haben Mühe mit Lesen und ...
5. Wohin gehen die Kinder mit LRS oft?
6. Wie heisst der Beruf von Cédric?
7. Wer korrigiert die SMS von Jasmin?
8. Wie viel Prozent der Schüler haben LRS?
9. Kinder mit LRS sehen ...
10. Jasmin war traurig und ... auf ihren Kollegen, weil er sie gehänselt hat

Lösungen

LRS

LRS bedeutet **Les-Rechtschreibstörung**. Kinder mit LRS haben also **Mühe** beim Lesen und Schreiben. Beim Schreiben machen sie viele **Fehler**, sie haben Mühe flüssig zu lesen und das Gelesene zu **verstehen**. Dies wirkt sich auf **verschiedene** Schulfächer aus. In der Mathematik haben sie zum Beispiel Mühe die **Textaufgaben** zu lösen. Etwa vier von hundert Schülern, also **4 %**, haben die Diagnose LRS. Es ist **schwer** die Ursache genau zu bestimmen. Es gibt verschiedene mögliche **Gründe**. Über die werdet ihr beim Posten Ursachen noch mehr erfahren. Die Kinder mit LRS werden zum Teil **gehänselt** oder **ausgelacht**, weil sie etwas nicht können. Dies **verletzt** diese Kinder und macht sie **traurig** und wütend. Darüber werden euch aber Jasmin und Cédric im Verlauf der Werkstatt noch mehr erzählen.

AB2 Wahr oder falsch?**Lösung**

Mythos? (=Gerücht, das schon lange besteht aber nicht stimmt)	wahr	falsch
Kinder mit LRS sind immer sportlich.		×
Schüler mit LRS stören den Klassengeist.		×
Das Schreiben und Lesen ist für Kinder mit LRS schwer.	×	
Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung werden manchmal gehänselt.	×	
Es gibt nur eine Ursache für LRS.		×
Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung sind dumm.		×
Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung finden keine Lehre.		×
Logopädie kann Kindern mit LRS helfen.	×	
LRS entsteht, wenn man zu viel fernsieht.		×
Kinder mit LRS können nicht gut Lesen, weil sie nicht gut sehen.		×
Schüler mit LRS können immer super rechnen.		×
Wenn die Eltern LRS haben ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass auch das Kind LRS hat.	×	
LRS bedeutet Lese-Rechtschreibstörung.	×	
Es gibt verschiedene Gründe, warum jemand LRS hat.	×	
Kinder mit einer LRS haben oft auch in anderen Fächern Schwierigkeiten, in denen das Lesen und Schreiben gebraucht wird.	×	
LRS-Betroffene sind faul und möchten einfach nicht Lesen und Schreiben lernen.		×
LRS-Betroffene können besonders gut fehlerfrei lesen.		×

Eine LRS hat nicht nur eine, sondern viele verschiedene Ursachen.
Die Ursachen beeinflussen sich gegenseitig.

Ursachen beim Kind

Genetische Ursache:

Wenn die Eltern LRS haben, haben die Kinder häufig auch LRS.

Ursache im Gehirn:

Das Gehirn arbeitet ein bisschen anders.

Ursache beim Wahrnehmen von Lauten:

Es ist schwierig, „b“ und „p“ zu unterscheiden.

Ursache in der Sprachentwicklung:

Schon bevor die LRS auftritt, gibt es Probleme mit der Sprache.

Ursachen in der Umwelt

Ursache im Unterricht:

Kinder mit LRS kommen in der Schule nicht gut mit.

Ursache zu Hause:

Ein Arbeitsplatz für die Hausaufgaben ist wichtig.

Ursache beim Üben:

Es ist wichtig, dass ausserhalb der Schule viel gelesen wird.

Bandwurmtext**Wer oder was ist eigentlich ein Duden?**

Die erste Antwort lautet: Erst einmal ein Mensch, der so hiess. Und zweitens: Ein Buch, das so heisst wie der Mensch. Bis vor etwa hundert Jahren gab es in der Schweiz keine allgemeingültigen Rechtschreibregeln. Man konnte die Wörter eigentlich so schreiben, wie es einem in den Sinn kam. Hauptsache, der Leser konnte sich vorstellen, was der Schreiber meinte. Vor mehr als hundert Jahren trafen sich Politiker aus Nord- und Süddeutschland, Österreich und der Schweiz und legten eine einheitliche Rechtschreibung fest. Diese wurde später in allen Ländern mit Deutsch als Sprache eingeführt. Konrad Duden gab als erster ein Wörterbuch der deutschen Sprache heraus.

Text in Halbschrift

Was sind eigentlich Pyramiden?

Die ägyptischen Pyramiden entstanden etwa zwischen 2700 vor Christus und 1000 vor Christus. Sie dienten als riesige Grabsteine für die Pharaonen. Ihre Herstellung war mit einem ungeheuren Aufwand an Arbeitsgeräten und Material verbunden. Die Arbeit mit den gewaltigen Steinwürfeln kostete viele Menschenleben.

Das äussere Merkmal der ägyptischen Pyramiden ist eine geologische Form mit rechtwinkliger oder quadratischer Grundfläche. Die vier dreieckigen Seiten treffen sich in der Spitze. Die berühmteste und am besten erhaltene Pyramide ist die Stufenpyramide des Königs Djoser in der Nähe von Kairo aus der Zeit um 2700 v. Chr. Die ungewöhnlichste Anlage findet sich bei Gise, das auch in der Nachbarschaft von Kairo liegt. Die grösste ihrer drei Pyramiden beherbergt die Grabstätte des Pharaos Cheops und wurde im Altertum zu den Siebzehn Weltwundern gezählt. Diese so genannte „Grosse Pyramide“ war ursprünglich 147 Meter hoch. Ihre Grundfläche betrug etwa 230 x 230 Meter.

Im Innenleben der ägyptischen Pyramiden befand sich meist ein Labyrinth aus verwirbelten Gängen. Damit sollte der Zugriff zu den Grabkammern erschwert werden. Dort befanden sich nämlich reichhaltige Schätze. Oft wurden auch Fallgruben und Geheimwaffen eingebaut.

Häufig gab es Überlieferungen, dass Eindringlinge in die Pyramide von einem Geruch getroffen würden. Trotzdem konnte in den folgenden Jahrhunderten nicht verhindert werden, dass das wertvolle Innere der Pyramiden fast ganz ausgeraubt wurde.

Ballistische Experimente mit kristallinem H₂O auf dem Areal pädagogischer Institution unterliegen strengster Prohibition!

→ **Bedeutung:** Schneeballwerfen auf dem Schulhof ist verboten!

In meiner psychologischen Konstitution manifestiert sich eine absolute Dominanz positiver Effekte für eine labile existierende Individualität deiner Person.

→ **Bedeutung:** Ich liebe dich!

Unter Einsatz immenser, jedoch bis zum Moment der Aktualisierung des Impulses latenter Energien, löste sich die amphibielle Kreatur von ihrem habituellen Standpunkt und verschwand, einer in erster Näherung parabolischer Bahnkurve folgend, in den mehr oder minder transparenten Räumen ihrer Existenz.

→ **Bedeutung:** Der Frosch sprang ins Wasser.

Lies diesen Text deinem Partner vor:

Kamele

Wenn man einfach von einem Kamel spricht, meint man meistens das Dromedar mit einem Höcker. Das Kamel mit zwei Höckern bezeichnet man als Trampeltier. Das Kamel kann grosse Hitze genau so gut aushalten wie eine schneidende Kälte. Das Dromedar wird auch „Wüstenschiff“ genannt, weil die Bewegung einem Schiff ähnlich ist. Ausserdem kann es 14 Tage aushalten ohne einen Schluck zu trinken. In Südamerika gibt es noch das Kamel ohne Höcker. Das Lama ist ein bockiges Tier, welches seinen Speichel oder den Mageninhalt ausspuckt, wenn es erregt ist. Die Indios halten das Lama in Herden und benutzen es als Lasttier.

Lies diesen Text deinem Partnerkind vor:

Singgemässe deutsche Übersetzung:

Sie hatte einen wunderbaren Spiegel; wenn sie vor den trat und sich beschaute, sprach sie:

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“

So antwortete der Spiegel:

„Frau Königin, Ihr seid die Schönste im Land.“

Um welches Märchen handelt es sich?

Schneewittchen

Welche Sprache könnte das sein?

Portugiesisch

Lies den Text mit der Spezialbrille oder balanciere beim Lesen:

Wer bin ich?

Gähne, ich bin noch etwas müde. Das ist auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass ziemlich viel passiert ist. Erst habe ich mich an einer Spindel gestochen, dann bin ich in einen langen Tiefschlaf gefallen. Dabei haben mich Dornen überwuchert. Zuletzt hat mich ein Adliger wach geküsst.

→ Dornröschen

1. Schreibe die Sätze spiegelverkehrt auf.

Bsp.: Experimente sind toll.
.llot bniz etnɛmɪtəqxɛ

Ich schreibe spiegelverkehrt.

.rlh sçhrɛɪbɛ spɪɛɟɛlvɛrçkɛrlt.

Das macht Spass.

.ðas mɑçt spɑs.

2. Setz die Kopfhörer auf. Schreibe dann die Wörter, die du hörst auf die Linien.

1. Klaustrophobie (Angst in engen Räumen)
2. Desoxyribonukleinsäure (Träger der Erbinformation)
3. Halluzination (Sinnestäuschungen)
4. Donaudampfschiffahrtsgesellschaft
5. Konjunktion (Bindewort)
6. Paraskavedekatriaphobie (Angst vor Freitag dem 13.)

3. Nimm die Spezialbrille und zieh sie an. Schreibe dann einen kurzen Text, in dem du dich vorstellst.

Quellenverzeichnis Werkstatt

Texte

Fremdwörtertexte

- <http://www.fremdwort.de/lustige-fremdwortsatze/fremdwort.php>
[Zugriff am: 24.1.2014]

Kamele

- Hollbach W. (2002) Lesetraining. *Übungsmaterialien für Eltern und Schulen*. Leer: Verlag für Lerntherapeutische Medien

Schneewittchen (Portugiesisch und Deutsch)

- http://www.elternmitwirkung.ch/uploads/media/portugiesisch_07.pdf
[Zugriff am 24.1.2014]
- http://www.elternmitwirkung.ch/uploads/media/deutsch_07.pdf
[Zugriff am 24.1.2014]

Was sind eigentlich Pyramiden?

- Hollbach W. (2002) Lesetraining. *Übungsmaterialien für Eltern und Schulen*. Leer: Verlag für Lerntherapeutische Medien

Was sind eigentlich Beuteltiere?

- Hollbach W. (2002) Lesetraining. *Übungsmaterialien für Eltern und Schulen*. Leer: Verlag für Lerntherapeutische Medien

Wer bin ich?

- Hollbach W. (2002) Lesetraining. *Übungsmaterialien für Eltern und Schulen*. Leer: Verlag für Lerntherapeutische Medien

Wer oder was ist eigentlich ein Duden?

- Hollbach W. (2002) Lesetraining. *Übungsmaterialien für Eltern und Schulen*. Leer: Verlag für Lerntherapeutische Medien
(modifiziert von den Verfasserinnen)

Bilder

Buch

- <http://www.vku.de/energie/vertrieb-energiedienstleistungen.html>
[Zugriff am: 24.1.2014]

Dornröschen

- <http://dasbesseredeutschland.net/ddeerns/root/content.php?page=102> [Zugriff am: 24.1.2014]

Dromedar

- Naef, A. (Illustrator). (2003). *Schubi Pic Collection* [CD]. (6.Auflage). Schaffhausen : Schubi Lernmedien AG

Farbstifte

- <http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/51021> [Zugriff am: 24.1.2014]

Fragezeichen

- <http://www4.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44207/> [Zugriff am: 24.1.2014]

Glühbirne

- http://www.feldkirchen.de/showpicsized.php?pic=images/2011/May/30/l_2045.jpg&alt=Gl%FCbirne [Zugriff am: 24.1.2014]

Herz

- [http://de.wikipedia.org/wiki/Herz_\(Symbol\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Herz_(Symbol)) [Zugriff am: 24.1.2014]

Kamel

- Naef, A. (Illustrator). (2003). *Schubi Pic Collection* [CD]. (6.Auflage). Schaffhausen : Schubi Lernmedien AG

Känguru

- Naef, A. (Illustrator). (2003). *Schubi Pic Collection* [CD]. (6.Auflage). Schaffhausen : Schubi Lernmedien AG

Lama

- Naef, A. (Illustrator). (2003). *Schubi Pic Collection* [CD]. (6.Auflage). Schaffhausen : Schubi Lernmedien AG

Mädchen

- http://www.dr-regelmann.de/pagelD_8562301.html [Zugriff am: 24.1.2014]

Mädchen & Knabe

- <http://www.clker.com/clipart-15404.html> [Zugriff am: 24.1.2014]

Mädchen & Knabe auf Stift

- http://www.dr-regelmann.de/pagelD_8562301.html [Zugriff am: 24.1.2014]

Mandalas

- <http://www.mandali.com/sample/> [Zugriff am: 24.1.2014]
- http://de.hellokids.com/c_3785/ausmalbilder/mandalas-zum-ausmalen/mandalas-fur-anfanger/rundes-mandala-zum-ausmalen [Zugriff am: 24.1.2014]
- <http://www.bilderzumausmalen.com/mandala-72/> [Zugriff am: 24.1.2014]
- http://www.mandala-malvorlagen.de/html/mandalas_fuer_kinder.html [Zugriff am: 24.1.2014]

Weltkugel

- <http://www.clker.com/clipart-2120.html> [Zugriff am: 24.1.2014]

Anhang

Audiodateien

Auf der CD sind folgende Audiodateien enthalten:

1. Interview mit Jasmin (Posten 6: Berichte von Betroffenen)
2. Interview mit Cédi (Posten 6: Berichte von Betroffenen)
3. Diktat: schwierige Wörter (Posten 9: Experimente zum Schreiben)

Spezialbrillen

Spezialbrille für Posten 8: Experimente zum Lesen
(Simulationsbrille „Sehbehinderung“, Artikelnr. 63.029)

Spezialbrille für Posten 9: Experimente zum Schreiben
(Simulationsbrille „Makuladegeneration“, Artikelnr. 63.028)